

**ETUDE DE VULNERABILITE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS LES PAYS DE LA COI
ET GRANDES ORIENTATIONS
POUR LA STRATEGIE REGIONALE
D'ADAPTATION**

**RAPPORT DE PHASE 2
AVRIL 2011**

Phase 2

Etude de vulnérabilité à l'échelle nationale et formulation concertée des grandes orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale-
Avril 2011

Abréviations et Acronymes

AAP	African Adaptation Programme
ACCA	Adaptation au Changement Climatique en Afrique
ACClimate	Projet adaptation au changement climatique de la COI
ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie
AFD	Agence Française de Développement
AMP	Aire Marine Protégée
ANR	Agence Nationale de la Recherche
AVG	Alliance Voahary Gasy
BNGRC	Bureau national pour la gestion des Risques et des Catastrophes
BPoA	Plan d'Action du programme de Barbade
CARE International	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
CARICOM	Caribbean Community and Common Market
CC	Changement Climatique
CCNUCC/UNFCCC	Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CIRE	Cellule de l'InVS en REgion
COI	Commission de l'Océan Indien
COP	Conférence des Parties
CPGU	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences
CSIRO	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
CTOI	Commission des Thons de l'Océan Indien
DCC	Direction du Changement Climatique
DCP	Dispositifs de Concentration de Poissons
DEAL	Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DGE	Direction Générale de l'Environnement
DIREN	Direction Régionale de l'Environnement
DSPIR	Méthode « Driver-State-Pressure-Impact-Réponse »
ENSO	El Nino Southern Oscillation
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FFEM	Fonds Français pour l'Environnement Mondial
GEF/FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
GERRI	Grenelle de l'Environnement pour la Réunion, Réussir l'Innovation
GIEC	Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
GIRE	Gestion Intégrée de la Ressource en Eau
GIZC	Gestion Intégrée des Zones Côtières
GLISPA	Global Island Partnership
GRC	Gestion des risques et catastrophes
GRET	Groupe de Recherche et d'échanges technologiques
GSDM	Groupement de Semi-Direct de Madagascar
IFAD/FIDA	Fonds International de Développement Agricole

IFREMER	Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER
InVS	Institut de Veille Sanitaire
IOD	Indian Ocean Dipole
IRA	Insuffisance Rénale Aigue
MEEDTL	Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement
MIES	Mission Interministérielle de l'Effet de Serre
NCCC	National Climate Change Committee
OAS	Organisation des Etats Américains
ODEROI	Observatoire des Droits de l'Enfant dans la Région Océan Indien
OMM	Organisation Météorologique Mondiale
ONERC	Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (France)
ONF	Office National des Forêts
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OOI	Ouest Océan Indien
OPL	Officier Permanent de Liaison de la COI
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PANA/NAPA	Plan d'Action National d'Adaptation
PARA	Plan d'Action Régional d'Adaptation
PCCR	Pacific Climate Change Round Table
PCT	Plans Climat Territoriaux
PIED/SIDS	Petits Etats Insulaires en Développement
PMA	Pays les Moins Avancés
PNFC	Point National Focal Climat
PPN	Produits de Première Nécessité
PPRI	Plan de Prévention des Risques Inondation
ProGeCo	Programme régional de gestion durable des zones côtières des pays de la COI
RTAA DOM	Règlementation Thermique, Acoustique et Aération
SAU	Surface Agricole Utile
SEA	Strategic Environmental Assessment
SEGA	Surveillance Epidémiologique et de Gestion des Alertes
SGP/GEF	Small Grant Programme
SIDS/PIED	Small Island Developing State
SNPA	Autorité des Seychelles des Parcs Nationaux
SNSE	Stratégie Nationale de Santé et Environnement
SPREP	Secrétariat du Programme Régional Environnement du Pacifique
SRCAE	Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie
SRES	Special Report on Emissions Scenarios
UNDP/PNUD	Programme des Nations Unies sur le Développement
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UNFCCC/CCNUCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WIOMSA	Western Indian Ocean Marine Association

ZEE	Zone Economique Exclusive
-----	---------------------------

- Contexte et objectifs

Les études de vulnérabilité ont été conduites dans chacun des 5 pays membres de la COI. La mise en commun des objectifs, des connaissances et de la méthode de travail qui a été opérée durant la phase 1 a permis d'établir les fondements et la démarche à suivre pour initier les états des lieux nationaux portant sur la vulnérabilité et l'adaptation. Les 5 tandems de consultants (un consultant national appuyé par un expert international), ont dressé, pour chacun des cinq états membres de la COI (Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, France-Réunion) un inventaire-bilan « qualitatif » de la vulnérabilité aux effets du changement climatique et une identification des initiatives et actions d'adaptation prévues ou en cours.

- Appréciation de la vulnérabilité par secteur à l'échelle nationale

Ce travail a donné lieu à un rapport national d'étude de vulnérabilité spécifique par pays ; la synthèse de l'analyse de vulnérabilité a été présentée lors d'un atelier national, visant d'une part à faire approprier et valider l'analyse présentée et d'autre part à identifier les priorités du pays en termes d'adaptation au changement climatique et parmi elles, celles qui relevaient d'un enjeu pouvant être traité dans le cadre de la stratégie à l'échelle régionale.

- Identification des secteurs prioritaires pour les enjeux d'adaptation à l'échelle régionale des pays de la COI

Dans un second temps un séminaire régional organisé aux Comores a réuni les représentants des 5 pays membres de la COI. Ce séminaire a permis de présenter les bilans vulnérabilités de chaque pays à l'ensemble des pays membres, d'ajuster les analyses et de construire une vision régionale de la vulnérabilité et des enjeux d'adaptation. 6 secteurs prioritaires au regard de la plus forte vulnérabilité ont été retenus :

- Priorité 1 : Gestion intégrée des ressources en eau

La diminution de la pluviométrie est un facteur affectant ponctuellement les ressources en eaux superficielles mais peut avoir un effet cumulatif sur les réserves en eau souterraines et les nappes phréatiques. Les impacts sont aussi bien sur l'accès à l'eau potable que sur l'approvisionnement en eau pour l'agriculture. Un autre impact qui prend de l'ampleur et touche plus particulièrement les zones côtières de l'ensemble des Etats est la salinisation des terres (en lien avec la montée du niveau de la mer et la diminution de recharge des nappes côtières). Dans tous les pays, se pose la question de l'hétérogénéité des ressources et du peu de données actuelles pour prévoir la répartition géographique des précipitations à l'échelle de chaque territoire, en lien avec l'accroissement des besoins en eau dus à la croissance démographique et la concentration urbaine.

Les enjeux de gestion intégrée des ressources en eau relèvent prioritairement d'enjeu de développement mais la prise en compte des effets du changement climatique en tant que réduction de la ressource disponible doit se traduire dans des mesures d'adaptation qui vont influencer sur l'ajustement de la demande en eau à la ressource disponible (et sa gestion).

L'enjeu de la connaissance des effets du changement climatique sur la pluviométrie et les ressources en eau est un besoin partagé par tous les pays de la COI, et nécessite un niveau d'information à l'échelle de l'île voire de sous régions de l'île (downscaling).

- Priorité 2 : Préservation de l'environnement (milieux terrestres, milieux marins)

Les principaux aspects de la vulnérabilité communs à l'ensemble de la région sont la perte de biodiversité due à la disparition des habitats ainsi qu'à l'accroissement de la pression par les espèces exotiques envahissantes, tous groupes taxonomiques confondus. La principale approche systématiquement citée dans les pays de la COI cible le réseau d'aires protégées, et ce à trois titres. En premier lieu, l'état de santé d'un écosystème et des espèces l'y habitant est un facteur important pour maximiser sa capacité de résistance voire de résilience. Ensuite et dans une vision prospective, c'est la pertinence du réseau actuel d'aires protégées (représentativité des écosystèmes et prise en compte des futurs refuges climatiques) qui est importante. Le couplage de ces deux aspects mène à la prise en compte de corridors écologiques entre les zones actuelles de haute valeur pour la biodiversité et les futures zones refuges (climatiques). L'augmentation de la pression des espèces invasives exotiques est une préoccupation partagée qui touche aussi bien la biodiversité terrestre que marine. Les pays de la région sont encore peu avancés sur le sujet et aucune initiative régionale de coordination ou de mutualisation des moyens de veille et de lutte n'existent encore.

Milieux terrestres : Les connaissances à disposition sont très hétérogènes d'un pays à l'autre. Le plus avancé est probablement Madagascar pour lequel la recherche sur faune et la flore terrestre sont au cœur des priorités des nombreux organismes de recherche et des ONGs. La connaissance de la répartition altitudinale des espèces est étudiée depuis de nombreuses années et la connaissance des zones refuges probables commence à être intégrée à certains programmes de conservation.

La plupart de la capacité d'adaptation pour la biodiversité terrestre repose aujourd'hui sur des solutions nationales et vise les aires protégées. Si on ne considère que les espèces terrestres strictes, les priorités de conservation visent surtout des espèces endémiques localement voire régionalement. La plupart des espèces étant différentes ; il n'y a pas ou très peu d'échanges entre les populations inter îles excepté pour quelques rares espèces d'oiseaux. Les enjeux sont donc majoritairement nationaux. En revanche une approche régionale serait pertinente sur du renforcement de capacité, de l'échange d'expérience y compris dans le domaine de la recherche, et de manière plus opérationnelle c'est la lutte contre les espèces invasives qui ressort comme un enjeu majeur régional, comme avec la mise en place d'un système de suivi et d'alerte national.

Milieux côtiers et marins : du fait des impacts du changement climatique, la dégradation importante des récifs coralliens mais également des écosystèmes associés (mangroves et herbiers de phanérogames) impliquera la diminution de la biodiversité et la déstructuration des peuplements inféodés aux récifs (poissons coralliens, mollusques, échinodermes,...). Les problématiques du changement climatique sur les récifs coralliens de la COI sont identiques à l'échelle régionale de la COI, bien que les enjeux environnementaux ne soient pas les mêmes du fait (i) de la superficie des récifs et (ii) de la biodiversité qui y est associée. Les principaux aspects de la vulnérabilité communs à l'ensemble de la région sont la mort des récifs coralliens liée à l'augmentation de la température marine (blanchissement corallien) et à l'augmentation de l'acidification (diminution de la calcification des organismes à squelettes calcaires dont les coraux). L'acidification ou le blanchissement corallien présentent ainsi des valeurs seuils ou des fréquences d'occurrences limites au delà desquelles les récifs coralliens ne pourront pas survivre.

Les moyens d'adaptation systématiquement évoqués par les pays pour faciliter la résistance/résilience des récifs et écosystèmes associés sont : (i) la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées en lien direct avec le changement climatique et (ii) la diminution des pressions anthropiques sur ces écosystèmes.

Dans le premier cas, il s'agit de protéger les zones identifiées comme ayant une forte résistance et/ou résilience au changement climatique pour qu'elles servent de zone

source et zone refuge au travers d'un réseau. Pour le second cas il s'agit d'avoir un Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) pour limiter les pressions humaines (apport des bassins versants, pêche, tourisme,...) afin d'améliorer l'état de santé des milieux et par la même leurs résistances et résiliences face aux changements climatique.

Les connaissances à disposition sont aussi très hétérogènes d'un pays à l'autre. Alors que Maurice, la Réunion et les Seychelles possèdent une connaissance assez bonne de leurs récifs il en est différemment des Comores et surtout de Madagascar (du fait de la grande superficie des récifs malgaches).

- Priorité 2 : Planification, gestion des risques, infrastructures et urbanisme

L'enjeu principal qui ressort de l'analyse de la vulnérabilité des Etats de la COI, est celui de la zone côtière de chaque territoire. Cette dernière est en effet dans toutes les îles fortement habitées. Il s'agit de zones qui seront exposées à la fois aux événements extrêmes comme les cyclones, mais également aux phénomènes climatiques ayant un impact moins violent dont les effets cumulés peuvent être catastrophiques (baisse des réserves en eau dû à la diminution de la pluviométrie). La situation est particulièrement sensible pour des îles comme Maurice ou les Seychelles car le littoral en plus d'abriter les majeure partie de la population est aussi le principal attrait touristique, ce dernier étant un secteur vital pour l'économie des ces Etats. A l'échelle d'un territoire la vulnérabilité dépendra aussi de la disponibilité du foncier. Plus localement c'est au niveau des villes que les enjeux climatiques devront être intégrés à l'urbanisme.

La résilience et la résistance des populations aux impacts du changement climatique sur l'aménagement du territoire sont très variables d'un pays à l'autre. Elles sont en partie liées à la culture du risque et à la capacité d'intervention du gouvernement. La détection des cyclones fait par exemple l'objet d'une veille régionale mais c'est souvent après l'alerte, lors du passage du météore, que la capacité d'anticipation des populations et d'intervention des Etats manque. De ce fait un pays comme Madagascar même doté d'une cellule de gestion des risques et catastrophes naturelles (BNGRC) reste vulnérable car très exposé aux cyclones par exemple et devant faire face à un déficit de moyens publics d'intervention sur le terrain.

- Priorité 4 : Agriculture, sécurité alimentaire

La production agricole est principalement orientée vers l'agriculture de rente (canne à sucre, vanille, Ylang Ylang) et l'agriculture vivrière dont dépend la sécurité alimentaire. Mais hormis Madagascar, les autres îles sont très fortement dépendantes des importations pour nourrir les populations. La question de la vulnérabilité repose donc en grande partie sur les orientations qui seront prises par les pays pour assurer ou non leur autonomie alimentaire, qu'elle se réfléchisse au niveau de chaque île ou s'envisage à travers une régionalisation de la production. D'une manière globale et quelques soit le type d'agriculture ou d'élevage visé, ce sont les zones côtières qui seront les plus vulnérables de part la montée du niveau de la mer et la salinisation des terres associées. Un dernier aspect qui risque de toucher l'agriculture comme l'élevage est l'accroissement de la pression dû aux espèces exotiques et envahissantes. Cela englobe les espèces ayant un comportement de ravageurs de cultures ainsi que les vecteurs de maladies. Les réponses locales peinent encore à se mettre en place de manière efficace et ne bénéficient d'aucune coordination à l'échelle de la région, quelque soit le niveau concerné (veille, détection, suivi et contrôle des incursions).

- Priorité 5 : Pêche : Du fait des impacts du changement climatique, la dégradation importante des récifs coralliens impliquera une diminution drastique des ressources halieutiques disponibles provoquant alors de fortes tensions dans des zones où la population côtière est importante et dépend pour beaucoup de ces ressources. Les problématiques du changement climatique sur les récifs coralliens de la COI sont identiques bien que les enjeux sur la ressource halieutique ne soient pas les mêmes du fait (i) de la superficie des récifs, (ii) de l'importance de la population côtière (et de sa dépendance vis à vis de la ressource halieutique), des moyens des états pour se substituer à une diminution des revenus et de nourriture disponible, et enfin de l'importance économique par pays de la pêche halieutique (cf. tableau).

Concernant la pêche côtière, la dégradation sensible des récifs coralliens, des mangroves et herbiers aura un impact important sur l'abondance des peuplements ichtyologiques d'intérêt commercial mais également sur d'autres ressources comme les échinodermes (holothuries), mollusques (dont bénitiers), crustacés (crabes) et algues. Parallèlement, la surexploitation des ressources à l'heure actuelle aggrave ce constat.

Concernant la pêche hauturière, la modification possible des courants, des fronts thermiques et de la thermocline pourra entraîner des déplacements des zones de pêche, déplacements qui pourront alors être entravés par les différentes ZEE au sein de la COI. De plus, ces changements de zone de pêche pourront être difficilement appréhendés par les pêcheurs et entraîner des tensions supplémentaires et une diminution importante des captures.

Ainsi, au vu de la nécessité d'une gestion commune de la pêche hauturière, les effets du changement climatique sur cette pêche ne pourront être atténués qu'au niveau régional, c'est à dire au niveau de la commission thonière de l'Océan Indien qui agit déjà dans ce sens. La COI, au travers de sa stratégie d'adaptation, pourrait mettre l'accent auprès de la CTOI sur certains aspects liés aux changements climatiques.

- Priorité 6 : Santé publique, maladies à vecteurs : La santé publique est un secteur de vulnérabilité pour chaque pays qui présente des enjeux à la fois nationaux et régionaux. L'ensemble des maladies respiratoires et autres infections qui pourraient être affectées par le climat (chikungunya, paludisme) font l'objet d'une inquiétude grandissante dans les divers pays. Le principal frein à toute possibilité d'adaptation est en tout premier lieu le manque de connaissances sur les liens précis entre ces maladies et les facteurs climatiques. Les maladies liées à l'eau pourraient s'accroître dans la majorité des pays mais touchent plus particulièrement les pays qui manquent aujourd'hui de capacité d'intervention et d'outils de prévention pour faire face aux phénomènes de type inondations et cyclones. Les maladies vectorielles sont un enjeu pour l'ensemble des pays de la zone mais pour des raisons parfois différentes. La vulnérabilité aux arboviroses comme le *Chikungunia* ou la Dengue, est générale, les vecteurs (moustiques du genre *Aedes* en particulier) étant omniprésents. Mais pour autant ce sont les Comores et Madagascar qui restent les principales portes d'entrée sur le périmètre de la COI. Le transport de voyageurs quotidien et l'impossibilité de détecter ces maladies aux frontières rendent plus que probable la diffusion de toute épidémie aux autres îles. Pour le paludisme, ce sont aujourd'hui les Comores et Madagascar qui sont les seules îles réellement impactées. La vulnérabilité de Madagascar est particulièrement haute à cause de la présence de Hauts Plateaux jusqu'à présent relativement épargnées mais dont la situation privilégiée pourrait évoluer avec le changement climatique (augmentation de la température).

Pour les maladies vectorielles, il semble pertinent d'envisager des réponses à partir de l'existant comme le renforcement de l'unité de veille sanitaire de la COI. Son réseau de Surveillance Epidémiologique et de Gestion des Alertes (SEGA) pourrait ainsi inclure un système d'intervention rapide avec les compétences présentes au sein de la région.

- Recommandation pour les orientations et axes d'actions à mettre en œuvre dans le cadre d'une stratégie régionale

L'analyse de vulnérabilité des pays et leur intégration dans une dimension régionale révèle un niveau de complexité qui n'avait pas été appréhendé dans la vision initiale de la COI.

D'une part, les pays présentent de fortes disparités géographiques, en termes de développement, et dans l'avancement des politiques publiques intégrant la prise en compte des effets du changement climatique à l'échelle nationale et locale. Mais ils partagent en revanche une vulnérabilité forte et comparable dans ses enjeux prioritaires au regard du changement climatique (espaces littoraux, environnement, santé publique, sécurité alimentaire, aménagement du territoire et planification...pour les principaux).

D'autre part, il n'avait pas été prévu d'intégrer dans la formulation de la stratégie régionale, la présence d'autres institutions et acteurs qui intervenaient sur des espaces recouvrant pour tout ou partie les états de la COI, voire les englobant dans des dimensions régionales plus vastes. Or un certain nombre d'initiatives régionales sont amorcées, sur un périmètre englobant tout ou partie des états membres de la COI, et traitant de problématique limitée à un sujet (gestion des milieux marins et côtiers, gestion des risques et catastrophes naturelles). La COI a alors demandé à l'équipe projet d'intégrer et de collaborer à ces réflexions pour faire entendre les visions et recommandations régionales issues de notre propre travail. La volonté de prendre en compte ces initiatives régionales dans notre réflexion, et même de promouvoir la prise en compte dans ces autres espaces de la démarche de stratégie régionale portée par la COI, s'est affirmée et a donné lieu à des contributions complémentaires qui font l'objet d'un rapport spécifique. Ces éléments seront intégrés dans le rapport de phase 3 présentant la stratégie régionale d'adaptation.

Les propositions telles qu'elles ont été formulées lors des ateliers nationaux, puis révisées ou complétées lors de l'atelier régional ont répondu à trois questionnements :

- les secteurs prioritaires pour l'adaptation au regard de leur plus forte vulnérabilité prise dans une vision régionale
- les besoins (manque à combler) pour soutenir les politiques nationales qui peuvent être soutenus par d'autres pays de la COI
- les enjeux transversaux pouvant s'inscrire dans la stratégie régionale

Les orientations ou axes d'actions formulés s'inscrivent dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique territoriale:

- Connaître pour comprendre (études, mesures, suivi...)
- Comprendre pour décider (prioriser, organiser, planifier, programmer, ...)
- Décider pour agir (coordonner, communiquer, piloter, financer...)
- Agir (mettre en œuvre, accompagner, soutenir, favoriser, coordonner, communiquer, informer), suivre évaluer, pour améliorer.

Selon le niveau d'avancement de chaque pays dans ce processus ; la stratégie régionale devra préciser pour chaque secteur prioritaire retenu, quel est le niveau d'intervention à privilégier. La formulation des orientations de la stratégie régionale devra être :

- commune aux Cinq états au regard des grands principes de prise en compte du changement climatique à l'échelle régionale (priorités des populations, des espaces les plus vulnérables) ;
- mais différenciée dans les mises en œuvre qui se traduiront à l'échelle régionale, mais également nationale ou locale en appui (leverage) et en lien avec les initiatives

existantes ou prévues (downscaling). Elles devront tenir compte du degré de développement du pays (planification des politiques publiques sectorielles) des dispositifs et ressources en place dédiés au changement climatique (capacité de mise en œuvre).

Dans ce cas les missions de la COI en tant que porteur de l'initiative régionale seront différenciées comme devant initier et concevoir des dispositifs de mise en œuvre, appuyer et renforcer des actions amorcées ou prévues, soutenir et mettre en réseau des structures et des acteurs pour garantir au travers de leur pérennité, la durabilité des actions et de leurs effets, dans un rapport de coût/bénéfice acceptable.

Le rapport de phase 3 présentera de façon détaillée, la stratégie régionale d'adaptation aux effets du changement climatique, et la feuille de route pour la poursuite du processus d'élaboration et de mise en œuvre de l'action publique.

Sommaire

ABREVIATIONS ET ACRONYMES	1
RESUME EXECUTIF	4
SOMMAIRE	10
LISTE DES FIGURES	11
LISTE DES TABLEAUX	11
LISTE DES PHOTOS	11
1 INTRODUCTION	12
2 DEMARCHE DES CONSULTANTS POUR L'ETUDE DE VULNERABILITE PAR PAYS	13
2.1 PROCESSUS D'ELABORATION	13
2.1.1 COLLECTE DES DONNEES DE DOCUMENTATION	13
2.1.2 PERSONNES RESSOURCES ET COMITES TECHNIQUES NATIONAUX	13
2.1.3 ANALYSE QUALITATIVE DE LA VULNERABILITE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE	14
2.1.4 ATELIERS NATIONAUX	15
2.2 DEROULEMENT DE LA MISSION DES CONSULTANTS	16
2.2.1 EQUIPE ET PROGRAMME DE TRAVAIL	16
2.2.2 DIFFICULTES RENCONTREES ET AJUSTEMENTS PRIS	17
3 RAPPEL DES ALEAS CLIMATIQUES PRIS EN COMPTE	18
3.1 CARACTERISTIQUES DES ALEAS ET EXPOSITION DIFFERENCIEE DES PAYS	18
3.1.1 TEMPERATURES	18
3.1.2 PRECIPITATIONS	18
3.1.3 CYCLONES	19
3.1.4 EVOLUTION DU NIVEAU DE LA MER	19
3.1.5 MODIFICATION DES CYCLES FONDAMENTAUX DE L'ENVIRONNEMENT	19
3.2 EXTREMES CLIMATIQUES	20
3.2.1 MOUVEMENTS DE TERRAIN	20
3.2.2 INONDATIONS	21
3.2.3 SUBMERSIONS MARINES : HOULE, MAREE DE TEMPETE ET TSUNAMIS	21
3.2.4 SECHERESSE	21
3.2.5 VAGUE DE CHALEUR	22
3.3 EFFETS INDIRECTS	22
3.3.1 INCENDIES	22
3.3.2 MALADIES ET PARASITISMES	22
3.3.3 ESPECES INVASIVES	22
4 SYNTHESE DES BILANS DE VULNERABILITE PAR PAYS	24
4.1 LA REUNION : UNE ILE-REGION TRES DEVELOPPEE	24
4.2 ILE MAURICE : UN DEVELOPPEMENT EN EMERGENCE	25
4.3 LES ILES SEYCHELLES : UN NIVEAU DE DEVELOPPEMENT EN EMERGENCE	26
4.4 MADAGASCAR : UN ETAT-CONTINENT, PAYS EN DEVELOPPEMENT PARMIS LES MOINS AVANCES.	27
4.5 LES COMORES UN ETAT EN DEVELOPPEMENT PARMIS LES MOINS AVANCES:	28
4.6 SYNTHESE A L'ECHELLE REGIONALE DES ENJEUX VULNERABILITES	30
4.7 AJUSTEMENT DES SECTEURS DANS LA VISION REGIONALE	32
5 SYNTHESE DES ELEMENTS DE VULNERABILITE POUR LES SECTEURS PRIORITAIRES D'ADAPTATION A L'ECHELLE REGIONALE	33
5.1 GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU :	33
5.2 PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DANS LES POLITIQUES SECTORIELLES	34
5.2.1 MILIEUX TERRESTRES	34
5.2.2 MILIEUX COTIERS ET MARINS	35
5.3 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PLANIFICATION, URBANISME ET INFRASTRUCTURES, GESTION DES RISQUES.	37
5.4 AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE	38
5.5 SECTEUR DE LA PECHE	39
5.6 SANTE PUBLIQUE	40
5.7 LES SECTEURS LIES :	41
5.7.1 ENERGIE	41
5.7.2 TOURISME	42
5.8 MESURES D'ADAPTATION A L'ECHELLE NATIONALE:	44

6	ORIENTATIONS POUR LA STRATEGIE REGIONALE	45
6.1	REFLEXION SUR LES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE REGIONALE D'ADAPTATION	45
6.1.1	PRISE EN COMPTE DES INITIATIVES REGIONALES EN COURS	46
6.1.2	PRISE EN COMPTE DES INITIATIVES INTERNATIONALES EN COURS	46
6.2	REFLEXION SUR LES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE REGIONALE D'ADAPTATION	48
6.3	ENJEUX REGIONAUX POUR L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	49
6.3.1	ENJEUX REGIONAUX IDENTIFIES SUR LES SECTEURS PRIORITAIRES	49
6.3.2	LES MANQUES ET BESOINS A RENFORCER QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'ACTIONS A L'ECHELLE REGIONALE.	51
6.3.3	ENJEUX IDENTIFIES DE FAÇON TRANSVERSALE POUR LA STRATEGIE D'ADAPTATION A L'ECHELLE REGIONALE	52
6.4	RECOMMANDATION POUR LA FORMULATION DE LA STRATEGIE REGIONALE D'ADAPTATION	52

7	ANNEXES	54
	_Annexe 1 : Personnes ressources consultées pour les études de vulnérabilités par pays.....	55
	Annexe 2 : Liste des participants aux ateliers nationaux	60
	Annexe 3 : Matrices de Vulnérabilité par pays	65
	Annexe 4 : Présentation de la synthèse des ateliers nationaux lors de l'atelier régional	66
	Annexe 5 : Synthèse AFOM par pays : tableau de synthèse des enjeux analysés par secteur (tableau AFOM) .	67
	Annexe 6 : tableau de synthèse du cadre de mise en œuvre des stratégies d'adaptation dans les pays de la COI	99
	Annexe 7 : Exemples d'initiatives régionales	105

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Fonctionnement du Dipôle Océan Indien Influence [Source : site internet Jamstec]	20
Figure 3: Carte de l'île de la Réunion [Google image]	24
Figure 4: Carte de Maurice [Google image].....	25
Figure 5: Carte des Seychelles [Google image].....	26
Figure 6: Carte de Madagascar [Google image]	27

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Calendrier de travail de l'équipe	16
Tableau 2: Superficie des récifs de coraux en Km2 [Source : Andrefouet et al., 2009]	35
Tableau 4: Captures nominales par pays en tonne, en 2003 [Anon 2006 (CTOI)]	39
Tableau 5: Population des zones côtières (à moins de 5m de la mer), par pays en % de la population nationale (draft du rapport IRG stratégie régionale d'adaptation pour le WIOMSA, annexes fiches pays)	39
Tableau 6: Zone Economique Exclusive, en Km ² [World Data Bank 2003]	40
Tableau 3: Part des énergies fossiles et renouvelables [Source: ONUDI]	42
Tableau 7: Nombre de touristes en 2003/2004, par pays [Source : http://www.geopopulation.com/]	43

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : atelier national Comores, faculté des sciences, Moroni.	17
Photo 2 : Ile de la Réunion : janvier 2011 Ville de Saint Gilles et route du littoral.....	21
Photo 3 : Maurice Port Louis, Quartier touristique Caudan.....	44
Photo 4 : Comores, zones côtières préservées.....	44

1 Introduction

Ce rapport résume les activités réalisées au cours de la Phase 2 de l'étude des «Vulnérabilités au Changement Climatique dans les pays de la COI et Ebauche d'un plan d'action régional d'adaptation ». Il couvre la période entre le 17 décembre 2010 (soumission du rapport de phase 1) et le 2 février 2011 (fin des ateliers nationaux).

Pour ne pas rester dans un exercice formel et privilégier la construction largement participative, et par étape, qui a eu lieu pour la formulation des orientations pour la stratégie régionale, ce rapport intègre également les productions et compléments apportés au cours de l'atelier régional de réflexion sur la stratégie régionale d'adaptation qui a eu lieu du 3 au 5 mars à Moroni (Comores). Les éléments et supports de préparation et d'animation concernant l'atelier régional seront joints au rapport de phase 3 qui détaillera le déroulement du séminaire régionale et la formulation de la stratégie régionale.

Durant la période de référence de ce rapport, les études de vulnérabilité ont été conduites dans chacun des 5 pays membres de la COI. La mise en commun des objectifs, des connaissances et de la méthode de travail qui a été opérée durant la phase 1 (*cf. rapport de phase 1*) a permis d'établir les fondements et la démarche à suivre pour initier les états des lieux nationaux portant sur la vulnérabilité et l'adaptation. Les 5 tandems de consultants (un consultant national appuyé par un expert international), ont dressé, pour chacun des cinq états membres de la COI (Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, France-Réunion) un inventaire-bilan « qualitatif » de la vulnérabilité aux effets du changement climatique et une identification des initiatives et actions d'adaptation prévues ou en cours.

Ce travail a donné lieu à un rapport national d'étude de vulnérabilité spécifique par pays ; la synthèse de l'analyse de vulnérabilité a été présentée lors d'un atelier national visant d'une part à faire approprier et valider l'analyse présentée et d'autre part à identifier les priorités du pays en termes d'adaptation au changement climatique et parmi elles, celles qui relevaient d'un enjeu pouvant être traité dans le cadre de la stratégie à l'échelle régionale.

Le présent rapport de phase 2 comporte :

- un rappel de la méthode et du déroulement des actions conduites par les consultants (chapitre 2)
- Un rappel des aléas climatiques pris en compte et de leurs effets, communs ou différenciés, sur les pays concernés (Chapitre 3)
- la synthèse de l'appréciation de vulnérabilité par pays, pour les 12 secteurs définis; (Chapitre 4);
- la synthèse des éléments de vulnérabilité des secteurs prioritaires retenus pour l'élaboration de la stratégie à l'échelle régionale. (Chapitre 5); ce chapitre rappelle également les initiatives et stratégies d'adaptation déjà identifiées par les pays ou des structures à l'échelle régionale.
- l'identification des pistes de recommandations ou d'actions complémentaires qui seront pertinentes à l'échelle régionale, soit parce qu'elles viennent appuyer et renforcer les politiques nationales sur des enjeux perçus comme prioritaires au plan régional, soit parce qu'elles viennent compléter des actions qui ne sont pas prises en compte au niveau national (Chapitre 6).

2 Démarche des consultants pour l'étude de vulnérabilité par pays

2.1 Processus d'élaboration

2.1.1 Collecte des données de documentation

Chaque rapport national s'appuie sur les données les plus récentes et disponibles début 2011. Ces données proviennent de documents de politiques publiques, documents techniques (ministères en charge de l'environnement, gestion des risques, économie, transport, tourisme, météorologie), statistiques nationales, données météorologiques, projets et programmes de développement en lien avec l'adaptation aux effets du climat.

2.1.2 Personnes ressources et comités techniques nationaux

Pour répondre aux spécifications de notre étude qui prévoit une consultation et une participation élargie des acteurs et décideurs concernés dans chaque pays, dans le but de favoriser le partage de réflexion et enrichir si besoin certaines réflexions sur l'adaptation au changement climatique, nous avons opté d'un point de vue réponse méthodologique pour la mise en place d'un Comité informel durant toute la phase de notre étude vulnérabilité pays.

Cette solution visait également à ne pas dupliquer les efforts déjà entrepris au niveau national ; aussi l'équipe a impliqué autant que possible les personnes concernées dans les démarches et politiques liées au changement climatique dont les comités ou cellule sur le changement climatique (lorsque existant), les points focaux nationaux climats (PNFC) de la CCNUCC et du projet ACClimate, ainsi que les personnes ressources, experts identifiés.

Enfin cette solution a permis d'une part de faciliter l'accès aux données et rapports existants, et d'autre part de bénéficier des connaissances et conseils dans les bilans vulnérabilité/adaptations de ces personnes ressources. Compte tenu du délai très court imparti pour réaliser ces bilans vulnérabilités pays, cette solution a optimisé les temps d'échanges de données, de réflexions partagées, de recommandations entre les acteurs nationaux et notre équipe.

Une réunion du comité informel s'est tenu au début de la mission d'étude pour présenter les objectifs et les limites de l'exercice (compte tenu des délais), solliciter les documents et informations existantes recensées et disponible et présenter la méthode d'évaluation retenue et le programme de travail. Ensuite ces personnes du comité informel ont été rencontrées à plusieurs reprises afin de valider les secteurs prioritaires pour l'étude et de valider les productions pour la restitution en atelier national.

Une liste de personnes ressources a également été établie. Cette liste intègre en sus des PFNCs, les officiers permanent de liaison (OPL) en charge de la coopération régionale, les responsables de l'Adaptation au Changement Climatique au sein du Ministère de l'Environnement ou cellules changement climatique (Madagascar, Seychelles), Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (Madagascar), Autorité de la Pêche (Seychelles), le Conseil Régional et de la DEAL (Réunion), des experts GIEC de la Direction Générale de la Météorologie (Madagascar et Comores), Institut National pour la Recherche en Agriculture, Pêche et Environnement (Comores), ONGs (Care International, WWF, Fondation Aabyse), IFREMER (Réunion), gestionnaires de projets (PROGECO) et bailleurs (FAO, Banque Mondiale, PNUD).

La liste des personnes consultées par état/pays est incluse en Annexe 2.

2.1.3 Analyse qualitative de la vulnérabilité aux effets du changement climatique

Les états de lieux ont été réalisés au travers d'une revue de documentations et de concertations avec diverses personnes ressources.

L'analyse de la vulnérabilité utilise la démarche de détermination du degré d'exposition et de la sensibilité, ainsi que celle de la capacité d'adaptation, suivant la formule adoptée dans la présente méthodologie :

$$\text{Vulnérabilité (V)} = \frac{\text{Exposition (Ex)} \times \text{Sensibilité (Se)}}{\text{Capacité d'adaptation (AC)}}$$

Pour chaque secteur considéré, il s'agissait d'apprécier l'exposition aux aléas climatiques, la sensibilité du secteur et sa capacité d'adaptation, en prenant compte des sous-espaces géographiques, des milieux et des groupes de populations particulièrement affectés, et de préciser les effets/impacts en termes économiques, le cas échéant.

- Rappel des 12 secteurs retenus dans l'analyse :
1. Sécurité et souveraineté
 2. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
 3. Identité culturelle et éducation
 4. Santé publique
 5. Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
 6. Transports
 7. Préservation de l'environnement et des milieux
 8. Pêche
 9. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
 10. Énergie (production, transfert et distribution)
 11. Industrie, commerces et services
 12. Tourisme

- La sensibilité du système est évaluée qualitativement :
 - faible : Pas ou peu de perturbation du système/secteur)
 - moyenne : Le système/secteur est affecté dans ses fonctions mais pas dans sa structure
 - forte : Les fonctions sont fortement affectées et le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil est atteint).
- Tandis que la capacité d'adaptation est estimée en fonction de la capacité de réponse par rapport aux déterminants : politico-économique, environnemental, social et sociétal, gouvernance, suivant la matrice :

Tableau 1 : Matrice de capacité d'adaptation (binaire: 0 ou 1)

Réponse d'adaptation	S	D	A	R	SCORE
<i>Déterminants</i>					
Politico-économique					
Environnemental					
Social et sociétal					
Gouvernance					
TOTAL					

Les réponses d'adaptation sont

- Simple (S) : la réponse d'adaptation est accessible et simple dans sa mise en œuvre
- Dynamique (D) : la vitesse de réponse est pertinente pour le système et efficace dans la durée
- Autonome (A) : elle n'est pas dépendante d'autres facteurs qui la conditionnent et la rendent incertaine
- Répliquable (R) : la réponse permet un apprentissage et une appropriation qui permet de la reproduire en toutes circonstances

Les déterminants sont :

- *Déterminants de la résilience politico-économique* : diversité de l'activité économique, ressources humaines, gouvernance, technologie, et finance, innovation.

- *Déterminants de la résilience environnementale* : biodiversité, continuum écologique ou fragmentation, capacité de régénération/reproduction, complexité de l'écosystème ou degré d'évolution de l'espèce, etc.
- *Déterminants de la résilience sociale* : démographie, niveau de pauvreté, éducation, accès aux services de base (eau, logement, éducation, santé, pouvoir d'achat, système épargne), système de croyance, traditions et cultures, systèmes de solidarité sociale, de protection, de couverture santé, structure familiale et groupes sociaux (communauté, village, etc.).
- *Déterminants de la gouvernance* : existence d'une instance de décision, de coordination, de financement et d'action ou d'appui à la mise en œuvre des actions, qui font que le sujet sera identifié, analysé et que des réponses seront apportées en tenant compte des parties prenantes.

L'évaluation de la capacité d'adaptation se fera à partir du score total :

- 0 à 4 : Faible
- 5 à 12 : Moyenne
- > 12 : Forte

Sur ces bases, la matrice d'appréciation de la vulnérabilité par rapport à la sensibilité et la capacité d'adaptation se construit :

Tableau 2 : Matrice d'évaluation de la vulnérabilité

Sensibilité	Faible : 1	Moyenne : 2	Forte : 3
Capacité d'adaptation			
Faible : 3	3 = PRIORITE 2	6 = PRIORITE 1	9 = PRIORITE 1
Moyenne : 2	2 = PRIORITE 3	4 = PRIORITE 2	6 = PRIORITE 1
Forte : 1	1 = PRIORITE 3	2 = PRIORITE 3	3 = PRIORITE 2

Le « score final » caractérise le niveau de vulnérabilité comme le produit de la sensibilité par la capacité d'adaptation par /secteur/milieu/enjeu analysé.

Chaque étude de vulnérabilité a respecté la même méthode d'appréciation, qui a été synthétisée dans une matrice de vulnérabilité comme suit :

2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité

2.1.4 Ateliers nationaux

L'objectif des ateliers nationaux est à la fois de rendre compte des productions de l'étude réalisée, mais aussi de sensibiliser les décideurs politiques et experts locaux sur les enjeux de vulnérabilité de leur pays (aux effets du changement climatique), et de leur compléter/valider ensemble d'un point de vue technique les résultats de l'étude. Des lettres d'invitation furent envoyées aux OPLs, PNFCs ainsi qu'aux personnes susceptibles d'apporter une plus-value à l'atelier par rapport à des expériences concrètes ou directes (ministères sectoriels, organisations non-gouvernementales, experts scientifiques).

A Madagascar, l'atelier a vu également la participation d'un représentant des communautés de la partie Sud du pays, dont la venue a été facilitée par le Programme Small Grant.

Aux Comores, l'atelier a pu assurer la participation de représentants des îles d'Anjouan (Ndzuwani) et Mohéli (Mwali), en sus des institutions présentes à Grand Comore (Ngazidja).

Les ateliers ont été préparés par chaque tandem regroupant le consultant national et l'expert international en appui, ce dernier ayant été désigné en tenant compte de la connaissance des enjeux principaux du pays.

Cinq ateliers nationaux d'une journée ont été organisés afin d'animer une réflexion autour de l'analyse de la vulnérabilité et de l'identification d'enjeux et défis prioritaires. Ces ateliers ont eu pour finalité de compléter/ valider d'un point de vue technique l'appréciation de la vulnérabilité du pays au travers des 12 secteurs/enjeux identifiés et communs aux 5 pays.

Le déroulement des ateliers était structuré en 4 étapes:

1. Mise en contexte du projet ACCLIMATE et rappel des objectifs et déroulement méthodologique de l'étude en cours. Présentation de la démarche méthodologique, et des objectifs de l'atelier national.
2. Présentation des travaux d'analyse au travers de synthèse : la matrice de vulnérabilité/adaptation
3. Animation de la réflexion, analyse complémentaire et recueil de feedback.
4. Formulation des premières recommandations pour la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale, identification des priorités

L'annexe3 contient la synthèse des ateliers nationaux.

Les matrices de vulnérabilité par pays sont reportées dans l'annexe 4.

La liste des participants aux ateliers est présentée en annexe 2.

2.2 Déroulement de la mission des consultants

2.2.1 Equipe et Programme de travail

Les états de lieux ont été conduits en binôme entre les experts nationaux et les référents internationaux. L'expert international complète et appui la démarche d'investigation surtout pour la préparation et l'animation de l'atelier national.

Les binômes entre experts sont rappelés ci-dessous.

	Madagascar	Comores	Maurice	Seychelles	Réunion
Consultant National	Patricia RAMAROJOANA	Hachime ABDEREMANE	Yadowsun BOODHOO	Andrew JEAN-LOUIS	Gilles MOYNOT
Consultant international	Gilles MOYNOT	Véronique PASCAL	Jean-Benoit NICET	Jean-Benoit NICET	Véronique PASCAL

Le calendrier de travail de l'équipe par pays est détaillé ci-dessous.

Tableau 1: Calendrier de travail de l'équipe

	fin dec 2010	3-7 janv	10-14 jan	17-21 jan	24-28 jan	31 jan - 4 fev	7-11 fev	14-18 fev	21-25 fev	28 fev - 4mars	7-11 mars	14-18 mars
Envoi les invitations pour le workshop												
Bilan d'avancement entre les 3 experts												
Consultations et collecte de données												
<u>Maurice</u>												
Séance de travail en binôme Maurice 10-14 janvier												
Atelier national Maurice 14 janvier			★									
<u>Madagascar</u>												
Séance de travail en binôme Madagascar 17-21 janvier												
Atelier national Madagascar 20 janvier				★								
<u>Comores</u>												
Séance de travail en binôme Comores 17-21 janvier												
Atelier national Comores 20 janvier				★								
<u>Réunion</u>												
Séance de travail en binôme 24-28 janvier												
Atelier national 26 janvier					★							
<u>Seychelles</u>												
Séance de travail en binôme 28/01-02/02 février												
Atelier national Seychelles 1er février							★					
COPIL N°2 à la Réunion 28 janvier						●						
Rapports national provisoires soumis à Asconit												
Rapports national finaux soumis à Asconit												

2.2.2 Difficultés rencontrées et ajustements pris

Dans l'ensemble de la démarche, les informations, surtout chiffrées, des aspects socio-économiques ont fait défaut. Ce manque est certes, assez handicapant, sans qu'il ait constitué un grand facteur de blocage.

Compte tenu du calendrier restreint de cette phase de l'étude (étude réalisée entre décembre 2010 et janvier 2011), les dates des divers ateliers n'ont pas bénéficié de beaucoup de flexibilité pour rentrer dans les échéances. Cela a pu se traduire par la non-disponibilité de certaines personnes ressources aux ateliers nationaux et des étapes de concertation. Ainsi, sur les cinq PNFCs, seuls trois sur cinq ont participé aux ateliers nationaux. Sur l'ensemble des secteurs initialement identifiés dans la méthodologie de l'équipe, seule une partie a été retenue pour certains ateliers.

A Madagascar par exemple, il ne fut retenu et discutés que, d'une part les secteurs jugés comme prioritaires par le ministère en charge de l'environnement, et figurant dans la 2ème communication nationale du pays (forêt/biodiversité, agriculture, zones côtières, ressources en eau, santé publique et la pêche crevette) et d'autre part les secteurs jugés pertinents, aussi bien pour le pays que pour le contexte océan indien (transport/infrastructures routières, énergie et gestion des risques et catastrophes).

Photo 1 : atelier national Comores, faculté des sciences, Moroni.

3 Rappel des aléas climatiques pris en compte

Ce chapitre synthétise la tendance actuelle et future des paramètres climatiques (températures, précipitations) concernant l'Océan indien, ainsi que l'exposition des pays de l'océan indien aux aléas, les extrêmes climatiques et effets directs, à l'aide des dernières données disponibles et sur la base de modèles globaux. Les éléments concernant les situations spécifiques de chaque pays au regard de l'exposition aux aléas est faite.

3.1 Caractéristiques des aléas et exposition différenciée des pays

3.1.1 Températures

Selon les scénarii du GIEC, la Terre pourrait connaître une hausse des températures de 1,8 à 4 °C. Pour la zone Océan Indien, les modèles climatiques globaux indiquent, à l'horizon 2100, un réchauffement légèrement inférieur, allant de 1,4°C pour le scénario B1 (stabilisation des émissions de CO₂ dès 2000 puis décroissance à partir de 2050) à 3,7°C pour le scénario A2 (les émissions de CO₂ continuent de croître jusqu'en 20100) avec une valeur moyenne de 2,1°C.¹

Ce réchauffement des températures est constaté pour l'ensemble des pays de la COI. Il est en général plus important durant l'été austral qu'en hiver pour la Réunion, les Seychelles, et Maurice. A Madagascar, les modèles prévoient des disparités entre le Sud et le reste du pays, entre le littoral et l'intérieur des terres. C'est le Sud du pays qui serait le plus touché avec une augmentation de 1,6°C à 2,6°C. Les côtes seraient les moins atteintes (augmentation de 1,1°C à 1,8°C), et le reste de l'île, à l'extérieur de + 1,3°C à 2,5°C.²

Les fluctuations du phénomène El Niño influent directement sur les températures de surface des eaux de l'Océan Indien.

En 1998, lors d'un phénomène El Niño majeur, les températures des eaux de surface se sont maintenues au-dessus de 30°C pendant plusieurs semaines sur l'ensemble de l'Océan Indien.

3.1.2 Précipitations

Selon les prévisions du GIEC, La pluviométrie annuelle devrait s'accroître dans le nord de l'Océan Indien et au voisinage des Seychelles en décembre janvier et février et des Maldives en juin-juillet-août, alors qu'elle devrait décroître au voisinage de Maurice en juin-juillet-août.

D'une manière générale, dans l'ensemble des pays de la COI, les disparités existantes se trouvent renforcées avec le changement climatique. Ainsi, ces 40 dernières années, on constate une diminution globale des précipitations sur l'Ouest de la Réunion, région traditionnellement la moins arrosée, alors que le Nord et l'Est de l'île connaissent une légère augmentation³. Les modèles climatiques de Météo France prévoient, pour le scénario A2 (le plus pessimiste), une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes pluvieux extrêmes alors que les précipitations modérées se feraient plus rares.

¹ GIEC. (2007). Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au

Quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. GIEC, Genève, Suisse, 103 pages.

² Direction Générale de la Météorologie de Madagascar, 2008

³ Roy D., Quetelard H., Jumaux G. (2009) Etude pour l'identification des évolutions des changements climatiques à La Réunion – Météo France

A Madagascar, dans le Nord du pays, les précipitations augmentent lorsque les températures augmentent (septembre-octobre), alors que dans le Sud, elles augmentent quand la température diminue (mai-juin), d'après les conclusions de la Direction Générale de la Météorologie.

Aux Seychelles, le climat est globalement plus humide (évolution des précipitations sur la période 1972-2006), tandis que les Comores enregistrent, ces quarante dernières années, une baisse progressive du régime de précipitations.

A Maurice, on note une diminution du nombre de jours de pluie et de la quantité globale de précipitation, mais une augmentation de la fréquence des événements pluvieux extrêmes, entraînant bien souvent des inondations et dégâts matériels importants. Ces dernières années, on a constaté un allongement de la saison sèche avec une diminution significative des précipitations sur le plateau central de l'île, entraînant des modifications dans les régimes fluviaux et les eaux souterraines.

3.1.3 Cyclones

Entre 1967 et 2009, 9,3 systèmes tropicaux se sont formés en moyenne par an, sur le bassin du Sud Ouest Océan Indien. Parmi ceux-ci 4,8 ont atteint le stade de cyclone tropical, avec une forte variabilité interannuelle. Si le nombre de cyclones n'a pas augmenté, on note, ces dernières années une intensification de ces phénomènes climatiques. Une intensification qui pourrait nécessiter de revoir les systèmes d'alertes en vigueur depuis les années soixante.

Tous les pays de la COI sont concernés par les phénomènes cycloniques. Toutefois, ils ne sont pas impactés de la même manière. Même si, d'une manière générale, les modèles climatiques ne permettent pas encore de bien mesurer l'évolution de l'activité cyclonique, on constate, à Madagascar une augmentation du nombre de cyclones de catégorie 4-5 (vents supérieurs à 150 km/heure). Ils sont passés de 18 entre 1975 et 1989 à 50 entre 1990 et 2004, durées équivalentes et leur intensité s'est accrue.

Les Seychelles, situées à proximité de l'Equateur, ne sont pas directement affectées par les trajectoires des cyclones tropicaux, mais leur formation peut générer des précipitations et des vagues importantes pouvant impacter les côtes Seychelloises.

3.1.4 Evolution du niveau de la mer

A l'échelle globale, on constate une augmentation du niveau moyen de la mer. Les projections des modèles climatiques globaux indiquent une élévation continue du niveau de la mer à l'horizon 2100, à un rythme d'environ 4mm + ou - 2 mm/an, soit une élévation de 20 à 60 centimètres en un siècle.

Cette tendance se confirme aux Seychelles mais pas encore à la Réunion. Vu les rythmes attendus pour le siècle, on s'attend à une augmentation significative du niveau de la mer à la Réunion. A Maurice, les marégraphes enregistrent une élévation de 3 centimètres sur la période 1988-2007, une augmentation plus rapide que celle constatée depuis les années 1950 et qui, même si elle peut sembler faible, a des impacts sur l'érosion du littoral mauricien.

3.1.5 Modification des cycles fondamentaux de l'environnement

L'Océan Indien est influencé par le phénomène El Nino/La Nina (ENSO) mais possède aussi sa propre oscillation à travers un système appelé le Dipôle Océan Indien (ou IOD pour Indian Ocean Dipole). Ce dernier est une variabilité climatique liée aux interactions océan-atmosphère et qui alterne événements positifs et négatifs (voir figure 1) : l'IOD est dit positif quand la température de l'océan Indien augmente à l'ouest et baisse à l'est, et

*négalif dans le cas contraire*⁴. Des études récentes semblent montrer un lien fort entre ces deux systèmes permettant à partir de l'IOD de prédire pour l'année suivante le phénomène ENSO.

Le changement climatique pourrait avoir des conséquences importantes sur ces deux systèmes et ainsi sur la multitude des phénomènes et des comportements qui leur sont liés sans pour autant qu'il soit possible de les prévoir aujourd'hui.

Figure 1: Fonctionnement du Dipôle Océan Indien Influence [Source : site internet Jamstec]

L'acidification des océans est liée à la tendance à la baisse du pH océanique causée par l'absorption de CO₂ et la concentration des ions hydrogène (H⁺) qui y sont associés. L'acidification des océans résultera sans doute en une diminution des taux de croissance d'organismes marins à coquilles de carbonate de calcium, y compris les récifs coralliens. De plus, l'acidification des océans pourrait entraîner une baisse de la sécurité alimentaire.

3.2 Extrêmes Climatiques

3.2.1 Mouvements de terrain

La Réunion, est exposée à l'aléa mouvement de terrain, au niveau des planèzes (pentes externes) et des cirques. Les éboulements sont souvent limités à la chute de quelques blocs mais des phénomènes extrêmes peuvent également se produire, comme l'éboulement du rempart de Mahavel, en 1965 (commune de St Joseph) : 50 millions de m³. D'autres éboulements de moindre importance se sont ensuite produits en 1996 et 2001, sur ce même site. Les pluies cycloniques sont un facteur important dans le déclenchement des glissements de terrain.

Aux Comores, sur les îles d'Anjouan et de Mohéli, les fortes précipitations peuvent générer des glissements de terrain et des éboulis. Des infrastructures stratégiques pourraient alors être détruites et les communications intra et inter îles devenir difficiles.

Enfin les principaux impacts sont constatés avec l'érosion côtière sur les plages de sable en lien avec la montée du niveau de la mer, les effets de houle qui augmente le niveau de la mer, et la destruction des barrières naturelles que constituent les récifs coralliens.

⁴ Source : INSU CNRS

3.2.2 Inondations

A la Réunion, où le relief est important, les inondations sont fréquentes (débordement de ravines) et les communes sont dans l'obligation de se doter de plans de prévention des risques inondation (PPRI).

Photo 2 : Ile de la Réunion : janvier 2011 Ville de Saint Gilles et route du littoral

3.2.3 Submersions marines : houle, marée de tempête et tsunamis

La houle cyclonique produit de hautes vagues et une montée du niveau de la mer. Elle peut générer une érosion côtière importante et amplifier les effets d'une inondation pluviale. Ce sont des inondations temporaires (rapides et de courte durée) de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques et de marées particulières (fortes marées, marées de tempêtes et houles cycloniques).

Toutes les îles de l'Océan Indien sont potentiellement concernées par ce genre de phénomène. L'impact de ces marées de tempête (élévation du niveau de la mer en lien avec le passage d'un cyclone) est lié à l'amplitude des marées. A la Réunion, par exemple, où cette amplitude est faible, la marée de tempête a en général un impact moindre.

3.2.4 Sécheresse

Les pays de la COI ont tous subi, ces 10 dernières années des épisodes de sécheresse, plus ou moins forts.

La Réunion a connu une sécheresse marquée, en 2007, qui a fait l'objet d'un arrêté pour limiter la consommation d'eau sur l'île. Cet été 2010/2011 présente à nouveau les signes d'une sécheresse marquée avec un mois de décembre parmi les plus secs de ces dernières décennies. Mais à la Réunion, la ressource en eau reste importante, ce qui garantit une certaine sécurité.

Les sécheresses graves sont survenues aux Seychelles au cours des 13 dernières années. La fréquence des épisodes de sécheresse semble être en hausse. Les sécheresses sont partiellement causées par une demande accrue d'eau traitée et des installations de stockage très limitées.

Les Comores sont particulièrement concernées par les phénomènes de sécheresse et le manque d'eau douce. La sécheresse affecte la sécurité alimentaire des populations les plus démunies, augmentant leur vulnérabilité. Elle tue également. La capacité de résilience des Comores et en particulier des communautés les plus isolées est particulièrement faible, ce qui augmente la dépendance des Comores vis-à-vis de l'aide internationale en cas de catastrophe soudaine.

3.2.5 Vague de Chaleur

Des pics de chaleur sont enregistrés sur les îles de la COI, assez régulièrement, mais sur des périodes généralement courtes, comme c'est le cas à la Réunion. On ne peut donc pas parler de « canicules ». Jusqu'à ce jour, il n'a pu être mis en évidence à la Réunion d'impact notable des vagues de chaleur sur la santé humaine. Très peu de données sont disponibles à ce jour sur ce type d'extrême climatique.

3.3 Effets indirects

3.3.1 Incendies

Les sécheresses étant plus longues et plus fréquentes, le risque d'incendie est plus important.

A la Réunion, l'hiver austral (avril à novembre) est la période la plus propice aux feux de forêt dû à la combinaison des alizés et de la sécheresse. Les zones les plus concernées sont la côte sous le vent (de St Denis à St Louis) et la plaine de Cafres, à des altitudes allant de 1400 m à 2900 m. On enregistre en moyenne un grand incendie tous les 20 ans.

3.3.2 Maladies et parasitismes

Les pays de la COI ne sont pas égaux en terme sanitaire. Si la Réunion est particulièrement bien dotée en équipements de santé et dispose d'un système d'alerte et de prévention efficace, il n'en est pas de même à Madagascar ou aux Comores, qui manquent de moyens financiers et techniques. Tous les pays n'ont donc pas la même capacité à gérer des crises sanitaires graves.

Egalement, tous les pays ne sont pas concernés de la même manière par le risque sanitaire : si le paludisme est présent de façon endémique à Madagascar et aux Comores, il ne se développe quasiment jamais à la Réunion, Maurice ou aux Seychelles.

A Madagascar, le paludisme demeure la principale cause de mortalité de la population. Le changement climatique (élévation des températures et augmentation du taux d'humidité) risque de favoriser la prolifération du moustique vecteur de la maladie dans des zones où il était jusqu'ici peu ou pas présents (hauts plateaux, en particulier), risquant de toucher des populations dont le système immunitaire n'est pas préparé. Une recrudescence des cas de paludisme, mais aussi de dengue a d'ailleurs été constatée sur les hauts plateaux.

Une épidémie importante de chikungunia, a touché les îles de l'Océan Indien en 2006. A la Réunion, près de 300 000 personnes ont été touchées. Ce genre de crise peut avoir des conséquences économiques importantes. Ainsi, à la Réunion, les recettes touristiques ont baissé de 30% en 2006, nécessitant un plan de lutte financé par l'Etat de l'ordre de 100 millions d'Euros.

L'importation de maladies vectorielles par les voyageurs est une cause importante de développement de foyers infectieux ; les déplacements entre îles peuvent être un facteur de prolifération des épidémies, notamment pour les voyageurs venant de l'extérieur du périmètre COI et qui introduisent des maladies de type arbovirose.

3.3.3 Espèces invasives

L'ensemble des îles de la COI est concerné par l'intrusion d'espèces qui ont proliféré au point d'empêcher le développement d'espèces endémiques et par là même, de devenir « invasives ».

A la Réunion, sur plus de 800 espèces de plantes naturalisées, une centaine s'est déjà révélée envahissante y compris dans les habitats naturels sensibles. Outre les plantes, les insectes ravageurs de cultures peuvent générer des impacts importants. C'est le cas des mouches des fruits à la Réunion, et surtout des criquets qui envahissent régulièrement le Sud de Madagascar, dévastant les cultures. Les conditions climatiques semi-arides et arides, ainsi que la température élevée de cette région favorisent les invasions, qui, dès l'arrivée des premières pluies, créent les conditions « favorables » pour les reproductions. Un suivi continu des données climatiques est nécessaire afin de prévoir ces catastrophes. A noter qu'en 2010, les criquets ont commencé à envahir de nouvelles régions de la Grande île, qui étaient jusqu'ici épargnées, ceci, suite à une période de sécheresse anormalement longue. Le changement climatique pourrait par conséquent amplifier les phénomènes d'invasions de criquets à Madagascar.

4 Synthèse des bilans de vulnérabilité par pays

L'analyse des 5 rapports nationaux met en évidence des disparités très importantes d'un pays à l'autre, liées aux énormes différences géographiques, économiques et de culturelles de ces états, mais permet également d'identifier des priorités communes en matière de vulnérabilité des secteurs étudiés.

Nous rappelons dans un premier temps la synthèse du bilan vulnérabilité par pays, pour les 12 secteurs.

Les matrices de synthèse par pays de l'analyse de vulnérabilité sont présentées *en annexe 3* Elles constituent elles-mêmes une synthèse des rapports nationaux de vulnérabilités qui sont disponibles par ailleurs. Une synthèse AFOM (atout/opportunités, Faiblesse/manque) issu des mêmes rapports nationaux est également reportée *en annexe 5* de ce présent rapport.

4.1 La Réunion : une île-région très développée

Un état développé qui bénéficie de services publics, des aménagements, des capacités d'investissements et des ressources de la métropole.

Superficie: 2512 km²
Côtes (CIA Factbook) : 340 km
Altitude max: 3070 m
T°C : augmentation des températures maximales
Précipitations : Fortes mais avec inégalité entre Est et Ouest
Population: 800 000 / 1 million en 2030
PIB/hab: 18 375\$ (INSEE 2008)
Population vivant < 5 m du niveau de la mer: 6,8%
Population vivant < 100 km des côtes: 100%
IDH et rang (sur 182): 0,942 (16 France)
Parc National (UNESCO): 40% du territoire
Réserve Naturelle Marine

Figure 2: Carte de l'île de la Réunion [Google image]

Le contexte de la Réunion est très différent de celui des autres îles de l'Océan Indien. La Réunion est un département français avec des structures bien établies et des financements essentiellement gouvernementaux ou européens.

Au niveau national L'ONERC collecte et diffuse l'information sur le réchauffement climatique et a élaboré une Stratégie Nationale d'Adaptation qui a été suivie par la rédaction du PNACC en cours. Le Conseil Régional assisté de la DEAL débute dans le cadre du PNACC, le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie, puis les Plans Climat territoriaux. Par ailleurs les documents de planification SAR, SCOT, PLU, SDAGE et les outils tels que les PPR intègrent dans leur stratégie les éléments liés au CC. Les différents services intègrent dans leur mission les problèmes liés au CC (santé, planification, environnement, agriculture, pêche, énergie, tourisme, transports et sont appuyés par des organismes de recherche locaux et par des bureaux d'études. On constate alors que les enjeux ne sont globalement pas de la même importance que dans les autres îles de l'OI. Enfin la région dispose d'une Agence régionale de santé publique qui assure la veille sanitaire pour les maladies à vecteur à l'échelle de la région Réunion.

Les secteurs prioritaires en matière de vulnérabilité aux changements climatiques concernent :

- la souveraineté des eaux territoriales vis-à-vis de la montée du niveau de la mer (îles Eparses avec un risque de perte de zones exclusives économiques)
- la santé publique au niveau des maladies vectorielles
- la protection des milieux côtiers en lien avec les réseaux AMP
- la protection des espèces marines et des milieux naturels marins (récifs et espèces emblématiques) en lien avec les réseaux AMP

Bilan de l'étude de vulnérabilité pour les 12 secteurs (et sous secteurs retenus)

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	FAIBLE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	FAIBLE
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYEN
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	MOYEN
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	MOYEN à FORT
Secteur 7	Pêche	MOYEN
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et	MOYEN
Secteur 9	Energie, production et consommation	FAIBLE à MOYEN
Secteur 10	Transports	FAIBLE à MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	MOYEN
Secteur 12	Tourisme	MOYEN

4.2 Ile Maurice : un développement en émergence

Un état en émergence :

MAURICE
 Superficie: 2040 km²
 Côtes (CIA Factbook) : 177 km
 Altitude max: 828 m
 T°C : augmentation des températures maximales
 Précipitations : tendance à la diminution
 Population: 1,2 million d'hab.
 PIB/hab: 7374\$ (2008)
 Population vivant < 5 m du niveau de la mer: 5,6%
 Population vivant < 100 km des côtes: 100%
 IDH et rang (sur 182): 0,791 (81)
 Particularité : création d'un comité informel pour l'étude.

Figure 3: Carte de Maurice [Google image]

L'île Maurice a dans ses ministères des divisions qui ont déjà intégré les enjeux d'adaptation au changement climatique et on définit des stratégies pour l'action : des réalisations concrètes sont menées sur le terrain. Il semble toutefois manquer de structure de coordination.

Bilan de l'étude de vulnérabilité pour les 12 secteurs (et sous secteurs retenus)

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau,	MOYEN
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	MOYEN
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	FORT
Secteur 7	Pêche	MOYEN A FORT
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures,	MOYEN
Secteur 9	Energie, production et consommation	FAIBLE à MOYEN
Secteur 10	Transports	FAIBLE à MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	FAIBLE à MOYEN
Secteur 12	Tourisme	MOYEN a FORT

4.3 Les Iles Seychelles : un niveau de développement en émergence

SEYCHELLES
 Superficie: 453 km²
 Côtes (CIA Factbook) : 491 km
 Altitude max: 905 m
 T°C : augmentation des températures maximales
 Précipitations : tendance à la diminution
 Population: 870 000 hab.
 PIB/hab: 10 671\$ (2008)
 Population vivant < 5 m du niveau de la mer: 41,3%
 Population vivant < 100 km des cotes: 100%
 IDH et rang (sur 182): 0,821 (51)
 Particularité : Appui sur NCCC pour le déroulement de l'étude

Figure 4: Carte des Seychelles [Google image]

Les Seychelles ont créé une structure dédiée à l'Adaptation au CC : National Climate Change Committee dont le secrétariat est assuré au sein du Ministère de l'Environnement.

Les plans d'actions sont rédigés, précis avec un échéancier, mais il existe un manque de moyens financiers et de capacités humaines pour mener à bien le projet.

Pour les Seychelles les enjeux et priorités concernent : la ressource en eau, l'agriculture vivrière, la pêche hauturière, la gestion du littoral et l'environnement.

Bilan de l'étude vulnérabilité pour les 12 secteurs (et sous secteurs retenus)

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	FAIBLE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	FAIBLE
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	FORT
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	FORT
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	MOYEN A FORT
Secteur 7	Pêche	FORT
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et	MOYEN A FORT
Secteur 9	Energie, production et consommation	MOYEN A FORT
Secteur 10	Transports	MOYEN A FORT
Secteur 11	Industrie, commerces et services	MOYEN A FORT
Secteur 12	Tourisme	MOYEN

4.4 Madagascar : un état-continent, pays en développement parmi les moins avancés.

MADAGASCAR
 Superficie: 590 000 km²
 Côtes (CIA Factbook) : 4 828 km
 Altitude max: 1500 m
 T°C : augmentation des températures maximales et des minimums
 Précipitations : tendance à la diminution dans certains endroits et augmentation dans d'autres, renforcement des intensités
 Population: 19 100 000 hab.
 PIB/hab: 91 \$ (2010)
 Population vivant < 5 m du niveau de la mer: 2%
 Population vivant < 100 km des côtes: 50,5%
 IDH et rang (sur 182): 0,435 (135/169)

Figure 5: Carte de Madagascar [Google image]

Madagascar possède au sein du Ministère de l'Environnement, une division CC avec un Service Adaptation au CC en place depuis 2010. Cette structure assure le pilotage, la coordination, la supervision, un appui à la mobilisation des ressources et a un rôle de représentation à l'International. Les autres ministères possèdent une cellule Environnement prenant en compte le CC. Il existe en plus une Commission de partenaires techniques et financiers et de la Société civile possédant un groupe thématique CC. Cette commission apporte son soutien technique aux ministères. La Stratégie Nationale CC est établie et les différents ministères ont élaboré ou finalisent dans leur domaine des plans d'action.

Les structures institutionnelles sont donc en place, les plans et stratégies élaborés ou en passe de l'être. Le pays possède des institutions de recherche avec globalement des compétences nationales dans les différents domaines concernés.

Les contraintes actuelles majeures concernent les moyens financiers nécessaires pour pérenniser ou mettre en œuvre les actions définies dans les plans (permettre la création

de postes dans les domaines concernés ainsi que les formations complémentaires, l'achat de matériels de mesures, la mise en place d'observatoires, la réalisation des expérimentations, les travaux d'infrastructures, etc.)

Bilan de l'étude de vulnérabilité pour les 12 secteurs (et sous secteurs retenus)

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	NON TRAITÉ
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	NON TRAITÉ
Secteur 3	Santé publique	FORTE
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	FORTE
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	FORTE
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (Forêts, Biodiversité, Zones côtières)	MOYEN à FORT
Secteur 7	Pêche	FORTE
Secteur 8	GRC	MOYEN A FORT
Secteur 9	Energie, production et consommation	FORTE
Secteur 10	Transports	MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	NON TRAITÉ
Secteur 12	Tourisme	NON TRAITÉ

4.5 Les Comores un état en développement parmi les moins avancés:

COMORES
 Superficie: 1862 km²
 Côtes (CIA Factbook) : 340 km
 Altitude max: 2500 m
 T°C : augmentation des températures maximales et des minimums
 Précipitations : tendance à la diminution
 Population: 700 000 hab.
 PIB/hab: 633 \$ (2007)
 Population vivant < 5 m du niveau de la mer: 14%
 Population vivant < 100 km des côtes: 100 %
 IDH et rang (sur 182): 0,547 (139)
 Particularité : Le changement climatique figure parmi les 6 grands axes définis dans le document Comores sur stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR)

Figure 6: Carte des Comores [Google image]

Pour un petit pays insulaire comme les Comores la plupart des milieux tropicaux fragiles sont très vulnérables et sensibles aux changements climatiques. Les effets liés aux changements climatiques portent sur les pertes accélérées des bandes de terres côtières, la diminution de la production agricole et halieutique, la contamination des nappes aquifères côtières par l'eau de mer et le déplacement de plus 10 % de la population côtière.

La politique nationale et le plan d'action environnementale, qui constituent les documents de référence, ont révélé des tendances et menaces environnementales lourdes et préoccupantes. Celles-ci concernent la dégradation des terres et la déforestation, l'absence ou la mauvaise gestion des ressources naturelles, la détérioration de l'environnement et le manque d'outils de gestion adaptés pour les milieux urbains et les zones côtières ainsi que l'absence de politiques intégrées prenant en compte la dimension transversale de l'environnement.

Dans le cadre du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (2009), le volet environnement prend en compte les axes principaux de la lutte contre les effets du changement climatique :

- Conservation de la biodiversité et partage équitable des avantages qui en découlent
- Conservation et valorisation de l'agro biodiversité
- Adaptation au changement climatique
- Eco assainissement des finances publiques
- Développement des capacités de gestion et de coordination multisectorielle de l'environnement
- Mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et climatiques

Un certain nombre d'actions a été engagé par le Gouvernement avec des appuis extérieurs, toutefois les moyens nationaux sont très limités tant au point de vue financier que humains (besoins majeurs de formation). Par ailleurs un des points majeurs concerne l'absence au niveau national d'un organisme ayant pour fonction de :

- coordonner les actions à mener dans les domaines liés à l'adaptation au changement climatique ;
- de définir les priorités d'action, suivre les programmes, faire travailler ensemble les différents services et acteurs concernés ;
- optimiser les demandes prioritaires auprès des bailleurs de fonds

Les secteurs prioritaires concernent :

- La santé publique : maladies infectieuses et les problèmes de malnutrition
- La ressource en eau (quantité et qualité)
- La gestion du littoral (érosion, écosystèmes, habitats)
- L'agriculture vivrière (risques de dégradation des sols, espèces invasives)

Bilan de l'étude vulnérabilité pour les 12 secteurs (et sous secteurs retenus)

libellé du secteur	Appréciation de la vulnérabilité
Sécurité et souveraineté	FORTE
Identité culturelle et éducation	MOYENNE
Santé publique	FORTE
Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYENNE
Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	FAIBLE MOYENNE
Préservation de l'environnement et des milieux	FORTE
Pêche	MOYENNE
Planification spatiale, aménagements et infrastructures,	FORTE
Energie, production et consommation	MOYENNE
Transports	MOYENNE à FORTE
Industrie, commerces et services	FORTE
Tourisme	FORTE

4.6 Synthèse à l'échelle régionale des enjeux vulnérabilités

La compilation des appréciations de vulnérabilité par pays, permet de donner une première vision des enjeux prioritaires partagés par les pays de la COI :

Libellé du secteur	Appréciation de la vulnérabilité par pays				
	Réunion	Maurice	Seychelles	Madagascar	Comores
secteur 1 Sécurité et souveraineté	FAIBLE	N/A	FAIBLE	N/A	FORTE
secteur 2 Identité culturelle et éducation	FAIBLE	N/A	FAIBLE	N/A	MOYENNE
secteur 3 Santé publique	MOYENNE	MOYENNE	MOYENNE	FORTE	FORTE
secteur 4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYENNE	MOYENNE	FORTE	FORTE	MOYENNE
secteur 5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	MOYENNE	MOYENNE	FORTE	FORTE	FAIBLE à MOYEN
secteur 6 Préservation de l'environnement et des milieux	MOYENNE à FORTE	FORTE	MOYENNE à FORTE	MOYENNE à FORTE	FORTE
secteur 7 Pêche	MOYENNE	MOYENNE à FORTE	FORTE	FORTE	MOYENNE
secteur 8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures	MOYENNE	MOYENNE	MOYENNE à FORTE	MOYENNE à FORTE	FORTE
secteur 9 Energie, production et consommation	FAIBLE	FAIBLE à MOYENNE	MOYENNE à FORTE	FORTE	MOYENNE
secteur 10 Transports	FAIBLE à MOYENNE	FAIBLE à MOYENNE	MOYENNE à FORTE	MOYENNE	MOYENNE à FORTE
secteur 11 Industries, commerces et services	MOYENNE	FAIBLE à MOYENNE	MOYENNE à FORTE	N/A	FORTE
secteur 12 Tourisme	MOYENNE	MOYENNE à FORTE	MOYENNE	N/A	FORTE

L'intégration dans une vision régionale des bilans vulnérabilité par pays est faite de façon simple dans un premier temps : nous avons affecté un coefficient de pondération selon la vulnérabilité en additionnant les scores de chaque pays, par secteur/enjeu (en calculant une moyenne des coefficients par secteur, pour tenir compte du nombre variable de sous secteurs).

Ceci avait pour but de faire ressortir les secteurs prioritaires communs aux cinq pays, en termes de plus forte vulnérabilité.

Voir ci-dessous le tableau de synthèse régionale des secteurs à l'issue des rapports nationaux de vulnérabilité :

Secteurs	Sous secteurs						synthèse régionale	classement					
		MAURICE	MADAGASCAR	REUNION	SEYCHELLES	COMORES							
Secteur 1	Sécurité et souveraineté						3						
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales	0	0	0	0	3	3					
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage	0	2	1	0	0	3					
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques	0	2	1	0	0	3					
Secteur 2	Identité culturelle et éducation						5,5						
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique et culture du risque	0	2,5	1	0	2	5,5					
	Sous sect 2	Sensibilisation, formation	0	2,5	1	0	2	5,5					
Secteur 3	Santé publique						9	priorité 5					
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)	0	3	1	0	2	6					
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	2	3	2	2	3	12					
	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)	2	2	1	2	2	9					
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes), et modes alimentaires	2	3	1	0	3	9					
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau						12	priorité 1					
	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité	2	3	2	3	3	13					
	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant	2	3	2	3	3	13					
	Sous sect 3	Assainissement et rejet	2	3	1	1	3	10					
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts						9,3	priorité 4					
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)	2	3	1	3	0	9					
	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette	2	3	2	2	2	11					
	Sous sect 3	Exploitation forestière	2	3	1	1	2	9					
	Sous sect 4	Elevage	2	0	2	3	0	7					
	Sous secteur 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification	2	3	1	0	3	9					
	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites	3	3	2	0	3	11					
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)						11,5	priorité 2					
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	3	2,5	2,5	3	3	14					
	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves, récifs, herbiers...)	}	}	}	}	}	0					
	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...						3	3	3	3	3	15
	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...						0	0	0	0	0	0
	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	3	3	1	1	3	11					
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés	0	3	1	0	2	6					
Secteur 7	Pêche						9	priorité 5					
	Sous sect 1	Pêche hauturière	2	2	1	3	0	8					
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et artisanale et pêche à pied	3	3	2	3	3	14					
	Sous sect 3	Aquaculture	2	2	1	0	0	5					
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque						9,75	priorité 3					
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	2	2,5	1	3	3	11,5					
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	2	0	2	3	3	10					
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	2	0	1	3	3	9					
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	2	2,5	1	0	3	8,5					
Secteur 9	Energie	Production, transfert et consommation					3						
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande	0	0	1	0	2	3					
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre	0	3	1	0	0	4					
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer	0	0	2	0	0	2					
Secteur 10	Transports						5						
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)	0	0	2	0	3	5					
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)	0	0	1	0	3	4					
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	0	2	1	0	3	6					
Secteur 11	Industrie, commerces et services						4						
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières	0	0	1	0	0	1					
	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture	0	0	2	2	3	7					
	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances	0	0	2	2	0	4					
	autres	entreprises artisanales et commerces						0					
Secteur 12	Tourisme						6,25	priorité 7					
	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances): Tourisme professionnel, tourisme culturel...	2	0	2	2,5	0	6,5					
	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme, Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et subaquatiques	2,5	0	1	2,5	0	6					

4.7 Ajustement des secteurs dans la vision régionale

Cette analyse a été soumise aux participants de l'atelier régional qui l'ont amendée de façon concertée entre les participants de tous les pays membres de la COI. Le tableau des enjeux de vulnérabilité pris dans une vision régionale est le suivant :

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	FAIBLE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	FAIBLE
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	FORT
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	FORT
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	MOYEN A FORT
Secteur 7	Pêche	FORT
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et	MOYEN A FORT
Secteur 9	Energie, production et consommation	MOYEN A FORT
Secteur 10	Transports	MOYEN A FORT
Secteur 11	Industrie, commerces et services	MOYEN A FORT
Secteur 12	Tourisme	MOYEN

5 Synthèse des éléments de vulnérabilité pour les secteurs prioritaires d'adaptation à l'échelle régionale

Le travail précédent a permis de classer les secteurs de plus forte vulnérabilité à l'échelle régionale : Cette cotation permet de classer les secteurs de plus forte vulnérabilité communs aux 5 pays :

Priorité 1 : Gestion intégrée des ressources en eau

Priorité 2 : Préservation de l'environnement (milieux terrestres, milieux marins)

Priorité 2 : Planification, gestion des risques, infrastructures et urbanisme

Priorité 4 : Agriculture, sécurité alimentaire

Priorité 5 : Pêche

Priorité 6 : Santé publique, maladies à vecteurs

Ce sont ces secteurs qui seront donc proposés comme priorités pour la stratégie régionale.

5.1 Gestion intégrée des ressources en eau :

La question de la ressource en eau est l'enjeu majeur de vulnérabilité pour l'ensemble des pays de la COI. Le problème se pose aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif.

La diminution de la pluviométrie est un facteur affectant ponctuellement les ressources en eaux superficielles mais peut avoir un effet cumulatif sur les réserves en eau souterraines et les nappes phréatiques. Les impacts sont aussi bien sur l'accès à l'eau potable que sur l'approvisionnement en eau pour l'agriculture.

Un autre impact qui prend de l'ampleur et touche plus particulièrement les zones côtières de l'ensemble des Etats est la salinisation des terres. Ce phénomène croissant est du à la surexploitation de la ressource en eau combiné avec la baisse des pluies et la remontée du biseau salé favorisée par l'élévation du niveau de la mer. Ce point est d'autant plus important que les zones côtières sont les plus peuplées de toutes les îles.

Dans tous les pays, se pose la question de l'hétérogénéité des ressources et du peu de données actuelles pour prévoir la répartition géographique des précipitations à l'échelle de chaque territoire, en lien avec les besoins en eau dus à la croissance démographique et la concentration urbaine.

La capacité d'adaptation est très différente d'un pays à l'autre et très liée au niveau de développement du pays, notamment en termes d'aménagement.

D'un point de vue météorologique, certaines zones reçoivent des pluies bien supérieures aux besoins comme l'Est de Madagascar ou de la Réunion sans pour autant que l'utilisation de la ressource soit optimisée.

Ensuite le niveau de développement des services liés à la gestion du cycle de l'eau est très variable selon les pays. Dans les pays où les infrastructures sont en place, une action sur les réseaux (réduction des fuites) comme sur les modes de consommations (réduction des consommations) pourrait avoir des effets importants, en particulier pour

La Réunion, les Seychelles, et Maurice). Pour les autres Etats (Madagascar, Comores), le niveau d'équipement et de développement des services liés à l'eau n'est pas assuré sur l'ensemble du territoire ; les capacités des gouvernements sont moindres mais sont soutenues dans le cadre des programmes de développement. Pour les Comores, les 2 actions prioritaires retenues dans le cadre de la stratégie d'adaptation concernent la gestion de la ressource en eau (dans une vision de développement durable). A Madagascar, la mise en place d'une politique nationale de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE) est menée par un nouveau ministère en charge du secteur.

Ces initiatives pourraient bénéficier d'un appui technique (renforcement de capacité, formation et échange d'expériences) de la part des autres états insulaires de la COI.

Certains pays ou région plus touchés par la sécheresse sont plus avancés en matière de techniques d'adaptation qui pourraient devenir importantes à terme pour les autres pays. Ce peut être le cas des systèmes de réutilisation des eaux usées comme du stockage de l'eau de pluie avec les impluviums particulièrement développés dans la grand sud de Madagascar.

Les enjeux de gestion intégrée des ressources en eau relèvent prioritairement d'enjeu de développement mais la prise en compte des effets du changement climatique en tant que réduction de la ressource disponible doit se traduire dans des mesures d'adaptation qui vont influencer sur l'ajustement de la demande en eau à la ressource disponible (et sa gestion).

L'enjeu de la connaissance des effets du changement climatique sur la pluviométrie et les ressources en eau est un besoin partagé par tous les pays de la COI, et nécessite un niveau d'information à l'échelle de l'île voire de sous régions de l'île (downscaling).

5.2 Préservation de l'environnement et prise en compte dans les politiques sectorielles

5.2.1 Milieux terrestres

Les principaux aspects de la vulnérabilité communs à l'ensemble de la région sont la perte de biodiversité due à la disparition des habitats ainsi qu'à l'accroissement de la pression par les espèces exotiques envahissantes, tous groupes taxonomiques confondus. Derrière la question de la disparition des habitats se pose la capacité des espèces associées à s'adapter à la modification de leur habitat ou de leur capacité à migrer vers des zones refuges. Pour les plantes la vitesse de migration des espèces est très lente et le principal enjeu reste la vulnérabilité propre des différents milieux. Certains habitats seront plus touchés car plus exposés à la modification du climat ainsi qu'à des effets de seuil liés à la température ou la pluviométrie. Ce sera a priori le cas de nombreuses zones littorales déjà dégradées par l'urbanisation et d'autant plus sensibles à l'élévation du niveau de la mer, la salinisation des terres côtières ainsi que de l'augmentation de température. Concernant les espèces animales terrestres l'un des critères de vulnérabilité sera la distribution et la niche écologique. Plus l'habitat sera restreint et limité et plus les impacts sur la survie de l'espèce risqueront d'être élevés.

D'une manière plus globale, la principale approche systématiquement citée dans les pays de la COI cible le réseau d'aires protégées, et ce à trois titres. En premier lieu, l'état de santé d'un écosystème et des espèces l'y habitant est un facteur important pour maximiser sa capacité de résistance voire de résilience. Ensuite et dans une vision prospective, c'est la pertinence du réseau actuel d'aires protégées (représentativité des écosystèmes et prise en compte des futurs refuges climatiques) qui est importante. Le couplage de ces deux aspects mène à la prise en compte de corridors écologiques entre les zones actuelles de haute valeur pour la biodiversité et les futures

zones refuges. La réflexion sur cette thématique reste encore embryonnaire et le plus souvent au stade de la recherche. Seul Madagascar mène quelques programmes de conservation et de restauration des corridors écologiques. La situation de base et donc les possibilités d'intervention sont aussi très différentes d'un pays à l'autre. Par exemple le couvert végétal naturel est de l'ordre de 30% à la Réunion contre 2% à Maurice. Les connaissances à disposition sont très hétérogènes d'un pays à l'autre. Le plus avancé est probablement Madagascar pour lequel la recherche sur faune et la flore terrestre sont au cœur des priorités des nombreux organismes de recherche et autres ONGs. La connaissance de la répartition altitudinale des espèces est étudiée depuis de nombreuses années et la connaissance des zones refuges probables commence à être intégrée à certains programmes de conservation.

L'augmentation de la pression des espèces invasives exotiques est une préoccupation partagée qui touche aussi bien la biodiversité que le secteur agricole et dans une moindre mesure la santé publique. Les pays de la région sont encore peu avancés sur le sujet et aucune initiative régionale de coordination ou de mutualisation des moyens de veille et de lutte n'existent encore.

La plupart de la capacité d'adaptation pour la biodiversité terrestre repose aujourd'hui sur des solutions nationales et vise les aires protégées. Si on ne considère que les espèces terrestres strictes, les priorités de conservation visent surtout des espèces endémiques localement voire régionalement. La plupart des espèces étant différentes ; il n'y a pas ou très peu d'échanges entre les populations inter îles excepté pour quelques rares espèces d'oiseaux. Les enjeux sont donc majoritairement nationaux.

En revanche une approche régionale serait pertinente sur du renforcement de capacité, de l'échange d'expérience y compris dans le domaine de la recherche, et de manière plus opérationnelle c'est la lutte contre les espèces invasives qui ressort comme un enjeu majeur régional, comme avec la mise en place d'un système de suivi et d'alerte national.

5.2.2 Milieux côtiers et marins

Du fait des impacts du changement climatique, la dégradation importante des récifs coralliens mais également des écosystèmes associés (mangrove et herbier de phanérogames) impliquera la diminution de la biodiversité et la déstructuration des peuplements inféodés aux récifs (poissons coralliens, mollusques, échinodermes,...).

Tableau 2: Superficie des récifs de coraux en Km² [Source : Andrefouet et al., 2009]

Pays	Superficie des récifs (Km ²)
Comores	305
Madagascar	5076
Maurice	2693
Réunion	12
Seychelles	5443

La morphologie des littoraux des pays de la COI est telle qu'elle ne devrait pas induire de perte de souveraineté, en lien avec l'élévation du niveau sur le court et moyen terme.

Maurice et les Seychelles ont fait une présentation conjointe à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour l'extension du plateau continental d'une superficie d'environ 400 000 km² dans la région du Plateau des Mascareignes. Maurice a également fait une présentation pour l'extension du plateau continental d'une superficie d'environ 123 000 km² dans la région de l'île Rodrigues et entend faire une demande d'extension du plateau continental d'environ 180 000 km² à l'égard de la région Archipel des Chagos.

Les problématiques du changement climatique sur les récifs coralliens de la COI sont identiques à l'échelle régionale de la COI, bien que les enjeux environnementaux ne soient pas les mêmes du fait (i) de la superficie des récifs et (ii) de la biodiversité qui y est associée.

Les principaux aspects de la vulnérabilité communs à l'ensemble de la région sont la mort des récifs coralliens liée à l'augmentation de la température marine (blanchissement corallien) et à l'augmentation de l'acidification (diminution de la calcification des organismes à squelettes calcaires dont les coraux).

L'acidification ou le blanchissement corallien présentent ainsi des valeurs seuils ou des fréquences d'occurrences limites au delà desquelles les récifs coralliens ne pourront pas survivre.

Mais au delà de ces deux principales menaces, le changement climatique pourra induire d'autres effets négatifs sur l'ensemble des pays de la COI, notamment :

- L'augmentation de l'intensité des cyclones (bien que cela reste encore aujourd'hui à l'état d'hypothèse pour le bassin de l'océan Indien) induira une destruction physique du récif et une augmentation des apports d'eau douce (et des fines terrigènes et polluants associés) via le bassin versant, apports fortement préjudiciable aux récifs.
- L'augmentation de la température, la modification de la salinité et l'augmentation du niveau de la mer pourra profiter à certaines espèces envahissantes qui ne pouvaient se développer jusqu'à la faute de conditions adéquates (plus de 10 000 espèces exotiques potentiellement envahissantes voyagent dans les ballasts des navires chaque jours). Ces espèces envahissantes pourront alors déstructurer les peuplements indigènes et se développer au détriment d'autres espèces.
- L'augmentation de la température (et modification de la salinité) et la dégradation du milieu marin associée au changement climatique pourront induire l'émergence de maladie corallienne sur la zone COI.

En outre, les habitats associés aux récifs coralliens (mangroves et herbier de phanérogames) seront également impactés par le changement climatique avec une modification de la répartition et du zonage des herbiers et mangroves ainsi qu'une modification de la composition spécifiques des mangroves et herbiers.

Enfin, concernant le domaine hauturier, nombres d'espèces (notamment les tortues, mammifères marins, oiseaux marins et poissons pélagiques comme les thons) pourront être impactées par le changement climatique avec une modification de leur zone de nourrissage, de reproduction, de leur couloir de migration,...

Les moyens d'adaptation systématiquement évoqués par les pays pour faciliter la résistance/résilience des récifs et écosystèmes associés sont : (i) la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées en lien direct avec le changement climatique et (ii) la diminution des pressions anthropiques sur ces écosystèmes.

Dans le premier cas, il s'agit de protéger les zones identifiées comme ayant une forte résistance et/ou résilience au changement climatique pour qu'elles servent de zone source et zone refuge au travers d'un réseau. Pour le second cas il s'agit d'avoir un Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) pour limiter les pressions humaines (apport des bassins versants, pêche, tourisme,...) afin d'améliorer l'état de santé des milieux et par la même leurs résistances et résiliences face aux changements climatique.

Les connaissances à disposition sont aussi très hétérogènes d'un pays à l'autre. Alors que Maurice, la Réunion et les Seychelles possèdent une connaissance assez bonne de leurs récifs il en est différemment des Comores et surtout de Madagascar (exacerbé par la grande superficie des récifs malgaches).

5.3 Aménagement du territoire, planification, urbanisme et infrastructures, gestion des risques.

La question de l'aménagement du territoire est une problématique transversale. Les principaux aléas visés sont la montée du niveau de la mer (20cm à 60cm d'ici la fin du siècle), le réchauffement de l'atmosphère, et la violence accrue des cyclones et des fortes pluies. Leur impact devrait toucher aussi bien la résistance des bâtiments, des infrastructures et des réseaux que l'utilisation des terres en fonction de leur potentiel de leur exposition.

Un des premiers aspects qui ressort de l'analyse de la vulnérabilité des Etats de la COI est celui de la zone côtière de chaque territoire. Cette dernière est en effet dans toutes les îles fortement habitées. Il s'agit de zones qui seront exposées à la fois aux événements extrêmes comme les cyclones, mais également aux phénomènes climatiques ayant un impact moins violent dont les effets cumulés peuvent être catastrophiques (baisse des réserves en eau dû à la diminution de la pluviométrie).

La situation est particulièrement sensible pour des îles comme Maurice ou les Seychelles car le littoral en plus d'abriter la majeure partie de la population est aussi le principal attrait touristique, ce dernier étant un secteur vital pour l'économie de ces Etats.

A l'échelle d'un territoire la vulnérabilité dépendra aussi de la disponibilité du foncier. La réduction des terres disponibles et la naissance d'une compétition entre les différents usages de la terre est un facteur qui viendra accroître la vulnérabilité. En prenant du recul c'est la politique de développement du territoire qui devra trancher sur l'affectation des terres. Ces choix stratégiques influenceront l'évaluation de la vulnérabilité des autres secteurs utilisant l'espace (agriculture, énergie, tourisme, industries, environnement). Un équilibre sera à trouver par exemple entre l'accroissement de la surface agricole utile (SAU) pour aller vers l'autonomie alimentaire avec le développement des villes sur des zones protégées (vis-à-vis des risques naturels) pour faire face à l'accroissement démographique, à la préservation des milieux naturels, ainsi qu'au développement des énergies renouvelables terrestres. En arrière plan se pose aussi la question des transports et des approvisionnements qui devront rentrer en compte dans la vision prospective d'un territoire.

Plus localement c'est au niveau des villes que les enjeux climatiques devront être intégrés à l'urbanisme. C'est une question de résistance des matériaux et de techniques de construction pour s'adapter à l'intensification des cyclones et des fortes pluies mais aussi une question de confort pour limiter l'impact d'une urbanisation irréfléchie avec l'imperméabilisation des sols et la création d'îlots de chaleurs. Pour ce dernier point les solutions relèvent de l'urbanisme et de la conception du bâti. Elles existent techniquement mais commencent tout juste à être promues et leur développement onéreux reste très limité même à la Réunion.

La résilience et la résistance des populations aux impacts du changement climatique sur l'aménagement du territoire sont très variables d'un pays à l'autre. Elles sont en partie liées à la culture du risque et à la capacité d'intervention du gouvernement. La détection des cyclones fait par exemple l'objet d'une veille régionale mais c'est souvent après l'alerte, lors du passage du météore, que la capacité d'anticipation des populations et d'intervention des Etats manque. De ce fait un pays comme Madagascar même doté d'une cellule de gestion des risques et catastrophes naturelles (BNGRC) reste vulnérable car très exposé aux cyclones par exemple et devant faire face à un déficit de moyens publics d'intervention sur le terrain.

5.4 Agriculture et Sécurité alimentaire

Concernant le secteur agricole il est important de différencier la production agricole vivrière et l'agriculture de rente. Concernant l'agriculture de rente, Maurice et la Réunion occupent une place particulière avec la prédominance de la culture de la canne à sucre. Il s'agit d'une espèce cultivée résistante et facilement adaptable à des conditions très variées. Pour ce faire les deux îles sont appuyées par un centre local de recherche de création variétale (par exemple Ercane à la Réunion). Dans les autres pays où les structures d'appui sont moins développées les risques sont bien plus importants. C'est le cas aujourd'hui pour la filière vanille à Madagascar qui subit de plein fouet les dommages des cyclones et qui pourraient aussi menacer d'autres productions comme l'Ylang Ylang aux Comores. Pour ces deux pays, plus pauvres que les autres, pour lesquels la capacité d'adaptation est bien moindre pour les petits producteurs et les ouvriers agricoles, la vulnérabilité est importante.

Concernant l'agriculture vivrière et donc la sécurité alimentaire, la situation est préoccupante bien que les raisons de cette vulnérabilité soient très différentes d'un Etat à l'autre. Des îles comme la Réunion et Maurice se sont jusqu'à présent concentrées sur le développement de la filière canne à sucre tout en délaissant la filière locale de production alimentaire. Ces deux îles se retrouvent de fait très dépendantes des importations pour les produits de première nécessité, bien que leurs territoires respectifs soient assez favorables à la production agricole. Les Seychelles sont loin de l'autonomie alimentaire mais le territoire est bien plus menacé par l'élévation du niveau de la mer ainsi que par une superficie et une pluviométrie plus défavorable. Madagascar et les Comores possèdent très probablement les taux d'agriculture vivrière les plus importants. Les systèmes individuels de jardins vivriers et les systèmes d'agroforesterie sont les moins vulnérables et présentent aussi une meilleure résilience. La situation reste particulière à Madagascar du fait de l'importance de la production de riz, les années où les rendements sont insuffisants étant marquées par une forte insécurité alimentaire. L'Etat pour y faire face n'a alors pas d'autres moyens que de faire appel à de larges importations. Le sud de Madagascar est encore plus vulnérable : il est déjà le lieu de périodes de famines chroniques directement liées aux phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses et indirectement les invasions acridiennes). Mais de nouveaux systèmes de culture comme le semis direct sous couvert végétal et l'association de nombreuses cultures au champ se développent et semblent constituer un embryon de réponse à ces situations de tension hydrique intense. Ce système qui doit être développé, adapté à chaque territoire et être approprié vient de faire l'objet d'un projet de la COI (Projet Agroécologie).

D'une manière globale et quel que soit le type d'agriculture ou d'élevage visé, ce sont les zones côtières qui seront les plus vulnérables de part la montée du niveau de la mer et la salinisation des terres associées.

La question de la vulnérabilité repose donc en grande partie sur les orientations qui seront prises par les pays pour assurer ou non leur autonomie alimentaire, qu'elle se réfléchisse au niveau de chaque île ou s'envisage à travers une régionalisation de la production.

Un dernier aspect qui risque de toucher l'agriculture comme l'élevage est l'accroissement de la pression dû aux espèces exotiques et envahissantes. Cela englobe les espèces ayant un comportement de ravageurs de cultures ainsi que les vecteurs de maladies. La question qui se pose déjà aujourd'hui ne trouve pour autant des réponses locales. Ces dernières peinent encore à se mettre en place de manière efficace et ne bénéficient d'aucune coordination à l'échelle de la région, quelque soit le niveau concerné (veille, détection, suivi et contrôle des incursions).

5.5 Secteur de la Pêche

Du fait des impacts du changement climatique, la dégradation importante des récifs coralliens impliquera une diminution drastique des ressources halieutiques disponibles provoquant alors de fortes tensions dans des zones où la population côtière est importante et dépend pour beaucoup de ces ressources.

Tableau 3: Captures nominales par pays en tonne, en 2003 [Anon 2006 (CTOI)]

Pays	Captures nominales (thonidés, thons et bonites, thazards et poissons porte-épées) par pays, en tonne, 2003
Comores	10 165
Madagascar	12 000
Maurice	16 662
Territoires Français (COM)	840
Seychelles	81 162
Communauté européenne (principalement France, Espagne, Portugal et Italie)	301 427

Tableau 4: Population des zones côtières (à moins de 5m de la mer), par pays en % de la population nationale (draft du rapport IRG stratégie régionale d'adaptation pour le WIOMSA, annexes fiches pays)

Pays	Population en zone côtière (à moins de 5m de la mer) [en % de la population nationale]
Comores	14%
Madagascar	2%
Réunion	6,8%
Seychelles	41,3%
Maurice	5,6%

Les problématiques du changement climatique sur les récifs coralliens de la COI sont identiques bien que les enjeux sur la ressource halieutique ne soient pas les mêmes du fait (i) de la superficie des récifs, (ii) de l'importance de la population côtière (et de sa dépendance vis à vis de la ressource halieutique), des moyens des états pour se substituer à une diminution des revenus et de nourriture disponible, et enfin de l'importance économique par pays de la pêche halieutique (cf. tableau).

Concernant la pêche côtière, la dégradation sensible des récifs coralliens, des mangroves et herbiers aura un impact important sur l'abondance des peuplements ichtyologiques d'intérêt commercial mais également sur d'autres ressources comme les échinodermes (holothuries), mollusques (dont bénitiers), crustacés (crabes) et algues. Parallèlement, la surexploitation des ressources à l'heure actuelle aggrave ce constat.

Afin de limiter au maximum les impacts des changements climatiques sur la pêche côtière il convient donc de maintenir un bon état de santé du milieu côtier (cf. secteur environnement côtier) et de gérer de manière plus efficace la pêche côtière aujourd'hui (engins de captures plus sélectifs, mise en place de quota, de saison de pêche, de cantonnement de pêche,...). Cette gestion de la pêche passe également par une diversification de l'activité (mise en place de récifs artificiels, de dispositifs de concentration de poissons et de reconversion de certains pêcheurs dans l'écotourisme) avec un accompagnement pour la formation et l'adaptation des outils de pêche. Ainsi, de

manière générale, les mesures d'adaptations tournent autour d'une meilleur gestion des pêches et du maintien (ou de l'amélioration) de l'état de santé de l'environnement côtier

Concernant la pêche hauturière, la modification possible des courants, des fronts thermiques et de la thermocline pourra entraîner des déplacements des zones de pêche, déplacements qui pourront alors être entravés par les différentes ZEE au sein de la COI. De plus, ces changements de zone de pêche pourront être difficilement appréhendés par les pêcheurs et entraîner des tensions supplémentaires et une diminution importante des captures.

Ainsi, au vu de la nécessité d'une gestion commune de la pêche hauturière, les effets du changement climatique sur cette pêche ne pourront être atténués qu'au niveau régional, c'est à dire au niveau de la commission thonière de l'Océan Indien qui agit déjà dans ce sens. La COI, au travers de sa stratégie d'adaptation, pourrait mettre l'accent auprès de la CTOI sur certains aspects liés aux changements climatiques.

L'élévation du niveau de la mer, lorsqu'elle s'accompagne d'une perte significative de territoire, peut remettre en cause la souveraineté d'un pays sur des espaces marins qui lui appartiennent. Au vu de la topographie des différentes îles de la COI, seul Maurice et les Seychelles pourrait voir à très long terme une part non négligeable de leur ZEE (Zone Economique Exclusive) remise en cause par l'augmentation du niveau de la mer.

Tableau 5: Zone Economique Exclusive, en Km² [World Data Bank 2003]

Pays	ZEE
Comores ((Est)	100 000
Madagascar	1 150 000
Maurice (Est)	1 500 000
Réunion	318 300
Seychelles	1 300 000

Ainsi, La République de Maurice avec les îles de Saint Brandon (Cargados Carajos) et d'Agalega (altitude comprise entre 2 et 4m) et les Seychelles avec certaines de leurs îles coralliennes (altitude comprise entre 2 et 8m) pourraient avoir une partie de leur territoire submergée suite à la montée des eaux (et à l'érosion et à l'augmentation de l'intensité des cyclones) et voir leur ZEE réduite.

En revanche, du fait du grand nombre de paramètres à prendre en compte, les des modèles éprouvent des difficultés à quantifier localement la montée du niveau de la mer ce qui rend plus ardues les projections sur le long terme et ne permet pour l'instant pas de fournir une aide à la décision fiable sur le très long terme.

5.6 Santé publique

La santé publique est un secteur de vulnérabilité pour chaque pays qui présente des enjeux à la fois nationaux et régionaux.

L'ensemble des maladies respiratoires et autres infections qui pourraient être affectées par le climat (chikungunya, paludisme) font l'objet d'une inquiétude grandissante dans les divers pays. Le principal frein à toute possibilité d'adaptation est en tout

premier lieu le manque de connaissances sur les liens précis entre ces maladies et les facteurs climatiques⁵.

Les maladies liées à l'eau pourraient s'accroître dans la majorité des pays mais touchent plus particulièrement les pays qui manquent aujourd'hui de capacité d'intervention et d'outils de prévention pour faire face aux phénomènes de type inondations et cyclones.

Face aux vagues de chaleur, les zones littorales du fait de leur proximité du niveau de la mer vont être plus touchées. Il s'agit d'un phénomène dont les effets sont encore très limités voire quasi inexistant mais qui pourrait prendre de l'ampleur. Certains territoires auront aussi une capacité d'adaptation plus élevée. C'est le cas à la Réunion par exemple avec la présence de zones plus fraîches (en altitude) et facilement accessibles à proximité des zones les plus chaudes.

Les maladies vectorielles sont un enjeu pour l'ensemble des pays de la zone mais pour des raisons parfois différentes. La vulnérabilité aux arboviroses comme le *Chikungunia* ou la Dengue, est générale, les vecteurs (moustiques du genre *Aedes* en particulier) étant omniprésents. Mais pour autant ce sont les Comores et Madagascar qui restent les principales portes d'entrée sur le périmètre de la COI. Le transport de voyageurs quotidien et l'impossibilité de détecter ces maladies aux frontières rendent plus que probable la diffusion de toute épidémie aux autres îles. Pour le paludisme, ce sont aujourd'hui les Comores et Madagascar qui sont les seules îles réellement impactées. La vulnérabilité de Madagascar est particulièrement haute à cause de la présence de Hauts Plateaux jusqu'à présent relativement épargnées mais dont la situation privilégiée pourrait évoluer avec le changement climatique (augmentation de la température).

Pour les maladies vectorielles, il serait pertinent d'envisager des réponses à partir de l'existant comme le renforcement de l'unité de veille sanitaire de la COI. Son réseau de Surveillance Epidémiologique et de Gestion des Alertes (SEGA) pourrait ainsi inclure un système d'intervention rapide avec les compétences présentes au sein de la région.

5.7 Les secteurs liés :

Deux secteurs n'ont pas été retenus comme ayant un enjeu prioritaire en termes de vulnérabilités aux effets du changement climatique, mais pourront toutefois avoir des effets indirects du changement climatique ou des impacts sur les autres secteurs prioritaires : il s'agit de la gestion des énergies sur les espaces insulaires et de l'activité touristique sur ces îles.

5.7.1 Energie

Les modifications induites par le changement climatique des conditions environnementales pourront réduire la production énergétique et/ou mettre en péril les infrastructures (hydraulique, thermique, marine).

L'essentiel de l'électricité produite au niveau des pays de la COI, provient de ressources fossiles (exemple : 50 % à Madagascar et 60% à La Réunion), les pays de la COI sont donc très largement dépendants des énergies fossiles. Leur vulnérabilité, en matière d'énergie est très largement liée à l'importation de ces matières premières d'origine fossiles et à leur stockage. A la Réunion, les capacités de stockage de carburant sont importantes et l'île peut s'auto-suffire pendant 3,5 mois : si l'approvisionnement devait être interrompu, suite à une catastrophe naturelle (cyclone, par exemple), la vulnérabilité de l'île en matière d'énergie est donc restreinte.

⁵ Cf Colloque climat et santé organisé à la Réunion par la COI en 2010

Tableau 6: Part des énergies fossiles et renouvelables [Source: ONUDI]

Etat	% of Fossil Fuel in total Electricity Produced (2004)	% of hydroelectric in total Electricity Production (2003)	% of geothermal, Biomass, wind, solar or waste derived Energy source (2003)	Electrification rates %of Population
Madagascar	66	33,3	0	15
Maurice	94	6	0	94
Comores	-	-	-	25,5
Seychelles	100	0	0	25,5

Depuis ces dix dernières années, les pays de la COI commencent à s'engager dans des politiques de développement des énergies renouvelables. Ainsi, la Réunion s'est fixé pour objectif d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030 (programme GERRI). A Maurice, le « Long Term Energy Strategy 2009-2025 » a pour objectif de répondre à 35% de la demande énergétique grâce aux sources d'énergie renouvelables d'ici l'an 2025.

Madagascar, dont la production hydroélectrique atteint 50% de la production électrique globale, a un potentiel important, mais encore insuffisamment exploité (GRET, 2006⁶) et dépend également du maintien du débit hydrologique et de l'état de santé environnementale des bassins versants. A la Réunion, l'hydroélectricité représente 25% de la production électrique, les autres énergies renouvelables (solaire, éolien, à peine 1%). En revanche, si à la Réunion, tous les foyers sont reliés au réseau électrique, à Madagascar, seulement 15 % de la population est raccordée (et 2% en zone rurale).

La volonté et les actions menées à Madagascar pour optimiser l'utilisation du bois de chauffe dénote une volonté d'efficacité énergétique et de protection du milieu (forêt).

Le potentiel énergétique des Comores est encore insuffisamment connu et des études de faisabilité sont nécessaires pour développer notamment l'hydroélectricité et la géothermie (volcan Karthala).

Enfin, l'augmentation de la température et de la concentration en CO2 pourrait être une bonne opportunité pour le développement de la filière biomasse.

5.7.2 Tourisme

Le tourisme est une source de développement économique importante pour les pays de la COI, tout en contribuant à augmenter la pression anthropique sur les ressources naturelles.

Ce secteur est particulièrement développé à Maurice et aux Seychelles (pour ce dernier surtout en termes financiers puisque cela représente 56 % du PIB en 2008), et dans une moindre mesure à la Réunion et à Madagascar.

⁶ Article écrit en 2006 par Marc Monvois, Jérôme Levet, sur l'électrification rurale et l'hydroélectricité.

Tableau 7: Nombre de touristes en 2003/2004, par pays [Source : <http://www.geopopulation.com/>]

Pays	Nombre de touristes en ^a 2003 et ^b 2004
Comores	20 000 ^a
Madagascar	277 000 ^a
Maurice	761 000 ^a
Réunion	430 000 ^b
Seychelles	129 000 ^a

Le milieu marin et les récifs coralliens représentent un atout touristique majeur pour les îles de la COI. Le secteur du tourisme est donc vulnérable au changement climatique au travers aussi de l'état de santé du littoral (érosion des plages) et des écosystèmes marins côtiers (dégradation des récifs coralliens) mais également des risques réels d'épidémie transmise par les moustiques. De même, les infrastructures touristiques notamment sur le littoral sont soumises à des aléas importants (augmentation du niveau de la mer, houle cyclonique, inondations, ...).

Si le littoral d'un pays comme les Seychelles, où le tourisme représente plus de 50% du PIB venait à se dégrader, les pertes pour l'économie du pays seraient considérables.

En 2006, la crise du chikungunia qui a touché près de 270 000 personnes à La Réunion a considérablement impacté le tourisme sur l'île (il est passé de 280 000 touristes en 2006 à 420 000 en 2009). A souligner toutefois que d'autres types de tourisms, en particulier le tourisme affinitaire, important à la Réunion, n'ont quasiment pas souffert de la cette crise.

Les états membres de la COI, outre leur littoral disposent d'un patrimoine culturel important, leur permettant de développer des produits touristiques autres que balnéaire et les sports aquatiques. Par exemple, les Comores, en tant que carrefour de civilisations, disposent d'atouts exceptionnels, d'un brassage culturel extrêmement riche qui s'exprime notamment dans la culture et la gastronomie.

La réflexion sur la stratégie touristique des pays de la COI peut être réfléchi à l'échelle régionale en travaillant sur le concept d'identité commune et de services complémentaires sur chacune des îles. La notion de circuit insulaire peut aussi être réfléchi. La stratégie d'entraide et de complémentarité est à privilégier en cas d'épisode cyclonique ou épidémique. Enfin la visibilité de la région n'en sera que plus forte si les îles de l'ouest de l'Océan indien adoptent une identité commune, permettant d'identifier leur offre spécifique en comparaison des autres destinations insulaires ou tropicales en « concurrence ».

Photo 3 : Maurice Port Louis, Quartier touristique Caudan

Photo 4 : Comores, zones côtières préservées.

5.8 Mesures d'adaptation à l'échelle nationale:

L'état des lieux des mesures pour l'adaptation au sein des cinq états de la COI est synthétisé dans un tableau rapporté *en annexe N°6* Il couvre les aspects institutionnels (cadre législatif et gouvernance). L'intégration de l'adaptation dans les politiques sectorielle est également passée en revue.

Enfin, un inventaire des actions (programmes, mesures) locales, nationales, régionales et internationales est présenté en *annexe 7*.

6 Orientations pour la stratégie régionale

6.1 Réflexion sur les orientations de la stratégie régionale d'adaptation

L'analyse de vulnérabilité des pays et leur intégration dans une dimension régionale révèle un niveau de complexité qui n'avait pas été appréhendé dans la vision initiale de la COI.

Les pays présentent de fortes disparités géographiques, en termes de développement, et dans l'avancement des politiques publiques intégrant la prise en compte des effets du changement climatique à l'échelle nationale et locale.

Mais ils partagent en revanche une vulnérabilité forte et comparable dans ses enjeux prioritaires au regard du changement climatique (espaces littoraux, environnement, santé publique, sécurité alimentaire, aménagement du territoire et planification...pour les principaux).

A l'origine de l'étude il n'avait pas été prévu d'intégrer dans la formulation de la stratégie régionale, la présence d'autres institutions et acteurs qui intervenaient sur des espaces recouvrant pour tout ou partie les états de la COI, voire les englobant dans des dimensions régionales plus vastes.

Or dès le début de l'étude la COI a identifié une démarche parallèle conduite par le WIOMSA, sur un périmètre englobant les états membres de la COI, mais sur une problématique limitée à la gestion des milieux marins et côtiers. La COI a alors demandé à l'équipe projet d'intégrer les réflexions du WIOMSA mais également de collaborer à ces réflexions pour faire entendre les visions et recommandations régionales issues de notre propre travail.

Cette démarche a permis d'aller plus loin en identifiant d'autres initiatives à l'échelle régionale en lien avec la prise en compte des effets du changement climatique, que ce soit sur les aspects gestion des risques et catastrophes, production de données météorologiques et climatiques pertinentes à l'échelle régionale de l'ouest de l'Océan indien (downscaling), ou bien encore production de données scientifiques sur les milieux marins et côtiers pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur les espaces et les populations, et mesurer leur vulnérabilité et leur capacité de résistance/résilience.

La volonté de prendre en compte ces initiatives régionales dans notre réflexion, et même de promouvoir la prise en compte dans ces autres espaces de la démarche de stratégie régionale portée par la COI, s'est affirmée et a donné lieu à des contributions complémentaires qui font l'objet d'un rapport spécifique. Ces éléments seront intégrés dans le rapport de phase 3 présentant la stratégie régionale d'adaptation.

6.1.1 Prise en compte des initiatives régionales en cours

Sur le territoire régional Ouest Océan Indien (OOI) de nombreux projets, réseaux et acteurs œuvrent pour la mise en place de recherches et d'actions sur la problématique du changement climatique. Il est important de noter que ces programmes, projets, réseaux et acteurs n'interviennent pas exclusivement sur le territoire OOI, en effet leurs opérations localisées peuvent faire partie d'une démarche plus globale (ex : volet d'un programme international).

- PROGECO 2006 – 2012 (COI) : Ce projet vise, entre autres, à la mise en place de formations régionales adaptées aux planificateurs, aux directeurs et aux techniciens travaillant dans la zone côtière, en vue d'une gestion durable des ressources.
- ACCLIMATE 2008–2011 (COI) : Projet qui a pour principaux objectifs l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action régional en matière d'adaptation au changement climatique, ainsi que la mise en réseau, à l'échelle régionale, des acteurs du climat.
- ODINAFRICA 2008-2012 (UNESCO/ FUST/ COI) : le projet s'appuie sur une forte dimension participative pour l'instauration d'outils d'aide à la décision (gestion de données, modèles...) pour, notamment, la gestion et préservation des zones côtières.
- MASMA 2008-. (WIOMSA) un de ses principaux objectifs est d'évaluer la vulnérabilité de la région ouest océan indien au changement climatique. Les activités menées depuis 2008 concernent notamment la répartition des espèces coralliennes en lien avec leurs vulnérabilités au réchauffement de l'eau ; la résilience des récifs coralliens au changement climatique (phénomène de blanchissement) ; la modélisation de l'évolution de la température de l'eau en lien avec le phénomène ENSO.
- WIOMSA: (Western Indian Ocean Marine Science Association) est une ONG, basée en Tanzanie, œuvrant pour la promotion des sciences marines et la gestion durable des ressources de l'OOI. Forte de plus de 1000 membres en provenance de l'ensemble des pays de la région, mais également d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Inde et d'Australie, cette association soutient des projets en liens avec le changement climatique : améliorer la prévention des risques climatiques, étudier la vulnérabilité des pays partenaires, identifier les barrières institutionnelles pour la mise en place de stratégie d'adaptation... Le prochain symposium du WIOMSA, qui se tiendra du 24 au 29 octobre 2011, à Mombasa, au Kenya portera sur l'adaptation au changement climatique : « *Coping with climate change* ». *Le WIOMSA conduit également une réflexion pour une stratégie d'adaptation à l'échelle régionale ouest Océan Indien.*
- WIOP 2008-. (CBD): projet de mise en réseau d'acteurs pour le partage d'expériences entre plusieurs Etats insulaire. Pour la Région OOI l'antenne est basée aux Seychelles.

Peu de projets identifiés comme « projets d'adaptation » sont recensés à ce jour. Les initiatives sont éparées ou encore en phase de conception (hormis pour des projets importants à l'échelle régionale comme PROGECO). Dans le cadre de Gestion intégrée de zones côtières les plans d'actions sont définis mais la mise en œuvre se heurte à des insuffisances de ressources ou à des questionnements sur les modalités de mise en œuvre. Les exemples de réalisations ne permettent pas actuellement de mesurer leur efficacité dans le temps (manque de recul) ou bien laissent apparaître des questionnements sur leur rapport coût/bénéfice. Par exemple la construction de digues comme réponse à l'érosion des plages pose la question importante du coût de maintenance de ces ouvrages qui peut s'avérer très supérieur au coût de construction, ainsi qu'à leur véritable efficacité dans le temps (effet d'affouillement devant les murs, ou de renforcement des effets d'érosion dans les zones adjacentes aux digues le long de la côte, ce qui déplace le problème d'érosion sans le régler).

Le recul sur les bonnes pratiques et les solutions durables et acceptables socialement et économiquement n'est pas suffisant à ce jour pour être en mesure de préconiser des réponses « sans regret » ou à minima durables et acceptables.

6.1.2 Prise en compte des initiatives internationales en cours

- La CCNUCC : La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a développé un Programme d'Action National aux fins de l'Adaptation au changement climatique (PANA) pour les pays les moins avancés (PMA). Madagascar et les Comores qualifient tous deux dans les critères des PMA. L'objectif pour les pays souhaitant bénéficier de ce programme est d'identifier leurs besoins urgents

et les activités nécessaires pour s'adapter à un environnement changeant. Ils doivent pour cela se baser sur la documentation et les études déjà existantes afin d'évaluer leur vulnérabilité et les mesures à adopter afin d'y remédier. Les pays évaluent le coût des projets suggérés dans leur programme et budgétisent les sommes à prospecter auprès d'agences internationales qui peuvent atteindre plus de 80 % du budget total comme c'est le cas du PANA des Comores (MRD, 2006).

- Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) assiste les PMA dans la mise en place de mesures d'adaptation au changement climatique. Aux Comores, deux des projets présentés dans le PANA sont en cours de financement.

Le PNUD finance également des projets au niveau communautaire, en partenariat avec le Programme de micro-financement du FEM (Fonds pour l'environnement mondial) notamment des projets permettant d'améliorer la gestion de l'eau et l'agriculture (semences plus résistantes à la sécheresse, par exemple).

Le PNUD intervient également en appui des gouvernements pour élaborer des lois spécifiques à la gestion des catastrophes naturelles ainsi que des plans de réduction et d'évaluation des risques. A Madagascar, le PNUD a aidé le gouvernement à concevoir des plans de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans neuf régions, et à instaurer des systèmes d'informations et des mécanismes d'alerte rapide pour la prévention des catastrophes.

Le PNUD et le gouvernement japonais ont établi un partenariat en matière d'adaptation au changement climatique, en 2008, le programme AAP (African Adaptation Programme)⁷, co-financé par le Japon et mis en œuvre par le PNUD et la coopération japonaise (JICA) dans 20 pays africains, dont Maurice. Ce programme vise à mettre en place des mesures d'adaptation dans ces pays, particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique, et à les aider dans la gestion des risques. Il repose sur le développement des capacités en matière de financement et de gestion des projets d'adaptation.

Le PNUD développe des outils méthodologiques destinés aux porteurs de projets d'adaptation, notamment pour les aider à intégrer l'adaptation au changement climatique dans leurs différentes politiques sectorielles. Par exemple: "Stocktaking of tools and guidelines to mainstream Climate Change Adaptation" et "Strategic environmental assessment (SEA) approach to adaptation". Ces deux publications sont disponibles sur le site Internet du PNUD.

- Le GLIPSA : Depuis 2005, le Global Island Partnership-GLIPSA, œuvre à la mise en réseau des petits Etats insulaires en développement, des grands pays insulaires, des territoires d'outre mer, des agences bilatérales et multilatérales et des organisations internationales, nationales et régionales. Aujourd'hui ce sont 60 gouvernements qui sont engagés dans ce réseau et le GLIPSA a permis de mobiliser 70 million de dollars pour la conservation des îles. L'objectif global de ce réseau est de promouvoir les actions de protection des îles et les moyens durables de subsistance grâce à un leadership dynamique, des engagements communs et une mise en réseau facilitée entre les îles. Le GLIPSA est présent dans l'OOI (très actif aux Seychelles) pour aborder notamment la problématique de l'adaptation au changement climatique et la promotion de la résilience des écosystèmes. Par exemple, en 2007, avec l'aide du GLIPSA, les Seychelles ont pu créer la fondation de surveillance du niveau de la mer qui se fixe comme objectif global : l'aide aux pays insulaires à se prévenir des dangers encourus liés à la montée de la mer.
- UN HABITAT: Projet DIMSUR dans le cadre du programme DIPECHO (Disaster Preparedness Programme of the European Commission Directorate-General of Humanitarian Aid), South-East Africa and the South-West Indian Ocean. Réflexion sur la mise en place d'un centre de ressource régional de prévention des risques et catastrophes naturelles, visant à la mise en œuvre d'action d'atténuation et d'adaptation. PAYS MEMBRES : Madagascar, Comores, Malawi, Mozambique. La localisation du centre est pressentie au Mozambique (décision en novembre 2011).

⁷ http://www.undp.org/climatechange/pillar_adaptation.shtml

6.2 Réflexion sur les orientations de la stratégie régionale d'adaptation

La présentation des études de vulnérabilité nationale dans chaque pays au cours d'un atelier national avait pour objectif, outre l'appropriation et la validation des analyses présentées, de proposer des recommandations pour la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale. Ces recommandations devaient intégrer le bilan de vulnérabilité par secteur, mais également tenir compte des politiques sectorielles nationales et de leur niveau d'intégration des mesures d'adaptation.

Nous avons choisi au cours de l'étude d'intégrer également les initiatives régionales en cours ou prévues, dont le périmètre d'action recoupe le périmètre de l'espace COI.

Ces recommandations ont été formulées de façon concertée selon le processus de réflexion suivant :

- formulation des priorités nationales identifiées, en tenant compte de l'analyse de vulnérabilité et des actions et initiatives d'adaptation en cours pour le pays
- identification des manques ou besoins complémentaires à l'échelle nationale
- proposition d'orientations ou d'axes d'actions pour la stratégie régionale, relevant soit d'enjeu régionaux, soit de besoins d'appui complémentaire à une échelle nationale.

Dans un deuxième temps, chaque pays a présenté ses conclusions et propositions lors du séminaire régional regroupant les représentants des 5 pays. Ces propositions ont été alors complétées en privilégiant la dimension régionale.

Enfin il a été validé le principe de ne pas construire une stratégie régionale qui vise à couvrir tous les secteurs identifiés mais plutôt de privilégier certains secteurs prioritaires pour lesquels des actions concrètes pouvaient être mises en place dans le cadre de la stratégie régionale d'adaptation.

De même la stratégie régionale doit également prendre en compte les actions qui ne relèvent pas d'une dimension régionale pour les 5 pays mais qui peut concerner 2 ou 3 pays de la COI en favorisant la mise à niveau ou le renforcement de compétences de certains secteurs dans un pays en s'appuyant sur les expériences et services d'un autre pays de la zone COI.

Il conviendra également de tenir compte des compétences et champ d'actions propres de la COI comme porteur de la démarche pour ajuster cette liste de secteurs/ enjeux prioritaires.

Enfin, comme nous l'avons mentionné précédemment, des actions régionales sont déjà en cours sur certaines thématiques (risques, santé, milieux marins...) dont le périmètre d'action recoupe en tout ou partie le périmètre de la COI. Il conviendra de s'appuyer également sur ces initiatives pour renforcer les contributions au bénéfice de l'espace COI.

Dans le paragraphe suivant, nous rappelons les initiatives régionales à inclure dans la réflexion stratégie à l'échelle régionale, car elles peuvent apporter des visions et des ressources supplémentaires à l'espace COI pour la mise en œuvre de mesures d'adaptations.

Ensuite nous restituons les propositions telles qu'elles ont été formulées lors des ateliers nationaux, puis révisée ou complétées lors de l'atelier régional :

- les secteurs prioritaires pour l'adaptation au regard de leur plus forte vulnérabilité prise dans une vision régionale
- les besoins (manque à combler) pour soutenir les politiques nationales qui peuvent être soutenus par d'autres pays de la COI
- les enjeux transversaux pouvant s'inscrire dans la stratégie régionale

6.3 Enjeux régionaux pour l'adaptation au changement climatique

6.3.1 Enjeux régionaux identifiés sur les secteurs prioritaires

Voici la synthèse des enjeux d'adaptation relevant d'une échelle et d'une stratégie régionale, tels qu'ils ont été formulés dans le cadre de l'étude de vulnérabilité de chaque pays, et regroupés par secteur. Ces propositions sont issues du travail réalisé en atelier national mais elles tiennent également compte des compléments apportés lors de l'atelier régional qui s'est tenu en mars 2011 à Moroni (COMORES).

Priorité 1 : Gestion intégrée des ressources en eau

- Capitaliser et diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau (et récupération des eaux de pluies)
- Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique).
- Le renforcement des capacités, partage des expériences, partage des données.

Priorité 2 : Préservation de l'environnement (milieux terrestres, milieux marins)

- Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux)
- Connaître, Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons...). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien.
- Prise en compte du Changement climatique dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres sous AMP)
- Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons...). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. et prendre en compte les autres territoires (terres australes et îles Eparses dans la connaissance et le suivi des espèces emblématiques notamment)
- Renforcer l'intégration de l'environnement et de la gestion durable des ressources dans les politiques sectorielles
- Préserver les mangroves comme zone de nurserie et nourrissage pour ensemercer les autres îles de l'Océan indien
- L'échange régional d'informations
- Le renforcement des capacités des collectivités locales

- Le financement pour maintenir et poursuivre les projets en cours

Priorité 3 : Planification, gestion des risques, infrastructures et urbanisme

- Développer et partager les approches de gestion intégrée des zones côtières
- Suivre les initiatives de protection physique des cotes (digues) pour voir l'efficacité dans le temps (et rapport coût efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes)
- Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les actions de bonnes pratiques
- Développer et partager les outils et techniques de connaissances et compréhension des risques (modélisation/LIDAR...) entre les îles membres de la COI.
- Renforcer les capacités des décideurs sur la gestion des zones côtières (ne pas concentrer les infrastructures sur le littoral).

Priorité 4 : Agriculture, sécurité alimentaire

- Capitaliser et diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien
- Stratégie commune sur l'approvisionnement et le stockage des denrées alimentaires essentielles (céréales...) pour réguler les risques de rupture d'approvisionnement, de flambée des cours des matières premières agricoles...à l'échelle de la région (et not Madagascar peut être le grenier à céréales de la COI)
- Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage
- Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) marché potentiel de proximité vers les autres îles de l'Océan indien (habitudes de consommations communes.)
- Schéma d'assurance régionale, micro crédit pour le petit matériel, mise en réseau et collaboration avec les programmes de recherche sur les cultures adaptées au changement climatique

Priorité 5 : Pêche

- Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons
- Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée
- Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc.
- Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons à l'échelle ouest OI
- Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée
- Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc.
- Protection des récifs coralliens qui assurent habitats et nourriture pour les pélagiques.
- Préserver les zones côtières (habitats et espèces)
- Expérience de partage de la mariculture, de réseau d'échange,
- des microcrédits pour les agriculteurs,

Priorité 6 : Santé publique, maladies à vecteurs

- Développer le partage d'information et les alertes entre les pays, en cas de contamination (not arboviroses, identifier les sources, origines des contaminations, à

l'échelle nationale, et régionale ouest OI, et dans les échanges avec les pays voisins notamment l'Afrique orientale)

- Mettre en place une banque régionale de médicaments pour intervenir en amont de tout risque épidémique à l'échelle d'un pays ou de la région COI.
- Développer la recherche sur les liens CC et santé (notamment arboviroses). Devenir un centre d'excellence des maladies à vecteur pour la santé publique à l'échelle des états insulaires de l'ouest de l'OI
- Suivre et anticiper au niveau régional les risques épidémiques en lien avec les déplacements des personnes sur la région (intra région COI et venant de l'extérieur notamment de l'Afrique)
- Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser des plans d'urgences sanitaires en cas de risque épidémique à l'échelle régionale.
- Sensibiliser les populations sur la suppression des gîtes larvaires (eau stagnantes) dans leur entourage (ramassage des ordures et macro déchets qui sont des gîtes larvaires, moustiquaires..) et partager les expériences
- Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser un plan d'urgence
- Développer la recherche pour la compréhension des liens CC et santé
- Enjeu régional en lien avec la corne de l'Afrique : dépister et contenir les risques de contamination en provenance de l'Afrique entrant par les Comores (pour les hommes comme pour le bétail) et pouvant se propager sur l'ouest de l'Océan indien.
- Informer et agir en concertation avec les pays de la COI.
- Le renforcement des capacités, de
- partager des données et de la technologie
- Agence de la santé régionale

6.3.2 Les manques et besoins à renforcer qui peuvent faire l'objet d'actions à l'échelle régionale.

- Production et diffusion d'informations, aussi bien au niveau national que régional
- Coordination des actions entre tous les acteurs (Etat, ONG, Chercheurs, etc.)
- Compréhension commune des enjeux régionaux.
- Mise en œuvre et suivi des politiques nationales : appui à l'engagement des autorités politiques dans le passage à l'acte.
- Pallier d'absence de données statistiques fiables sur climatologie et effets des aléas.
- Moyens Logistiques pour la mise en œuvre et le suivi des actions
- Gestion des ressources humaines (compétences, ressources disponibles)
- Conduite d'études d'impacts et d'évaluations fiables.
- Renforcement des capacités institutionnelles et des connaissances pour intégrer le changement climatique dans les politiques publiques.
- l'insuffisance des observations, et leur qualité, relatives à la vulnérabilité des différents secteurs.
- le financement : une contrainte majeure dans l'application des projets d'adaptation.
- Le dimensionnement économique des mesures pour la mise en oeuvre des actions
- Données sur la biodiversité terrestre peu nombreuses
- Besoin de prévisions climatiques à l'échelle de chaque île, voire par sous-région pour Madagascar, pour connaître comprendre et suivre les effets des aléas climatiques.

6.3.3 Enjeux identifiés de façon transversale pour la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale

D'une manière générale, la stratégie régionale pourra également contribuer au renforcement des capacités des pays-membres, de façon différenciée selon chaque pays en couvrant les secteurs ou systèmes qui n'ont pas été considérés au niveau national, mais qui sont pertinents pour la Région. Un défi majeur sera aussi le développement des compétences réciproques, entre les Etats-membres :

- Sensibilisation et conscientisation des décideurs politiques
- Coopération régionale renforcée
- Plaidoyer actif commun « COI » pour la recherche des financements
- Connaissances scientifiques et suivi des aléas
- Prise de conscience par les décideurs
- Organisation et échange des données et informations à l'échelle régionale.
- Coopération plus rapprochée entre les Membres pour la suivi et la modélisation (prévision anticipation) des données climatiques : Mettre en place une institution commune.
- Intégration des questions de Changement climatique dans les plans nationaux de développement et les stratégies;
- Adoption d'une politique cohérente concernant surtout l'agriculture, la santé, les ressources marines
- Rationaliser la gestion de l'eau
- Soutenir le développement de la gestion des déchets (santé publique, environnement).
- Encourager une participation accrue de la société civile et les organisations non-gouvernementales dans la prise de décision, d'éducation et de sensibilisation du public sur le changement climatique
- La santé vis-à-vis de la propagation des maladies vectorielles
- L'environnement côtier et marin

6.4 Recommandation pour la formulation de la stratégie régionale d'adaptation

Les actions identifiées précédemment s'inscrivent dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique territoriale:

- Connaître pour comprendre (études, mesures, suivi...)
- Comprendre pour décider (prioriser, organiser, planifier, programmer, ...)
- Décider pour agir (coordonner, communiquer, piloter, financer...)
- Agir (mettre en œuvre, accompagner, soutenir, favoriser, coordonner, communiquer, informer), suivre évaluer, pour améliorer.

Selon le niveau d'avancement de chaque pays dans ce processus ; la stratégie régionale devra préciser pour chaque secteur prioritaire retenu, quel est le niveau d'intervention à privilégier.

La formulation des orientations de la stratégie régionale devra être :

- commune aux Cinq états au regard des grands principes de prise en compte du changement climatique à l'échelle régionale (priorités des populations, des espaces les plus vulnérables) ;
- mais différenciée dans les mises en œuvre qui se traduiront à l'échelle régionale, mais également nationale ou locale en appui et en lien avec les initiatives existantes ou prévues (downscaling). Elles devront tenir compte du degré de développement du pays (planification des politiques publiques sectorielles) des dispositifs et ressources en place dédiées au changement climatique (capacité de mise en œuvre).

Dans ce cas les missions de la COI en tant que porteur de l'initiative régionale seront différenciées comme devant initier et concevoir des dispositifs de mise en œuvre, appuyer et renforcer des actions amorcées ou prévues, soutenir et mettre en réseau des structures et des acteurs pour garantir au travers de leur pérennité, la durabilité des actions et de leurs effets, dans un rapport de coût/bénéfice acceptable.

Les questions complémentaires qui se posent à ce stade de la réflexion sont :

1. Quelles sont les enjeux prioritaires à retenir à l'échelle régionale : validation ou ajustement de la liste des enjeux/secteurs prioritaires retenus à l'issue de la synthèse des bilans vulnérabilité nationaux.
2. Quelles sont les grandes orientations d'actions d'adaptation à retenir et comment les structurer dans le cadre de la stratégie régionale ?
3. Quel (s) mécanisme (s) peut assurer le rôle d'effet moteur d'entraînement (leverage) permettant de décliner une vision régionale dans des actions nationales ? (effet additionnel et complémentaire des politiques nationales, ou action spécifique d'enjeu régional). Quel mécanisme rapide d'intégration dans les politiques nationales peut-on imaginer ?
4. Quelles sont en conséquence les missions futures de la COI (dans son champ de compétences) pour la mise en œuvre de la stratégie régionale ?
5. Quelles sont les étapes suivantes du processus d'élaboration de la stratégie régionale pour aboutir à la formulation de plans d'actions disposant des ressources pour leur mise en œuvre (feuille de route)?

Le rapport de phase 3 présentera la stratégie régionale détaillée.

7 Annexes

Annexe 1 : Personnes ressources consultées pour les études de vulnérabilités par pays	55
Annexe 2 : Liste des participants aux ateliers nationaux	60
Annexe 3 : Matrices de Vulnérabilité par pays	65
Annexe 4 : Présentation de la synthèse des ateliers nationaux lors de l'atelier régional	66
Annexe 5 : Synthèse AFOM par pays : tableau de synthèse des enjeux analysés par secteur (tableau AFOM) .	67
Annexe 6 : tableau de synthèse du cadre de mise en œuvre des stratégies d'adaptation dans les pays de la COI	99
Annexe 7 : Exemples d'initiatives régionales	105

Annexe 1 : Personnes ressources consultées pour les études de vulnérabilités par pays

	Prénom- Nom	Fonction	Structure	Email
COMORES	Charaf-Eddine Msaidié	Directeur national	Direction nationale de l'Environnement et des Forêts	
	Abdouroihaman Ben Houssein		Direction nationale de l'Environnement et des Forêts	
	Ali Bay Mahamoud	Directeur national	Direction Nationale de la Météorologie	
	Farid Hassane		Direction Nationale de la Météorologie	
	Dahalane Said Omar		Direction Nationale de la Météorologie	
	Chamou		Direction Nationale de la Météorologie	
	Youssef Ali Mohamed		Direction Nationale des Ressources Halieutiques	
	Jojo/ Ahmed Ndevou		Direction Nationale des Ressources Halieutiques	
	Mohamed Said		Direction Nationale de l'Energie et de l'Eau	
	Yassian Said Ahmed		Direction Nationale de l'Energie et de l'Eau	
	Sitty Athoumane		Direction Nationale du Tourisme	
	Mohamed Halifa		Institut National pour la Recherche en Agriculture, Pêche et Environnement (Inrape)	
	Said Ahamada		Institut National pour la Recherche en Agriculture, Pêche et Environnement (Inrape)	
	Ainoudine Sidi		Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (Cndrs)	
	Ahmed Ouledi	Doyen de la faculté	Faculté des Sciences	
	Said Hassani Mohamed		Faculté des Sciences	
	Youssefoufa Mohamed Ali		Projet Gestion Durable des Terres	
	Mdziani		Projet Gestion Durable des Terres	
	Mohamed Ali Mlazahahé		Projet Organisations Communautaires de Base	
	Colonel Ismael Moegni Daho		Projet Tsunami	
	Mohamed Djouneid		Projet Gestion des catastrophes	
	Fatouma Abdallah		Projet Ancar II	
	Raodhah		Projet Ancar II	
Ismael Bachir		Projet SCN		
Jaqueline Assoumany		Réseau National Femmes & Développement		

	Prénom- Nom	Fonction	Structure	Email
MADAGASCAR	Germain Randriasandrana (Dr)	Directeur du Changement Climatique	Ministère de l'environnement et des forêts	
	Miza Ralaiarimanana (Mme)	Directeur de la Coopération Régionale	Ministère des Affaires Etrangères	
		Officier Permanent de Liaison/ COI		
	Jane Razanamiharisoa (Mme)	Chef de Service Adaptation au Changement Climatique	Ministère de l'environnement et des forêts	
	Zo Rabefitia (Dr)	Expert GIEC	Ministère des Transports et de la Météorologie	
	Omer Laivao (Dr)	Point Focal National/Changement Climatique	Ministère de l'environnement et des forêts	
	Viviane Hanitra Andriamampandry (Mme)	Cellule environnementale	Ministère de l'Agriculture	
	Alain Randriamaherisoa (Dr)	Directeur Général	Ministère de l'eau	
	Aubert Robinirina (Mr)	Directeur de l'aménagement et de la gestion des ressources en eau	Ministère de l'Eau	
	Mamy Razakanaivo (CL)	Secrétaire Exécutif	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences	
			Cellule Gestion Intégrée des Zones Côtières	
	Tiana Ramahaleo (Mr)	Programme Officer	WWF	
	Olivier Rahlison (Mr)	Marine Ecoregional Leader	WWF	
	Harisoa Rakotozafy (Mme)	Climate Change Project Officer	WWF	
	Michèle Andrianarisata (Mme)		Conservation International	
	Nivo Ranaivoarivelo (Dr)	Directeur de Programme	Care International	
	Norohasina Ratsimbazafy (Mme)	Responsable GRC	Care International/ Catholic Relief Services	
Honoré Razafimbelo (Mr)	Chargé de Programme	FAO		
Cécile Ramanitrera (Mme)	Chargée de Programme	FAO		
Lantoarisoa Rakotosolofa	Personne Ressource	FAO - Groupement des Semi-Directs à Madagascar		

(Mme)			
Maherisoa Rakotonirainy (Mr)	Chargé de programme	PAM	
Jean Christophe Carret (Mr)	Environment Portf	Banque Mondiale	
Ando Randriamanga (Mme)	Spécialiste en GRC	Banque Mondiale	
Paul Hansbury (Mr)	Assistant Technique en	PNUD - Gestion Intégrée des Ressources en Eau	
Moustapha Diallo (Mr)	Assistant Technique	PNUD - Gestion des Risques et Catastrophes Naturelles	
Lilia Rabeharisoa (Dr)	Chef de projet	Projet ACCA (Adaptation au changement climatique en Afrique)	
Achille Raselimanana (Dr)	Président	ONG Vahatra	
Monique Andriamananoro (Mme)	Responsable de Programme	Fondation Tany Meva	
Ravaka Ranaivoson (Mme)	Responsable de Projets	Fondation Tany Meva	
Tahina Razafindralambo	Chef de projet	COI/Projet Agroécologie	
Vololona Rasoamanana (Mme)	Coordinatrice Nationale	Programme Small Grant Programme/GEF	
José Rakotomanjaka (Mr)	GI ZC Officer- Madagascar/ RECOMAP	PROGECO	

	Prénom- Nom	Fonction	Structure	Email
MAURICE	S. Appasamy	Hydrological Officer	WRU	
	S. Boodhoo	Chef Hydrologue	WRU	
	P.Goolaup	Divisional Meteorologist	MMS	
	T. Gujadhur	Environment Officer	MoE & SD	
	S. Koonjul	Fisheries Officer	Ministère des Pêches	
	S. Ragoonaden	Meteorologue	ADD	
	R. Rajcumar	Agronome + Adjoint au directeur	AREU	
	S. Rughooputh	Chef de Laboratoire d'imionologie	Ministère de la Santé	
	H. Runghen	Marine Scientist	MOI	
	R. Rutty	Forestry Officer	Department of Forestry	
	R. Sadayen	Environment Officer	MoE & SD	
	A. Sookun	Statisticien	Central Statistical Office	
	V. Tataya	Environmentaliste	WLF	

	Prénom- Nom	Fonction	Structure	Email
REUNION	Damien Assadet	SADEC	DEAL	damien.assadet@developpement-durable.gouv.fr
	Pascal Bach		Institut de recherche pour le développement	pascal.bach@ird.fr
	Erwan Lagabrielle		Institut de recherche pour le développement	erwann.lagabrielle@ird.fr
	Cédric Marteau		Territoire des TAAF	cedric.marteau@taaf.re
	Sébastien Jacquemet		Université Ecomar	sebastien.jacquemet@univ-reunion.fr
	Marc Salamolard		Parc National	marc.salamolard@reunion-parcnational.fr
	Christophe Lavergne		Conservatoire Botanique National de l'Océan Indien	clavergne@cbnm.org
	Mayeul Dalleau		Kélonia Ifremer	mdalleau@gmail.com
	Jérôme Bourjea		Ifremer	jerome.bourjea@ifremer.fr
	Jean Louis Barbet	Direction des Infrastructures	EDF	jean-louis.barbet@edf.fr
	Yohann Cimbaro		OLE	ycimbaro@eaureunion.fr
	Gilbert Rossolin		Chambre d'agriculture	gilbert.rossolin@reunion.chambagri.fr
	Emmanuel Hardouin	SADEC	DEAL	Emmanuel.HARDOUIN@developpement-durable.gouv.fr
	Ywenn de la Torre		BRGM	y.delatorre@brgm.fr
	Bertrand Aunay		BRGM	b.aunay@brgm.fr
	Estelle Godart		DEAL	Estelle.GODART@developpement-durable.gouv.fr
	Henri Weimerskirch		CNRS Chizé	henriw@cebc.cnrs.fr
	Julien Triolo		ONF	julien.triolo@onf.fr
	Florent Ingrassia		ONF	florent.ingrassia@onf.fr
	Pascal Talec	Milieux littoraux	DEAL	Pascal.TALEC@developpement-durable.gouv.fr
	Guillaume Charlat	Direction de l'eau	Conseil Général	guillaume.charlat@cg974.fr
	Michel Aldon	Région		michel.aldon@cr-reunion.fr
	Fabrice Schnoller		Fondation Alysse	fschnoller@planetenature.re
	Alain Borgel		Institut de recherche pour le développement	alain.borgel@ird.fr
	Roland Nussbaum		MRN	roland.nussbaum@mrn.asso.fr
	Olivier Reilhes		Agence Régionale de Santé	Olivier.REILHES@ars.sante.fr
Laurent Filleul		InVS	Laurent.FILLEUL@ars.sante.fr	

Daniel Burkhardt		Chambre d'agriculture	daniel.burkhardt@reunion.chambagri.fr
Michaël Rard		Obs. Marin Réunion	michael.rard@orange.fr
Daniel Marion		Ercane	marion@ercane.re
David Gourville		Ercane	gourville@ercane.re

	Prénom- Nom	Fonction	Structure	Email
SEYCHELLES	M Didier Dogley	Secrétaire principal	Ministère de l'environnement	
	Dr. Rolph Payet	Président	Fondation élévation du niveau marin, conseiller environnement auprès du Président	
	M. Wills Agricole		personne ressource nationale pour la NCCC et UNFCCC, le Directeur Général de la Section Services du climat et de l'environnement du ministère de l'Environnement	
	M. Antoine Marie Moustache	Co-président	NCCC et Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Agriculture	
	M. Jude Bijoux	Co-président et biologiste marin	NCCC	
	M. Alain de Comarmond	Directeur Général	Département de la Gestion des risques et des catastrophes	
	Mlle Jeannette Larue	Directrice Général	Education publique et de la sensibilisation communautaire du ministère de l'Environnement	
	M. Denis Matatiken	Président	Autorité des parcs nationaux des Seychelles	
	Mme Henriette Ina	Présidente	Autorité de pêche des Seychelles	
	M. Selvan Pillay	Directeur	Services météorologiques nationaux	
	M. Alain Ste Ange	Président	Office du Tourisme des Seychelles	
	M. Joel Valmont	Président adjoint	Public Utilities Corporation	
	Mme Lena Desaubin	Présidente	Agence de la gestion des déchets	
	Mme Collette Servina	Directeur Générale	Croix-Rouge des Seychelles	
	M. Bernard Valentin	Secrétaire principal	Ministère des Services de Santé	
	Mme Michèle Martin	Conseiller pédagogique	Conseiller Pédagogique pour le développement durable pour les Seychelles	
	Mme Bastienne Lyndy	Coordinatrice National	Mangroves For the Future (UICN/PNUD)	
M. Terence Vel	Coordonnateur National	ProGeCo (COI)		
Mme Fiona Ernesta	Directrice Générale	Ministère de l'Éducation, technologie et formation continue,		

Annexe 2 : Liste des participants aux ateliers nationaux

		Nom	Prénom	Structure	Fonction	E-mail
SEYCHELLES 1er Février 2011		Rosette	Daniel	Private		d.rosette2@gmail.com
		Bijoux	Chantal	National Climate Change Committee	Member	c.bijoux@meteo.gov.sc
		Robinson	Johan	Programme Coordination Unit – DoE/UNDP/GEF	Chief Technical Advisor	Johan.robinson@undp.org
		Bijoux	Jude	National Climate Change Committee	Co-Chair	j.bijoux@seychelles.sc
		Neville	John	Department of Risk and Disaster Management	Consultant	j.neville@seychelles.net
		Hollanda	Philomena	Seychelles Tourism Board	Director - marketing	Philomena.h@seychelles.com
		M.V	Vivek	Maritime Training Centre	Lecturer	vivgokolam@gmail.com
		Moustache	Guilly	Seychelles Energy Commission	Research officer	gmoustache@sec.sc
		Razanajatovo	Mamy	Seychelles Energy Commission	Research officer	mrazanajatovo@sec.sc
		Dupres	Franky	PUC – Water and Sewage Division	Engineer	fdupres@puc.sc
		De Commarmond	Philip	Island Development Company	Island Operation Manager	Philip@idc.sc
		Nageon	Begum	Department of Environment	EMPS Coordinator	b.nageon@env.gov.sc
		Etienne	Michelle	Green Island Foundation	General Manager	office@gif.sc
		Chang-Tave	James	Green Island Foundation	Research	research@gif.sc
		Moustache	Mermedah	Department of Natural Resources	Director General	Mermedah@enrt.gov.sc
		Moustache	Antoine	Seychelles Agricultural Agency	CEO	antmoustache@seychelles.net
		Baquero	Patricia	Programme Coordination Unit – DoE/UNDP/GEF	Project Manager – land management	p.baquero@pcusey.sc
		Labaleine	Paul	Department of Risk and Disaster Management	Director General	plabaleine@gov.sc
	Decommarmond	Alain	Department of Risk and Disaster Management	Director General	adecomarmond@gov.sc	
	Sabino	Divina	Department of Risk and Disaster Management	Education	d.sabino@gov.sc	
	Sinon	Jenifer	Seychelles Farmers Association	Member	jenifereffna@yahoo.com	

COMORES 20 janvier 2011	Sham Laye	Nicholas	Ministry of Health	Chief inspector	Nicholas.shamlaye@health.gov.sc
	Esparon	Kenneth	Seychelles Agricultural and Horticultural Training Centre	Lecturer	Kenneth.esparon@yahoo.com
	Bunce	Sarah	TRASS (NGO)	Member	sarahbunce@yahoo.com
	Habib	Bourhane	Conseiller présidence	Expert CC	Tel.333 50 19
	Ouledi	Ahmed	Faculté des Sciences et techniques	Doyen	aouledi@yahoo.fr
	Dr Said Hassani	Mohamed	ONG ULANGA	Chimiste	msaidhassani@gmail.com
	Msaidié	Charaf-Eddine		Directeur national de l'Environnement et des forêts	charafeddine2008@gmail.com
	Ben Houssen	Abdourahman	Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement	Conseiller à la Vice-présidence	ashouhab35@gmail.com
	Ali Bay	Mahamoud	Service de la météorologie	Directeur national	jamnagaralibay@gmail.com
	Bachir	Ismael		Coordinateur national de la Seconde Communication nationale sur les changements climatiques	bachisma@gmail.com
	Mohamed	Youssoufa		Coordinateur national du Projet Gestion durable des Terres	youssoufa63@yahoo.fr
	Mlazahahé	Ahmed Ali		Coordinateur national du Projet Organisations Communautaires de base (OCB)	medaliml@yahoo.fr
	Riquet	Damien		Conseiller technique du Projet Renforcement des capacités pour la Gestion des risques / CC	damien.riquet@undp.org
	Ahamada	Said		Expert Gizc - Progeco	ahamadas@yahoo.com
	Halifa	Mohamed	Institut National pour la Recherche en Agriculture et Environnement (Inrape)	Point focal national Progeco Directeur Général	inrape@yahoo.fr
	Aboubacar	Ahmed	Centre national de documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS)		mzeahmed@gmail.com
	Mohamed	Tarbia	Centre des Opérations de Secours (COSEP) et de la sécurité civile		mognedaho_ismael@yahoo.fr
EI-Amine	Boinali	Ministère des Relations Extérieures (Mirex)	Adjoint de l'Officier Permanent de Liaison (OPL-COIC)	soibrah@yahoo.fr	
Attoumani	Sitty		Directrice National du Tourisme	sittisaanda@yahoo.fr	
Ahmed Ben Ali	Halidi		Directeur Environnement Ile d'Anjouan	halidibenali@yahoo.fr	
Mouandhui	Sitti Fatuma	Ministère département agriculture Ile d'Anjouan		-	

	Ben Mohadji	Faissoil		Directeur Environnement Ile de Mohéli	faissoilbenmohadji@yahoo.fr
	Ahamada	Ismaeil	Ministère de la production Ile de Mohéli		-
	Djoumoi	Ali	Direction Générale de l'Environnement- Ile de Ngazidja		djournali77@yahoo.fr
	Abdou	Bahia Ali	Direction Générale de l'Environnement -Ile de Ngazidja		ali_bahia@yahoo.fr
	Ahamada	Athimari	AAF Ulanga		ahamadaath@gmail.com
Madagascar 20 janvier 2011	LAIVAO	Michel Omer	Ministère de l'Environnement et des Forêts	Point Focal National CC	laivao2002@yahoo.fr
	RANDRIANA RISOA	Jeannicq	Conservation International	Responsable changement climatique	j.randrianarisoa@conservation.org
	RATSIMBAZAFY	Rémi	WWF MWIO Programme Office	Chef de Projet WIOMER	rratsimbazafy@wwf.mg
	RAZAKANAI VO	Mamy	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences/ Gestion Intégrée des Zones Côtières	Secrétaire Exécutif / Coordonnateur national-	razakanaivom@yahoo.fr
	RAZAKAMA NARIVO RAMARSON	Herintsitohaina	Chercheur	Laboratoire des Radio Isotopes/ Projet Adaptation au changement climatique en Afrique	herintsitohaina.razakamanarivo@ird.fr
	RABEFITIA	Zo	Direction Générale de la Météorologie	Expert GIEC	rabefitia_zo@yahoo.fr
	LALASON	Aimé Marcellin	Direction du changement climatique/ Ministère de l'environnement et des forêts (DCC/MEF)	Collaborateur technique	lalasonm@yahoo.fr
	RAZAFITOMBO	Martial	Small Grant Programme	Accompagnateur au sein des communautés (région Sud)	association.aina@yahoo.fr
	RAZANAMIHARISOA	Jane	Direction du changement climatique/ Ministère de l'environnement et des forêts (DCC/MEF)	Chef de Service Adaptation au changement climatique	jrazanamiharisoa@ymail.com
	ANDRIANARISATA	Michèle	Conservation International	Directeur de Recherche	mandrianarisata@conservation.org
	ANDRIAMAMPANDRY	Hanitra Viviane	Service Environnement/ Ministère de l'agriculture	Collaborateur technique	vivi_hanitra@yahoo.fr
	RALAMBOSAMIMANANA	Mamy	Ministère de l'eau	Chef de Service Aménagement et Gestion des Ressources en Eau	ralambosamy@yahoo.fr
	ROBINIRINA	Aubert	Ministère de l'eau	Directeur Aménagement et Gestion des Ressources en Eau	dagre@mineau.gov.mg
RASOLOHERY	Andriambolantsoa	Conservation International	Remote Sensing Specialist	arasolohery@conservation.org	

Réunion 26 Janvier 2011	RAHELIMAN ANTSOA	Voahangy	CARE International	Responsable Gestion des Risques et Catastrophes	voahangy@care.mg
	RASOARIMANA	Vololoniaina	Small Grant Programme/GEF	Coordinatrice Nationale	ravo_niaina@moov.mg
	RALAIARIMANA	Miza	Ministère des Affaires Etrangères	Directeur de l'Intégration Régionale/ Officier Permanent de Liaison/COI	mizaralay@gmail.com
	RAKOTOARISON	Norohasina	Ministère de la santé et du planning familial	Chef de Service Environnement-Santé	norohasinar@yahoo.fr
	RABEHARISOA	Lilia	Laboratoire des Radio Isotopes	Chef de Projet ACCA	lilia.rabeharisoa@ird.fr
	RANDRIANASOLO	Ravo	Service Environnement-Santé/ Ministère de la santé et du planning familial	Collaborateur technique	micaravo@rocketmail.com
	RAMANANA	Tojomanana Landryh	Association VAHATRA	Chercheur	ramananatojo@yahoo.fr
	RAKOTONANDRASANA	Ravo Eddy Nirina	Association VAHATRA	Chercheur	ravo1821@yahoo.fr
	RAMAHALEO	Tiana	WWF M WIO PO	Adaptation Programme Officer	tramahaleo@wwf.mg
	ANDRIANAI VO	Jaona	Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences	Secrétaire Exécutif Adjoint	arjaona@gmail.com
	MOYNOT	Gilles	ASCONIT Consultants	Expert International	gilles.moynot@asconit.com
	RAMAROJAONA	Patricia	Consultante	Consultante Nationale	patricia.ramarojaona@gmail.com
Futhazar	Jean Claude	Région	DGA DD	jean-claude.futhazar@cr-reunion.fr	
Haisman	Claude	Préfecture		claud.haisman@reunion.pref.gouv.fr	
Ban Lagha	Nabile	DEAL	SADEC	Nabile.Ben-lagha@developpement-durable.gouv.fr	
Douvin	Anne	DEAL	SADEC	anne.douvin@developpement-durable.gouv.fr	
Chabanet	Pascale	IRD		pascale.chabanet@ird.fr	
Cuet	Pascale	Ecomar Université		cuet@univ-reunion.fr	
Cao Van	Philippe	CIRAD	Directeur régional adjoint	caovan@cirad.fr	
Denis	Bertrand	Sogreah		bertrand.denis@sogreah.fr	
Quod	Jean Pascal	Arvam		jpascal.quod@arvam.com	
Reuillard	Emmanuel	préfecture des TAAF	Affaires internationales	emmanuel.reuillard@taaf.fr	
Roy	Denis	Météo France		denis.roy@meteo.fr	
Lefebvre	Frédéric	EDF		frederic.lefebvre@edf.fr	
Al Shakarshi	Franck	ARER		falshakarchi@arer.org	
Dehecq	Jean	ARS	entomologue	Jean-Sebastien.DEHECQ@ars.sante.fr	

		Sébastien			
	Balleydier	Elsa	CIRE OI		elsa.balleydier@ars.sante.fr
	Baret	Stéphane	Parc National		stephane.baret@reunion-parcnational.fr
	Soubadou	Gislain	Chambre d'agriculture		gislain.soubadou@reunion.chambagri.fr
	Vaudour	Karelle	Conseil Générale	direction de l'eau	karelle.vaudour@cg974.fr
	Huet	Isabelle	DAF	directrice adjointe	isabelle.huet@agriculture.gouv.fr
	Nedellec	Jean-Louis	BRGM	directeur régional	jl.nedellec@brgm.fr
	Pothin	Karine	GIP Réserve naturelle		karine.pothin@reservemarinereunion.fr
	Ternon	Jean François	IRD	chercheur océanophysique	jean-francois.ternon@ird.fr
	Martin	Jacques	MAIF / MRN Réunion		jacques.martin@maif.fr
	Pleignet Montfraix	Rebecca Brice	Région COI		rebecca.pleignet@cr-reunion.fr bm@plurivalent.com
	Siegmund	Bernard	Ercane	directeur	siegmund@ercane.re
	Tessier	Emmanuel	GIP Réserve naturelle		emmanuel.tessier@reservemarinereunion.fr
Maurice 4 janvier 2011	Boodhoo	Yadowsun	-	Consultant, Climatologue ex Directeur, MMS	yboodhoo@intnet.mu
	Appasamy	S	WRU	Hydrological Officer	sappasamy@mail.gov.mu
	Boodhoo	S	WRU	Chef Hydrologue	suboodhoo@mail.gov.mu
	Goolaup	P	MMS	Divisional Meteorologist	premgoolaup@intnet.mu
	Gujadhur	T	MoE & SD	Environment Officer	tgujadhur@mail.gov.mu
	Koonjul	M S	Ministere des Peches	Fisheries Officer	mkoonjul@mail.gov.mu
	Ragoonaden	S	ADD	Meteorologue	rajouma@yahoo.com
	Rajcumar	R	AREU	Agronome + Adj. au directeur	rajcumarr@yahoo.com
	Rughooputh	S	Ministere de la Santé	Chef de Laboratoire d'Imionologie	srughooputh@mail.gov.mu
	Runghen	H	MOI	Marine Scientist	hrunghen@moi.intnet.mu
	Rutty	R	Department Bois et Foret	Forestry Officer	r_rutty@hotmail.com
	Sadayen	R	MoE & SD	Environment Officer	rsadayen@mail.gov.mu
	Sookun	A	CSO	Statisticien	asookun@mail.gov.mu
	Tataya	V	WLF	Environmentaliste	vtataya@mauritian_wildlife.org

Annexe 3 : Matrices de Vulnérabilité par pays

Matrice de vulnérabilité des Comores

Matrice de vulnérabilité de Madagascar

Matrice de vulnérabilité de la Réunion

Matrice de vulnérabilité de Maurice

Matrice de vulnérabilité des Seychelles

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et l'ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

MATRICE DE SYNTHÈSE DE L'ETUDE DE VULNERABILITE ET ADAPTATION POUR LES COMORES

1. ENJEUX	2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE		
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	effet direct et amplieur	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondements environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) <i>pour Mohéli, Anjouan</i>		effet indirect et amplieur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				validité des données - fiabilité totale - fiabilité non garantie
Secteur 1	Sécurité et souveraineté								
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales	hausse du niveau de la mer: 0,35m (GIEC pour OI); 0,4 pour COMORES	* surface inondée estimée : 734 ha pour les 3 îles (1861 km2) * érosion côtière importante sur les 3 îles	forte car déduit les infrastructures routières, pour les 3 îles	forte poids culturel qui empêche de déplacer des villages à Comore sur Mohéli, on a pu déplacer des personnes (Wala) abandon des villages impossible ou très difficile protection ; ou c'est la stratégie adoptée mais il faut des études en amont, des finances pour construire et entretenir adaptation : sensibiliser sur les risques, faire de la prévision pour se préparer à l'aléa et qd il arrive	projet PROCECO : construction de digues projet GRC: regeneration des mangroves pour stabiliser les terres côtières co développement français + diaspora	forte vulnérabilité	
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage		érosion côtière, recul du trait de côte, destruction des routes côtières, décapage villages côtiers inondés par l'intrusion de mer sur Mohli la majorité des villages sont cotiers au nord de Gd comore, il y a une digue qui a été construite Wala 2 est très	forte pression humaine sur le prélèvement de sable de construction qui accroît le phénomène naturel construction de digues qui prélèvent les matériaux...	forte car déduit les infrastructures routières, pour les 3 îles	réponse réglementaire (art 79) : Loi cadre qui interdit le prélèvement de sable, faible capacité d'adaptation intrinsèque,		forte vulnérabilité
	Sous sect 2	Immigration, réfugiés climatiques et politiques		stress généré					
	Sous sect 4	Piraterie en mer sécurité en mer	si vent fort et cyclone en augmentation sur COMORES si vent fort et cyclone en augmentation dans la région	baisse de la présence des pirates risque de voir les pirates se réfugier sur les zones proches	sur la pêche artisanale comorienne mais faible activité sur le tourisme hauturier mais faible fréquentation sur le tourisme de masse	encore faible mais phénomène nouveau à surveiller	Réponse forte : dispositif armé de protection des navires en mer (armée à bord)	force UE sur lutte contre la piraterie (Alataie) espace de collaboration régionale forte	Réponse en termes d'action militaire forte et perenne. Vulnérabilité faible
	autres	Emigration	hausse de la température 5 Modification des fondements	secheresse et stress hydrique et alimentaire, évolution des cultures	migration possible inter îles, et probablement exode rural vers les villes	sensibilité moyenne	ajustement mobilité et solidarité, hospitalité des comoriens		vulnérabilité faible à moyenne
Secteur 2	Identité culturelle et éducation								
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique	tous les aléas sont pris en compte	renforcement des croyances surnaturelles et des comportements irrationnels		forte sensibilité - comportements très répandus aux comores	ajustement aux effets des changements climatiques à la fois appuyés par les croyances locales (par exemple la protection des mangroves du fait de la présence de djinns) et freinés du fait de ces croyances irrationnelles	les croyances locales peuvent avoir un aspect à la fois positif et négatif	
	Sous sect 2	Éducation formelle et informelle	idem	renforcement de certains messages éducatifs et de sensibilisation : notamment pour la déforestation, lutte contre l'extraction illégale de sable, dégradation des coraux...		gestion de l'environnement intégrée dans les curriculums de l'éducation - sensibilité moyenne	forte culture communautaire et existence d'un système culturel et social traditionnel fort de protection des communautés et de régulation de la vie sociale	moyenne à forte pour les organisations sociales locales.	
	Sous sect 3	Sensibilisation	idem				Ministère de l'éducation concerné et prêt à s'investir plus avant. Manuel produit par le projet UN-ISR, par Ulanga concours organisé par PROCECO pour les écoles - fonds disponibles donc grande capacité d'intervention		
Secteur 3	Santé publique								
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, choléra...)	phénomènes extrêmes ...+ de pluies, + de cyclones générant inondation/rupture du réseau/ destruction des infrastructures... ou de grande sécheresse (plus d'eau pour la toilette)	montée des maladies à vecteurs, épidémie de choléra, absence de gestion des déchets et d'assainissement favorisant les maladies infectieuses	sensibilité forte		bonne connaissance et sensibilisation des personnes sur hygiène quotidienne. Problème sérieux de surveillance et de centralisation des données pour détecter le déclenchement d'une épidémie		
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	hausse des températures qui raccourcit les délais d'émergence des vecteurs à mons de 12 j (palu, dengue chik.)	hausse des maladies à vecteurs habitude de stockage de l'eau potable des foyers dans des citernes non couvertes (projet de couvertures)	baisse immunité générale pour autres maladies (cecié, ...)	forte sensibilité, priorité de santé publique	bonne connaissance et sensibilisation des personnes sur pose de moustiquaires...	bu d'appui de bailleurs externes et de nombreux projets en cours	forte vulnérabilité mais tendance à la baisse du fait des programmes menés
	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, zébré, mollen)		raréfaction des stocks de poissons, déforestation et diminution des produits agricoles locaux	hausse des maladies diabètes et MCV en lien avec mode d'alimentation	forte sensibilité, priorité de santé publique	faible sensibilisation des personnes sur les modes de vie et de consommation		vulnérabilité moyenne car tendance à la hausse
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes), et modes alimentaires	hausse de la température et pluviométrie (baisse et réduction de la période de pluie), modification des cycles fondamentaux (saison des pluies décalée)	Augmentation des déchets ménagers de conserves qui stagnent et favorisent le développement des maladies à vecteurs (dengue et chik.) ICAM (mais pas de données de suivi)		sensibilité moyenne car la population est très fortement dépendant des importations de riz, mais la précarité des certaines populations les rendent très sensibles à la moindre modification, réduction de la production, hausse du cout des denrées alimentaires de base. Priorité de santé publique et de réduction de la pauvreté	faible capacité d'adaptation et effet aggravant de la démographie croissante et précarité des pas de capacité locale de faire face à la pénurie cout des denrées locales plus chères que le riz importé, prix du poisson qui a triplé mais forte capacité d'entraide via les organisations	Stratégie nationale de réduction de la pauvreté et soutien fort des bailleurs de fonds en lien avec développement du secteur privé de l'agroalimentaire (WB)	forte vulnérabilité
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau								
	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité	1 Température, 2 Niveau de la mer et amplitude des marées, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...),	Quantité et qualité : intrusion d'eau salée dans la nappe (Gd Comore, Mohéli) et perturbation de l'équilibre eau douce eau salée avec l'effet des fortes marées sur consommation de la ressource souterraine (intrusion jusqu'à 26m à l'intérieur des terres, salinité qui passe de 2g à 6g/l.) contamination des nappes phréatiques (ruissellement de lexiviats) dans les 3 îles sur la gestion quantitative, raccourcissement de la saison des pluies et tendance à la baisse de la pluviosité (Anjouan, Mohéli), indice d'aridité qui passe de 12 à 14 (PANA 2006) sur Anjouan et Mohéli assèchement des rivières : de 40 perennes en 1950 à 10 en 2009 (PANA2006)	Réduction de la ressource en eau en quantité face à une montée de la démographie et à l'accroissement de la demande en eau (35/per) actuellement déversement incontrôlé des déchets ménagers, qui dégradent la qualité de la ressource. la déforestation réduit la capacité d'infiltration dans le sol, et réduit la recharge de nappe	sensibilité moyenne au CC mais avec un effet aggravant fort sur la situation de déficit de ressource en eau (quantité et qualité) et d'accès à la ressource	Sous les rapports soulignent le besoin de renforcement des capacités pour la gestion de l'eau aux Comores. Avec l'accroissement de la population et l'augmentation de la demande en eau par personne en lien avec évolution de habitudes de vie, faible capacité à faire face à la demande du fait de la faiblesse de la ressource. Mais bonne réactivité des structures communautaires pour améliorer la gestion locale de l'accès à l'eau.	Projets de bailleurs de fonds Les 2 priorités retenues au titre du PANA 2006 portent sur la ressource en eau et vont être mises en œuvre dans le cadre du projet PNUD-PNUF "renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation au changement climatique aux Comores" 2010-2014.	moyenne à forte vulnérabilité si la demande augmente de façon très importante en lien avec la démographie, effet aggravant des
	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine)	Les changements climatiques ont un impact aggravant sur une situation déjà sérieuse en matière d'accès à l'eau .	Problème de gestion de la ressource pour sa distribution (stockage). Pas de contrôle de la qualité et de l'utilisation de l'eau des citernes en cas de pénurie. Vétusté des infrastructures	sensibilité moyenne au CC mais avec un effet aggravant fort sur l'accès à l'eau très faible niveau d'accès à l'eau potable (13% en moyenne 9% milieu rural) . Et conjugué à la croissance démographique.	faible capacité de résistance et d'adaptation face aux difficultés d'accès aux services de base		vulnérabilité forte
	Sous sect 3	Assainissement et rejet	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...),						
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, No caribarien...)							
	Sous sect 2	Agriculture vivrière , maraichage et cueillette	1 Température, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects : déforestation et pestes végétales	principale activité économique des Comores en dégradation des terres de 57% des surfaces cultivables (63225 ha) (projet gestion durable des terres 2009) . Pression aggravante et parfois irréversible (effet de seuil) sur la structure agricole très vulnérable (petites exploitations, 1% irriguées...) agricultures extensives par défrichement	la monoculture de rente (Van Yang, vanille) sera plus sensible au CC que les cultures vivrières qui peuvent se diversifier sur les sols et tout au long de la saison	sensibilité moyenne au CC, la grande vulnérabilité du secteur vient de facteurs humains (foncier, mode d'exploitation)	faible capacité d'adaptation du fait de l'organisation en très petites exploitations, de la grande pauvreté rurale, qui le rend très dépendants du moindre changement de paramètre météorologique. Pas de rotation des cultures...pt d'accès à la terre (foncier) peu d'initiative locale dans le secteur agricole pour développer (quelques syndicats) difficulté d'accès au micro crédit (garantie)? freinant les initiatives privées locales	C'est la priorité du gouvernement. Axe 2 petites exploitations, de la grande pauvreté rurale, qui le rend très dépendants du moindre changement de paramètre météorologique. peut se combiner à un événement météo exceptionnel qui peut entrainer le déclin de cette ressource	vulnérabilité faible au changement climatique mais pression humaine très forte
	Sous sect 3	Exploitation forestière		surexploitation et déforestation pour bois de chauffe et l'agroforesterie, déforestation et pratiques agricoles non durables (trouls)...	dégradation des sols, réduction de l'infiltration des eaux	sensibilité faible au CC, mais avec un effet aggravant que la pression humaine, via l'urbanisation et la déforestation	pt de foncier sur le domaine forestier, représente 2,8% sur la surface totale des 3 îles; L'inventaire des espèces est en cours; pas de cadastre ni de gestion forestière. Faible capacité d'adaptation du fait du défrichement intensif, due aux activités humaines		vulnérabilité faible à moyenne au changement climatique, mais pression humaine très forte
	Sous sect 4	Élevage		peut chapeal (bovins, caprins, ovins)					
	Sous sect 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification	1 Température, 3 Précipitations, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) : déforestation - altération de l'équilibre et de l'écologie	érosion et dépôt de sédiments terrigènes dans les lagons et récifs coralliens qui étouffent les polyèdes des coraux		sensibilité moyenne au CC en lien avec évolution de l'aridité	faible		vulnérabilité forte

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité	
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 Effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux, maladies, pollution	effet direct et amplieur effet indirect et amplieur	Appréciation Selon 3 degrés faible moyenne forte				validité des données - fiabilité totale - fiabilité non garantie	
	Sous sect 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites							
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux								
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes, PADZA, xérophyte...	forte pression anthropique sur les ressources naturelles : déforestation 500 ha/an, disparition des jachères, dégradation des sols, tarissement des sources	impact sur la biodiversité (disparition des espèces endémiques),	forte	projets de DRS et de reboisement(GDT, PNDH)	vulnérabilité forte		
	Sous sect 2	Côtières (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers, baies, cote rocheuse...)	recif: blanchissement du corail, herbiers : dégradation du fait de la surpêche, dynamite, thépérosias et filets mangroves: déforestation	prolifération des algues toxiques et diminution des espaces de nurserie de la faune marine, érosion côtière	forte	projet de réhabilitation des mangroves, construct	vulnérabilité forte		
	Sous sect 3	Marins atolls lointains, bancs coralliens et hors récifa	température, acidification, pollution	blanchissement corallien,	forte				
	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 Effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pollution	assèchement des zones humides et des cours d'eau...pollution accrue, baisse de la productivité agricole	forte	projet d'aménagement de Lac Boudouini	forte		
	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cécracs, tortues)	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 7 Acidification des océans, 8 Effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pollution	décalage dans les périodes de migrations des grands décaés en lien avec la nourriture, et période de naissance, pouvant causer une période de jeunne trop longue pour survivre	forte		forte		
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés	1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 8 Effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) : feux; maladies, techniques de pêche non adaptées, pollution	diminution de la présence d'espèces emblématiques et de la richesse de la biodiversité,	forte	création du parc marin de Mohéli, projet de parc de Kharatsa et du parc de Ntingui (Anjouan)	vulnérabilité moyenne		
Secteur 7	Pêche								
	Sous sect 1	Pêche hauturière	1 Température, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 Effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine)	faible activité pour les Comores (1 seul chalut). Convention avec l'UE pour les navires européens	largeage d'hydrocarbures en mer et sur les côtes, pression anthropique				
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et artisanale et pêche à pied	1 Température, 2 Niveau de la mer, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans,	peches en pirogues, pêche à pied (poules) : réduction des habitats et diminution des captures entraînant une hausse importante du cout du poisson. Les épisodes cycloniques interdisent les sorties en mer..	risque avéré de report de la collecte sur d'autres espèces emblématiques (œufs de tortues, tortues...)	mise en place de DCP. Pour fixer les zones de pêche	vulnérabilité forte		
	Sous sect 3	Aquaculture	RAS						
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque								
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	1, 2, 3 Précipitations, 6 cyclone, Vents,	inondation des villages par intrusion eau mer et forte marée, destruction des maisons par le vent, fuites d'eau dans les maisons lors de fortes pluies, coulées d'eau et de boue dans les maisons	nouvelles constructions en béton non adaptées au climat et ses évolutions	initiative pour développer des constructions en matériaux locaux non métallique projet d'habitat social et de lutte contre les habitations insalubres	vulnérabilité forte		
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	niveau de la mer	routes détruites	isolement des villages				
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures		digues	effets de renforcement de l'érosion				
	Sous sect 4	Entreprises et commerces							
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industrie) et dispositifs de suivi et d'alerte	5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, et 8 Effets indirects	succession de cycle secheresse inondation, augmentation de la fréquence des aléas, et cumul d'aléas	impact très fort sur les populations les plus précaires, renforce les inégalités		vulnérabilité forte		
Secteur 9	Energie	Production, transfert et consommation							
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande	cyclone	dépendance totale des importations	accidents en mer et largeage d'hydrocarbure	création d'une direction ENR	vulnérabilité moyenne		
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre		pas d'initiative actuelle					
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer		pas d'initiative actuelle					
Secteur 10	Transports								
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)	cyclones, vents, niveau de la mer	sur déplacement inter lies et internationaux : arrêt des déplacements ou gestion d'accidents	enclavement des lies, baisse de la fréquentation touristique		vulnérabilité moyenne		
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)	cyclones, vents, niveau de la mer	sur déplacement inter lies et internationaux : arrêt des déplacements ou gestion d'accidents	dépendance très forte des importations, forte pénurie notamment alimentaire en cas de suspension du trafic		vulnérabilité forte		
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	cyclones, fortes pluies, niveau de la mer	érosion des côtes, destruction des ponts et des routes, destruction des digues	dépendance très forte des populations aux transports terrestres	manque de budget pour l'entretien des routes côtières, problème des matériaux disponibles, et nécessité de technologies adaptées non présentes aux Comores d'où une faible capacité d'adaptation du pays	vulnérabilité très forte		
	autres								
Secteur 11	Industrie, commerces et services								
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières							
	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufature							
	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques	aléas climatiques extrêmes	augmentation du nombre de cas de risque à gérer, ds couts d'assurance,	conditions de garantie plus stricte qui renvoie les gens à une plus grande fragilité/risque (plus d'assurance)	régulation internationale ou régionale	vulnérabilité forte		
	autres	entreprises artisanales et commerces	cyclones,	rupture d'approvisionnement pour les petites entreprises en lien avec arrêt du fret maritime	arrêt de l'activité et risque de cessation d'activité des entreprises précaires	faible pour les petites entreprises, pas de crédit...ou de garantie, précarité de l'activité	vulnérabilité forte		
Secteur 12	Tourisme								
	Sous sect 1	tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (packege vacances)		très peu développé, faible capacité hotelière...et d'offres de prestations non organisé					
	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme	cyclones, phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..)	très peu développé actuellement mais un créneau réel pour les Comores	les TO ne développent pas d'offres de la destination Comores dans leur offre inconnue. D'autres destinations comparables subissent une plus grande fréquence d'ales ce qui rend les Comores plus attractives	une véritable opportunité de réflexion à l'échelle régionale pour développer une offre commune et diversifiée entre les lies (concurrence avec d'autres destinations mondiales)	priorité en matière de réflexion pour le développement économique DURABLE des Comores en lien avec préservation des milieux et activités environnementales		
	Sous sect 3	Laisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et subaquatiques	température de la mer, acidification des océans, phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..)	très peu développés, mais avec un créneau réel pour les Comores					
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...	Phénomènes extrêmes (température, pluies, vents, ..)	très peu développé					

Appréciation qualitative de la sensibilité
faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte : le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE		
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)	1; 3 (canne à sucre)	diminution rendement, en cas déséquilibre eau/pluie/température : élevée		Faible	Promotion de la technique de gestion biologique des sols à grande échelle	Priorité 1	
	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette	1 (Sud: en période de pluie: augmentation des précipitations avec celle de la température; le reste de l'année; sécheresse accentuée) 3 (en saison sèche: diminution de la précipitation sur une grande partie de l'île, surtout pour le Sud et le Sud-est => séquence sèche plus longue) - pluies concentrées sur de plus courte durée; 4; 5; 6 : extension géographique 8	perturbation du calendrier agricole: élevé diminution du rendement: élevé		Faible à moyenne : pour le riz, début d'essai d'utilisation de semences adaptées mais ne pas encore de passage à grande échelle Pas de mesure à grande échelle pour les deux greniers à riz (Alaoira et Marovoay) qui commencent à subir les effets du CC mais qui continuent à appliquer les mêmes pratiques	Amélioration des infrastructures agricoles, promotion de la recherche dans le secteur, promotion de l'agriculture de conservation et de l'agroforesterie, ouverture à la technique améliorée et comme accompagnement: subventions locales pour l'application de ces techniques; capitalisation des approches communautaires, capitalisation des techniques locales d'adaptation	Priorité 1	
	Sous sect 3	Exploitation forestière (Nord; Nord-Est; Ouest)	3; 6	Aggravation des exploitations illicites : élevé		Faible		Priorité 1	
	Sous sect 4	Elevage (Zébus, volailles)	1; 3	Diminution nombre de tête, faute de pâturage et de nourriture : élevée					Données/ Informations sur le lien avec le CC, non établies
	Sous secteur 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification	1; 3; 4; 5; 6; 8	perte en terre (érosion) : élevé		Moyenne	Promotion de la DRS (défenses et restauration des sols) et de l'agroforesterie : introduction des arbres fruitiers dans le système de culture	Priorité 1	
	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	1; 3, 8	invasion acridienne: élevé		Moyenne, là où le CNA s'active Faible, pour les zones "prises au dépourvu" à défauts d'information sur le lien entre la période grégaire et les données		Priorité 1	
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)								
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	1; 2; 3; 4; 5; 6	perte en bois (déracinement suite aux cyclones), défrichement : élevé		Moyenne à forte: variable selon les milieux Nord et Nord-est: Ailleurs: Moyenne	gouvernance améliorée des bois, surtout précieux, déracinés	Priorité 2 à 1	
	Sous sect 2	Côtiers (côte sableuse, mangroves, récifs, herbiers...)	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	Ouest, Sud et Sud-ouest: pertes ou diminution mangroves et récifs et habitats en général: élevé		Variable (plus sensible à l'Ouest)	Eventualité: Diminution des pressions, laissant la place aux régénérations Adoptions de nouvelles mesures de protection, promotion des recherches,	Priorité 1	Il existe des zones prioritaires encore en études pour les écosystèmes marins Cartographie encore incomplète pour les mangroves : Récifs:
	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...							
	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1; 2; 3; 4; 5; 6 chaque milieu a une sensibilité différente par rapport à un autre, suivant les aléas	Pendant les saisons sèches, le Sud et l'Est: assèchement élevé; Ailleurs: inondations		Faible	Diminution des pressions, laissant la place aux régénérations, pêche hauturière	Priorité 1	
	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1; 3; 4; 5; 6 2 et 7 (espèces emblématiques);	restriction des aires de distribution de la biodiversité: élevée pertes en espèce: élevées pertes en services environnementaux : à évaluer		Moyenne	Promotion de la recherche, NAP (nouvelles aires protégées)	Priorité 1	Il peut y avoir d'autres causes que le CC
		Gestion des espaces protégés	1; 2; 3; 4; 5; 6	diminution des richesses en biodiversité, entraînant la question sur la pertinence de l'aire protégée: à évaluer pertes en services environnementaux : à évaluer		Suivant les facteurs géographiques des AP, ainsi que l'existence ou non de corridor. Par ailleurs, le manque de précipitation dans l'Est en périodes sèches peuvent impacter sur leur sensibilité	Développement de nouvelles filières d'activité et de production	Priorité 1	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE		
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés ● faible ● moyenne ● forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale
	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)	8 ? Jusqu'ici, le facteur limitant le tourisme est lié à la crainte par rapport à l'insécurité due aux événements politiques (référence : les données sur les tendances depuis 2000, en passant par 2002 et 2003)	diminution du nombre de touriste	?	?		?	Pas de données complètes sur le lien: changement climatique/maladies/effet sur le tourisme; ni sur le lien transport/climat/tourisme
	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme							
	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et							
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...							
	autres								

Appréciation qualitative de la sensibilité
faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte: le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

MATRICE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ ET ADAPTATION POUR LA RÉUNION

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITÉ	4. CAPACITÉ D'ADAPTATION		5. VULNÉRABILITÉ	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 1	Sécurité et souveraineté								
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales	niveau de la mer	submersion des zones de basse altitude				sans objet pour la Réunion, se pose en revanche pour les îles Eparses dont une partie est proche du niveau de la mer voire temporairement submergée.	
	Sous sect 2	Sécurité publique	précipitation, cyclone,...	isolement d'une zone géographique				faible (présence homogène des services l'Etat)	
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques	température, précipitations, cyclones, ...	dégradation des rendements agricoles aux comores migration possible des comoriens vers Mayotte puis des mahorais vers la Réunion				faible: il s'agit d'une hypothèse. Une migration massive de Mayotte ne pourrait de plus se faire que progressivement.	
Secteur 2	Identité culturelle et éducation								
	Sous sect 1	Culture du risque	tous	augmentation des risques de catastrophes naturelles et d'effet du climat sur la santé			forte: la population a déjà une réelle culture du risque vis-à-vis des cyclones qui reste à être développé pour les autres aléas	Faible: le changement climatique n'est qu'un facteur aggravant. Sur le fond, la culture du risque est là.	
	Sous sect 2	Formation	tous	augmentation des risques de catastrophes naturelles et d'effet du climat sur la santé				Faible: le changement climatique n'est qu'un facteur aggravant. Ce sont les normes qui vont évoluer pour faire face aux mêmes aléas mais parfois plus intenses.	
Secteur 3	Santé publique								
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)	précipitations	augmentation des inondations et problème de capacité de traitement de l'eau de consommation pouvant favoriser la transmission de germes			la population est habituée à ne pas boire l'eau du réseau lors des fortes pluies	le suivi sanitaire lors d'inondations est largement éprouvé	faible: même si le risque sera légèrement accru, les impacts sur la santé humaine se limitent à des maladies courantes et les comportements de prévention sont déjà acquis au sein de la population.
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	températures et précipitations	prolifération des moustiques plus particulièrement en hiver austral augmentation du risque d'épidémies dues à des arboviroses			forte: le rôle des habitants dans la lutte contre les gîtes larvaires peut être décisif	forte en terme de prévention, de sensibilisation et de traitement mais dépend de la volonté individuelle et politique.	moyenne: les systèmes de veille et de lutte sur le territoire réunionnais rendent très improbable l'émergence d'un foyer épidémique autochtone. En revanche, les conditions sanitaires et climatiques dans les autres pays rendent quasi certaine la contamination par le transport des voyageurs.
	Sous sect 2	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)	température	intensification des vagues de chaleurs			forte: déplacement vers les Hauts et aménagement des maisons pour être plus fraîches		faible, à condition de développer les habitations dont l'isolation ne nécessite pas de climatiseurs et d'être en mesure de subvenir à la consommation électrique croissante
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes)	températures, précipitations et cyclones	dégradation des rendements agricoles, destruction des cultures			faible mais dépend des espèces et des cultures	forte par la sélection de variétés adaptées	faible aujourd'hui mais peu changer si la Réunion évolue vers l'autonomie alimentaire et devenir ainsi un enjeu de vulnérabilité fort
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau								
	Sous sect 1	Gestion de la ressource: quantité	précipitations	diminution des précipitations entraînant une baisse de la ressource disponible et augmentation des fortes pluies entraînant des excès				Interconnexion des réseaux pour limiter les déséquilibres sur la ressource, amélioration du réseau pour limiter les pertes, maîtrise de la demande	moyenne localement: A l'échelle de l'île, la ressource est largement supérieure aux besoins et la capacité d'adaptation est très importante aux niveaux distribution et consommation. Localement, les déficits risquent de devenir structurels.

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
	Sous sect 2	Gestion de la ressource: qualité	précipitations	diminution des précipitations entraînant localement des remontées salines et un problème de qualité altérée des eaux superficielles en cas de fortes pluies			Interconnexion des réseaux pour compenser les ressources qui ne satisfont plus les normes de qualité	moyenne localement: les problèmes de remontées d'eaux salines pourraient devenir un structurels.	
	Sous sect 3	Assainissement et rejet	précipitations et cyclones	augmentation de la quantité d'eau de ruissellement, débordement des STEP, impossibilité de traiter les flux en période de très fortes pluies (by pass), destruction des infrastructures (dont ANC)	apports terrigènes dans le lagon		L'assainissement est une des priorités de l'aménagement et du développement de la Réunion. La mise au norme du système devrait permettre de réduire sa vulnérabilité. L'opportunité d'intervenir sur le réseau d'eau pluvial reste très importante et permettrait de limiter les problèmes de bypass lors des fortes pluies.	faible: les infrastructures concernées sont limitées et font l'objet d'une attention particulière sur la mise aux normes des installations.	
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
	Sous sect 1	Agriculture (Canne à sucre)	température, précipitations, maladies, pestes	diminution des rendements	compétition sur les usages de l'eau et du foncier		forte: sélection de variétés adaptées et modification des itinéraires techniques	faible: la canne est une plante très plastique et la filière bénéficie d'un appui technique et de moyens de recherche agronomique importants.	
	Sous sect 2	Agriculture (autres)	température, précipitations, maladies, pestes	diminution des rendements	compétition sur les usages de l'eau et du foncier		faible: le déplacement possible des zones de production vers les Hauts reste limité	faible aujourd'hui mais peu évoluer: les impacts réels sont difficiles à évaluer surtout si la Réunion va vers une autonomie alimentaire.	
	Sous sect 3	Exploitation forestière	feux, espèces invasives	destruction du milieu	propagation des pestes végétales			les feux reste un enjeu limité et l'exploitation forestière est marginale à l'échelle du territoire forestier.	
	Sous sect 4	Elevage	température, précipitations, maladies, précipitations		stress alimentaire si manque de fourrage en période de sécheresse ou si blocage du réseau routier		Possibilité de prévoir un plan de prévention et de stockage pour l'alimentation animale, mais n'existe pas à l'heure actuelle	faible aujourd'hui mais peu évoluer: les impacts réels sont difficiles à évaluer surtout si la Réunion va vers une autonomie alimentaire.	
	Sous secteur 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et desertification	précipitations, vents, niveau de la mer	augmentation de l'érosion			faible: il existe très peu de programmes de revégétalisation pour la lutte contre l'érosion	Faible car le système ne sera a priori peu ou pas affecté par le changement climatique. Nécessiterait de mieux connaître l'évolution de la pluviométrie à l'échelle de l'île	
	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	précipitations, températures	perturbation des écosystème favorisant la prolifération ou permettant l'émergence de pestes, maladies et bioagresseurs			faible car la lutte contre les espèces envahissantes n'est efficace qu'aux premiers stades de l'invasion: un système d'alerte précoce et de lutte a été mis en place. Certaines espèces font l'objet de programme de lutte comme le raisin marron avec l'introduction de la mouche bleue.	moyenne: le changement climatique engendrera des perturbations qui de fait sont un facteur favorisant le développement et l'installation de pestes et autres maladies émergentes. L'impact précis du changement climatique sur les différentes espèces invasives reste très difficile à prévoir.	
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques)								

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	<p>Selon 3 degrés</p> <p>faible </p> <p>moyenne </p> <p>forte </p>				<p>de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données :</p> <p>- fiabilité partielle à totale </p> <p>- fiabilité non garantie à partielle </p>
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	température, précipitations	modification des conditions pédo climatiques entraînant une disparition ou un déplacement des espèces		très faible pour les milieux de montagne qui sont déjà en limite d'altitude	création d'un réseau d'aires protégées intégrant les futures zones refuges	moyenne à forte pour certains milieux comme ceux de haute montagne et ceux proches du littoral. Il s'agit d'un facteur de pression aggravant, mais dont les effets précis sont difficile à apprécier à partir des données disponibles	
	Sous sect 2	Côtiers (récifs)	niveau de la mer, température, acidification	dégradation du récifs et de la faune associée		faible vis-à-vis d'épisodes de blanchissements massifs à cause de la T° seuil: dépend de la richesse spécifique du récifs, de la pollution	Vérifier la pertinence du réseau d'AMP de l'Océan Indien pour favoriser la résilience des récifs grâce aux courants marins	forte car peut engendrer une mortalité importante du récifs et de la faune associé mais doit être mis en perspective des autres pressions qui s'exercent sur le récif et du réseau AMP régional	
	Sous sect 5	Espèces emblématiques (cétacés, tortues, oiseaux marins)	niveau de la mer, température, acidification	disparition des plages pour la reproduction des oiseaux marins et tortues, modification du sex ratio pour les tortues, modification des conditions d'alimentation pour l'ensemble de la chaîne alimentaire		A priori significative pour les oiseaux marins, les tortues et les baleines. Il s'agit en effet d'espèces à forte plasticité et à durée de vie longue, mais dépendra de la fréquence de épisodes de stress. Mais peu d'apatation vis à vis de la disparition des plages car peu de "solutions de rechanges" dans le reste de l'Océan Indien.		faible pour ce qui concerne le territoire réunionnais mais forte en prenant en compte les phénomènes de migrations des espèces et des individus à l'échelle de l'Océan Indien.	
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés	cf capacité d'adaptation s-sect1 & 2						

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 7	Pêche								
	Sous sect 1	Pêche hauturière	température et niveau de la mer	modification des migrations et des taux de reproduction				faible car la pêche hauturière à la Réunion concerne surtout les longliners qui sont peu nombreux. Les impacts sur la ressource à l'échelle des eaux territoriales réunionnaises sont très difficiles à prévoir.	
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette	température, acidification, niveau de la mer, peste	diminution des prises et prolifération des maladies				moyenne car même s'il y a un risque réel de modification majeure voire de disparition de cette activité, l'enjeu socio économique reste limité	
	Sous sect 3	Aquaculture (en mer)	température	taux de reproduction et prolifération des maladies				faible vu les conditions en milieu ouvert et l'enjeu socio économique limité. Mais pourrait cependant prendre de l'ampleur dans une optique d'autonomie alimentaire.	
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque								
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	cyclones, vents, précipitations	dégradation par le vent, ou destruction par les inondations et les mouvements de terrain			forte en terme de réglementation (PPR, normes paracycloniques, loi neige et vent,...) mais qui doit évoluer pour rester adaptée. A mettre en perspective de la politique d'aménagement du territoire à la Réunion	faible à l'échelle de habitation avec les normes existantes et en cours de développement mais forte à l'échelle de la ville pour l'aménagement des quartiers afin de faire face aux aléas climatiques (îlots de chaleur, autonomie locale,...)	
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	cyclones, vents, précipitations, niveau de la mer	dégradation et destruction des infrastructures				moyenne: préoccupation déjà d'actualité mais infrastructures toujours vulnérables qui touchent le routier, l'eau potable, l'électricité et les TIC. Pose la question de l'organisation des villes et hameaux.	
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	cyclones, vents, précipitations, niveau de la mer	dégradation et destruction des infrastructures				faible: préoccupation déjà d'actualité et infrastructures les plus importantes prenant en compte le changement climatique dans leur conception	
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	cyclones, vents, précipitations, niveau de la mer	amplification des phénomènes observés actuellement et montée du niveau de la mer avec risque de submersion accru			forte: les différents événements récents comme la tempête de 99 et Xynthia ont mené à une remise à plat des systèmes d'alerte. Un système d'alerte cyclonique déjà en place. Le risque naturel est une priorité à la Réunion pour laquelle la plupart des manques sont déjà à l'étude.	vulnérabilité faible car une priorité déjà existante pour laquelle le changement climatique risque seulement d'accroître les risques sans certitude sur le qualitatif	
Secteur 9	Energie	Production, transfert et consommation							
	Sous sect 1	Energie fossile: hydrocarbures	cyclones	blocage de l'approvisionnement			stockage: réserves de 3,5 mois en moyenne	faible: réserves suffisantes aujourd'hui et volonté d'autonomie énergétique qui devrait limiter la dépendance aux importations	
	Sous sect 2	Energie renouvelable	cyclones, vents, précipitations	risque très faible de destruction des infrastructures mais risque de modification de la ressource disponible pour l'hydraulique (incertitude forte)			forte pour les infrastructures, par exemple les éoliennes sont mobiles et peuvent être abaissées à terre en cas d'alerte cyclonique. Faible pour la capacité de production en cas de modification des paramètres climatiques	faible vis-à-vis de l'appareil de production uniquement. Question stratégique plus globale de l'adéquation entre la volonté d'autonomie énergétique et la capacité de production avec les énergies renouvelables; ce qui dépend aussi de l'autonomie alimentaire, de la démographie croissante, de l'aménagement du territoire et de la modification nécessaire des comportements individuels.	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
	Sous sect 2	Electricité: consommation, évolution de la demande	température	augmentation de la consommation d'électricité			forte par le développement d'un mix énergétique limitant la sensibilité de chaque ressource. Importance aussi de la maîtrise de la demande	faible à moyenne : l'évolution de la demande est suivie et reste dans les prévisions. L'augmentation de la production est cohérente. Mais la vulnérabilité à terme dépendra de la politique de maîtrise de l'énergie, d'autonomie énergétique et d'aménagement du territoire. Sans être vulnérable aujourd'hui, ce secteur doit faire l'objet d'une attention particulière.	
Secteur 10	Transports								
	Sous sect 1	Transport maritime (frêt et passagers)	cyclones, précipitations, niveau de la mer, vents	Port et trafic bloqué		les infrastructures du port de la pointe des galets tiennent compte des évolutions prévues du climat mais il n'y a qu'un port pour toutes les importations	autonomie de la Réunion face aux importations et capacité de stockage des produits sensibles	faible à moyenne en fonction de la capacité de la Réunion à diminuer sa dépendance vis-à-vis des importations	
	Sous sect 2	Transport aérien (frêt et passagers)	cyclones, précipitations, niveau de la mer, vents	Aéroport et trafic bloqué		2 aéroports internationaux sur le territoire	capacité de stockage des médicaments	faible en général, moyenne uniquement pour les médicaments d'urgence en cas d'épidémie soudaine	
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	cyclones, précipitations, niveau de la mer, vents	réseau bloqué ou détruit		faible: pour les hauts et les cirques	forte par l'élimination des points sensibles (radiers)	faible à l'échelle de l'île (aménagement progressif des points noirs) à forte localement dans les zones moins habitées (cirques et Hauts).	
Secteur 11	Industrie, commerces et services								
	Sous sect 1	production d'eau en bouteille	cyclones, précipitations	risque de blocage de l'approvisionnement en eau potable embouteillée à une période où l'eau du réseau est impropre à la consommation		capacité d'adaptation faible limitée à une augmentation de la production en période d'alerte cyclonique	capacité d'adaptation forte: 3 sites de productions pouvant palier la manque de production d'une unité, possibilité aussi de se baser pour une période limitée sur les stocks des GMS	faible	
	Sous sect 2	assurances	précipitations, cyclones, niv de la mer	augmentation des fortes pluies et intensifications des cyclones		faible à ce jour mais devrait s'améliorer avec la mise en place de la mission risques naturels	création de la mission risque naturel	moyenne aujourd'hui car la population reste très en retard en termes de niveau de couverture mais devrait évoluer avec le temps	
	Sous sect 3	gestion des déchets	cyclones	quantité de déchets à traité sur une période donnée				moyenne car pas de solutions à ce jour pour traiter ces excès de déchets mais impact socio économique limité	
Secteur 12	Tourisme								
	Sous sect 1	Tourisme d'agrément	températures, précipitations, niveau de la mer et acidification	dégradation du récif et accroissement du risque de maladies vectorielles				moyenne au regard des événements comme le chickungunia, et de l'importance croissante des activités touristiques en lien avec le récif	
	Sous sect 2	Tourisme d'affaires et affinitaire	températures, précipitations, niveau de la mer et acidification	dégradation du récif et accroissement du risque de maladies vectorielles				Faible	

Appréciation qualitative de la sensibilité
faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte: le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

MATRICE DE SYNTHESE DE L'ETUDE DE VULNERABILITE ET ADAPTATION POUR MAURICE

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	<i>Selon 3 degrés</i> <i>faible</i> <i>moyenne</i> <i>forte</i>				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 1	Sécurité et souveraineté								
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales							
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage							
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques							
	Sous sect 4	Piraterie en mer							
	autres								
Secteur 2	Identité culturelle et éducation								
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique							
	Sous sect 2	Education formelle et informelle							
	Sous sect 3	Sensibilisation							
	autres								
Secteur 3	Santé publique								
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)							
X	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	1,3, 5, 6	Augmentation	élevée	variable	Moyenne	Moyenne ?	
X	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)		1 Augmentation	élevée	variable	Moyenne	Moyenne ?	
X	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes)	1, 3, 5, 6, 8 (mal)	Augmentation	élevée	faible	Moyenne	Moyenne ?	
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau								
X	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité		3 Diminution quantité et qualité	élevée	faible	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant		3 Diminution production	élevée	-	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 3	Assainissement et rejet		3,6 eaux pluviales et eaux usées	élevée	faible	Moyenne	Moyenne	
	autres								
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
X	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)	1,3, 8 (inv, mal, ins)	Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette	1,3, 8 (inv, mal, ins)	Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 3	Exploitation forestière	1,3, 8 (mal, inv)	?	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 4	Elevage	1, 3, 8 (mal)	Diminution production	élevée	?	Moyenne	?	
X	Sous sect 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification	1,3, 8 (feux, qliss)	Désertification	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	1, 3, 5	Augmentation des sp inv et mal	élevée	faible	Faible	Forte	
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)								
x	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	1, 3, 4, 5, 8 (feux, inv)	Diminution couverture et biodiv	élevée ?		Faible	Forte	
x	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers...)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et biodiv	élevée	variable (faible)	Faible	Forte	
x	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...	1, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et biodiv	élevée	variable (faible)	Faible	Forte	
?	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1, 2, 3, 6, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et biodiv	?	?	Faible	Forte (?)	
x	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1, 3, 5, 6, 7, 8	Diminution biodiv et abondance	élevée	faible	Faible	Forte	
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés							
Secteur 7	Pêche								
x	Sous sect 1	Pêche hauturière	1, 4, 5, 7, 8 (mal)	Diminution production	?	?	Moyenne	Moyenne ?	
x	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette	1, 5, 7, 8 (inv, mal)	Diminution production	élevée	Faible	Faible	Forte	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Alés à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible				
x	Sous sect 3	Aquaculture	1, 8 (mal)	Diminution production	?	?	Moyenne	Moyenne ?	
Secteur 8 Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque									
x	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	2, 3, 6, 8 (gliss)	Endomagement/inondations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	2, 3, 6, 8	Augmentation déplacement/Endomagement/inondations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	2, 3, 6, 8	Endomagement/inondations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 4	Entreprises et commerces	2, 3, 6, 8	Endomagement/inondations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	2, 3, 6, 8	Augmentation difficulté gestion des risques	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne	
Secteur 9 Energie Production, transfert et consommation									
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande		1 Augmentation demande	élevée				
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre	1, 4, 5, 6	Diminution/augmentation production					
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer	1, 4, 6	Diminution/augmentation production					
	autres								
Secteur 10 Transports									
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)							
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)							
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	2, 3, 6	Pb lié aux inondations/montée du niv de la mer	élevée	faible			
	autres								
Secteur 11 Industrie, commerces et services									
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières..							
X	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture		3 Manque d'eau	élevée				
x	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances	2, 3, 6, 8 (mal)	Augmentation des coûts	élevée				
	autres								
Secteur 12 Tourisme									
x	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hotelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (mal)	Diminution de capacité d'accueil et attraction	élevée	faible	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal, feux)	Diminution attraction	élevée	faible	Moyenne	Moyenne	
?	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et	1, 3, 5, 8 (mal)	Diminution attraction	élevée	faible	Forte	Forte	
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...							
	autres								

Appréciation qualitative de la sensibilité

faible : pas ou peu de perturbation du système
 moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
 forte : le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

mal : maladie
 inv : invasive species
 feux : feux

gliss : glissement de terrain

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE D'ADAPTATION		5. VULNERABILITE		
Secteurs	Sous secteurs	Alés à prendre en compte	Stress généré		Appréciation		Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte					de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
X	Sous sect 7	Food import / int'l production	1,3,5	Scarcity	Pirates more active in some seasons Increase cost of food locally Increase consumption	Forte	Faible	LOW - BUT the main thing we could do is grow more locally, change foods imported, exploit comparative advantages	Forte	Partielle à totale
x	Sous sect	Storage/ local distribution	1,2,3,6,8	High spoilage Damage to infrastructure	Increase costs of food Scarcity High cost to change location or infrastructure	Forte		LOW - but with investment a lot could be done to build higher shelving etc.	Forte	Partielle à totale
Secteur 6										
Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)										
x	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	1,2,3,4,5, fire	1. Drought and dieback 2. Soil Erosion 3. Deforestation (cyclone/storms)	4. Invasive species 5. Flooding 6. Fire 7. Anthropogenic pressure 8. Zonation of species (temp/rainfall) 9. Species migration 10. Loss of diversity (systems, species and genetic)	Forte	Moyenne	faible	Forte	Partielle à non garantie
x	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers...)	1,2,7	1. Habitat destruction 2. Coastal erosion	3. Flooding 4. Invasive sp	Forte	Moyenne	Faible	Forte	Partielle à non garantie
x	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...	1,6,7	Habitat destruction Coral bleaching	Change in diversity Pests/disease/invasive species	Forte	Faible	Faible	Forte	Partielle à non garantie
?	Sous sect 4	Milieu aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1,2,5,8 (cyclone et acidification)	Invasive sp Change in diversity	Habitat destruction Flooding or drying out Drought	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Partielle à totale
x	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1,2,3,5,6,7	Migration Ecological shift /zonation Habitat destruction Change in diversity	Dieback during drought Flooding Invasive species Human pressure	Forte	Moyenne	Faible	Faible	Partielle à non garantie
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés								
Secteur 7										
Pêche										
x	Sous sect 1	Pêche hauturière	1,4,5,6,7	Displacement of fish stocks (north, south or deeper), effected livelihoods, less food for fish, shorter harvest, change in biology and reproduction Possible range extension	Reduced catch, Higher operation cost, smaller stocks New fisheries OR threats	Forte	Moyenne they can move	Faible But some mariculture projects planned, valorization of underutilized sp., but need gear, equipment, retraining, new markets devt. investment	Forte	Partielle à totale
x	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette	1,6,7,5,4	Quality of habitat reduced Change of currents Change in bio/reproduction Reduced catch (wind) Shift in distribution possible Possible range extension of new sp. Contamination of fish with toxins spoilage	Livelihoods affected - reduced catch Increase in cost of fish Increase in operation costs Public health concerns	Forte (esp close to shore/ local consumption lower for fish in deeper water for export)	Faible	Faible cc not even considered in fisheries management plans! Mariculture could be further developed	Forte	Partielle à totale
x	Sous sect 3	Aquaculture								
Secteur 8										
Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque										
x	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	2,6, land slide-non coast	flooding, erosion, land loss, loss of life, loss of shelter	loss of life, pollution (sewage)	Forte	Faible	Faible	Forte	Partielle à totale
x	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	2, land slide-non coast	flooding, loss of infrastructure, damage to utility systems,	loss of life, loss of mobility, food distribution, loss of communication, health, energy and water, pollution (sewage)	Forte	Faible	Faible	Forte	Partielle à totale
x	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	2,6	flooding, damage to infrastructure, loss of use	tourism, food security, economic activity, health, energy supply, pollution (oil storage), fire	Forte	Faible	Faible	Forte	Partielle à totale
x	Sous sect 4	Entreprises et commerces								
x	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte								
Secteur 9										
Energie										
	Sous sect 1	Production, transfert et consommation								
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande								
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre								
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer								
	autres	Energie et transport	1,2,3,6	damage and loss of infrastructure, extended power cuts, pollution, fire, impact on economy	more demand for air con, economic activities, vandalism, increase rate of accidents	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Partielle à totale

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE		
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité	
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle	
Secteur 10	Transports									
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)								
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)								
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)								
	autres									
Secteur 11	Industrie, commerces et services									
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières...								
X	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture	1,2	Loss of main business infrastructure	Loss of support infrastructure	Forte	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Partielle à totale
x	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances	2,6	Loss in revenue	Jobs, infrastructure	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Partielle à totale
	autres									
Secteur 12	Tourisme									
x	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)	1,2,3,7,8	economic activities	seasonality, length of stay, loss of coral reef	Forte	Moyenne	Moyenne		
x	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme	1,2,3,6,7,8	loss of biodiversity terrestrial and marine)	loss of life	Forte	Forte	Faible		
?	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et								
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...	1,2,3,6	seasonal shift		Faible	Forte	Forte		
	autres									

Appréciation qualitative de la sensibilité

faible : pas ou peu de perturbation du système
 moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
 forte : le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

mal : maladie
 inv : invasive species
 feux : feux

gliss : glissement de terrain

Annexe 4 : Présentation de la synthèse des ateliers nationaux lors de l'atelier régional

SEMINAIRE : STRATEGIE D'ADAPTATION A L'ECHELLE REGIONALE DE LA COI

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme ACCLIMATE de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

SYNTHESE DES ETUDES VULNERABILITES PAR PAYS

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Séminaire régional, Moroni, 21-23 mars 2011

Etude co-financée par FFEM, MAEE, Région Réunion

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme ACCLimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

BILAN ETUDE VULNERABILITE REUNION

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenants :

Pour le PFN : Rebecca PLEIGNET

Nom du consultant national: Gilles MOYNOT

Nom du Consultant appui : Véronique PASCAL

PROFIL PAYS Réunion (France)

- Superficie: **2512 km²**
- Côtes (CIA Factbook) : **340 km**
- Altitude max: **3070 m**
- T°C : augmentation des températures maximales
- Précipitations : Fortes mais avec inégalité entre Est et Ouest
- Population: **800 000 / 1 million en 2030**
- PIB/hab: **18 375\$** (INSEE 2008)
- Population vivant < 5 m du niveau de la mer: **6,8%**
- Population vivant < 100 km des cotes: **100%**
- IDH et rang (sur 182): 0,942 (16 France)
- Parc National (UNESCO): 40% du territoire
- Réserve Naturelle Marine

Bilan déroulement de la mission

- Durée: Novembre 2010 – Février 2011
- Nombre de contacts pris: 50
- Disponibilité des documents: Excellente
- Particularité: Concomitance des études liées aux CC

Sources: COI, Asconit, wikipedia, CIA Factbook

Source: google image

■ Vision nationale

□ Les grands engagements pris

- Un Plan National d'Adaptation au Changement Climatique fin 2010
- A l'échelle de La Réunion, l'élaboration du Schéma Régional Climat Air Énergie (2011) et du Plans Climats Territoriaux pour les collectivités de plus de 50 000 habitants (2012)

□ Gouvernance

- Un pilotage national par le ministère de l'Écologie avec l'appui de l'ONERC
- Un co-pilotage local par le Conseil Régional et l'Etat/DEAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) avec l'appui de l'ADEME
- Des services spécifiques à la Réunion pour la veille et le suivi des thématiques météorologie, risques naturels et santé.

□ Projets de la Région

- Observatoire Régional des Risques Naturels coordonné avec l'Etat/DEAL (Schéma de Prévention des RN) et en partenariat avec le BRGM
- Antenne satellite SEAS OI en partenariat avec l'Université et l'IRD

■ Préservation des milieux

- **Milieu terrestre: une forte pression des espèces invasives, certaines espèces à distribution très limitées et quelques milieux particulièrement sensibles. Un enjeu fort vis-à-vis de la gestion des aires protégées pour permettre la migration des espèces (corridors)**

- **Milieu marin: un récif dont la vulnérabilité au changement climatique est accrue par la pression anthropique. Des enjeux multiples: pêche traditionnelle, tourisme, santé et protection des côtes**

Ressource en Eau

- Qualité : une ressource localement sensible aux remontées salines par le sur-prélèvement, la baisse des précipitations et la remontée du niveau de la mer
- Quantité : une répartition des pluies très hétérogène, avec une diminution des précipitations à l'Ouest entraînant des périodes de sécheresses récurrentes

Planification

- Un secteur stratégique en interactions avec les autres secteurs:
 - Le développement de l'agriculture sur un territoire limité et des conflits possible entre autonomie alimentaire et énergétique
 - La gestion du bâti pour faire face à la croissance démographique avec des enjeux ressource en eau, risques naturels et énergie
 - Les gestion des villes en termes d'autonomie (infrastructures linéaires), de gestion des risques (ruissellement, PPR) et d'énergie (îlots de chaleur)

■ Bilan pour les autres secteurs

- **Santé: le risque d'émergence de maladies vectorielles est très faible à la Réunion, mais la vulnérabilité est très forte vis-à-vis d'une introduction extérieure**
- **Tourisme: la vulnérabilité de ce secteur est liée à celle de la santé et des milieux naturels et plus particulièrement la protection du récif**
- **Le processus d'autonomie de la Réunion vis-à-vis des importations sera un facteur clé de la vulnérabilité future de l'île pour plusieurs secteurs: agriculture, transport maritime et électricité**

SEMINAIRE : STRATEGIE D'ADAPTATION A L'ECHELLE REGIONALE DE LA COI

NOM PAYS : SYNTHESE BILAN VULNERABILITE

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	FAIBLE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	FAIBLE
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYEN
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	MOYEN
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	MOYEN à FORT
Secteur 7	Pêche	MOYEN
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et	MOYEN
Secteur 9	Energie, production et consommation	FAIBLE à MOYEN
Secteur 10	Transports	FAIBLE à MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	MOYEN
Secteur 12	Tourisme	MOYEN

■ Atelier national

Le 26 janvier en séance plénière: 30 personnes représentant tous les secteurs

■ Synthèse des recommandations produites par l'atelier

- **Enjeux Défis pour le pays**
 - Des pressions déjà existantes sur les différents secteurs
 - Une croissance démographique forte et 80% de la pop. sur le littoral
 - Un objectif d'autonomie alimentaire et énergétique
- **Priorités**
 - L'environnement: milieu côtier et terrestre
 - L'eau: qualité de la ressource et répartition
 - L'aménagement du territoire
- **Manques**
 - Données sur la biodiversité terrestre peu nombreuses
 - Besoin de prévisions climatiques à l'échelle de la Réunion
- **Recommandations pour les enjeux au niveau régional**
 - La santé vis-à-vis de la propagation des maladies vectorielles
 - L'environnement côtier et marin

SEMINAIRE : STRATEGIE D'ADAPTATION A L'ECHELLE REGIONALE DE LA COI
QUESTIONS ET DEBAT

Merci

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme ACClimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

BILAN ETUDE VULNERABILITE MAURICE

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenants :

Nom du PFN : M Gunsham

Nom du consultant national: Y Boodhoo

Nom du Consultant appui : J B Nicet

PROFIL PAYS Maurice

- Superficie: **2040 km²**
- Côtes (CIA Factbook) : **177 km**
- Altitude max: **828 m**
- T°C Moyenne: Hausse des maximums et minimums
- Précipitations : Tendance à la diminution
- Population: **1,2 M**
- PIB/hab: **7374\$** (2008)
- Population vivant < 5 m du niveau de la mer: **5,6%**
- Population vivant < 100 km des cotes: **100%**
- IDH et rang (sur 182): 0,791 (81)

Bilan déroulement de la mission

- Durée: Novembre 2010 – Février 2011
- Nombre de contacts pris: **15**
- Disponibilité des documents: Bonne
- Existence de données: Oui mais pas directement liées aux CC
- Particularité: Création d'un comité informel pour l'étude

Sources: COI, Asconit, wikipedia, CIA Factbook

Source: google image

- **Vision nationale : assurer un développement durable, une santé saine et une sécurité alimentaire**
- **Les grands engagements pris :**
 - National Environmental Action Plan (NEAP 1, 1988 and NEAP 2, 1999),
 - Environment protection Act 2002: (Sets up of an ICZM Committee under EPA 2002)
 - National Development Strategy (2003)
 - The Fisheries and Marine Resources Act 2007 (amended in 2008)
 - The Fisheries Development Plan, 1998
 - The Hotel Development Strategy
 - A study on Coastal Erosion in Mauritius (2003)
 - The National Biodiversity Strategy and Action Plan, 2006-2016
 - AAP
 - Division CC crée dans le MoE & SD

Bilan pour secteur Santé

Sensibilité forte : Les cas de maladies infectieuses (chikunguniya) et malnutrition augmentent car sont hautement sensibles au CC.

Capacité d'adaptation assez forte mais beaucoup de facteurs externes influencent (déplacement des gens, événements climatiques extrêmes)

Vulnérabilité: moyenne

Priorité élevée pour contrôler la situation

Bilan pour secteur EAU

- ⑩ **Forte sensibilité : Diminution de 12% des précipitations depuis 1950 (CC) et augmentation grandissante de la demande en eau.**
- ⑩ **Capacité d'adaptation: moyenne. Nécessité d'une meilleure gestion, augmentation de la capacité de stockage, dessalement (hotel) et traitement des eaux usées pour l'irrigation**
- ⑩ **Vulnérabilité moyenne : mais sécurité alimentaire et le bien-etre de la population en depend.**

Bilan pour secteur agriculture (+ exploitation forestière)

Sensibilité forte : Une baisse dans la production est notée (toutefois pas nécessairement due au CC). Mais augmentation de la température, événements climatiques extrêmes, diminution des précipitations(CC) affectent déjà la production alimentaire.

L'adaptation est moyenne a faible car les espaces avec conditions climatiques appropriées sont limitées.

La vulnérabilité est moyenne a forte

Bilan pour secteur Environnement

Sensibilité forte : Faible couverture foret naturelle (2%) et la biodiversité est fortement impactée. L'environnement marin (récifs coralliens, mangrove, herbier, zone humide) fortement sensible a la hausse de température.

La capacité d'adaptation du secteur est variable a faible

La vulnérabilité est forte en dépit des efforts des autorités. L'enjeu étant considéré comme important par la population, des ONGs interviennent.

jeudi 3 mars 2011
session1

E2008 SEMINAIRE REGIONAL 3-5 MARS
MORONI

Bilan pour secteur Environnement (travaux de réaménagement effectué par une ONG)

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau,	MOYEN
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	MOYEN
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	FORT
Secteur 7	Pêche	MOYEN A FORT
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures,	MOYEN
Secteur 9	Energie, production et consommation	FAIBLE à MOYEN
Secteur 10	Transports	FAIBLE à MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	FAIBLE à MOYEN
Secteur 12	Tourisme	MOYEN a FORT

■ **Atelier national**

16 Janvier 2011 avec 15 participants.

■ **Recommandations pour les enjeux à prendre en compte au niveau régional**

- ⑩ **Prise de conscience par les décideurs**
- ⑩ **Organisation et échange des données et info.**
- ⑩ **Coopération plus rapprochée entre les Membres pour suivi et modélisation : Mettre en place une institution commune**
- ⑩ **Intégration des questions de CC dans les plans nationaux de développement et des stratégies;**
- ⑩ **Adoption d'une politique cohérente concernant surtout l'agriculture, la santé, les ressources marines**
- ⑩ **Rationaliser la gestion d'eau**
- ⑩ **Encourager une participation accrue de la société civile et les organisations non-gouvernementales dans la prise de décision, d'éducation et de sensibilisation du public sur le changement climatique.**

Manques:

- ⑩ absence d'études pour des évaluations fiables
- ⑩ l'insuffisance des capacités institutionnelles et des connaissances pour intégrer le changement climatique dans la politique.
- ⑩ l'insuffisance des observations, et leur qualité, relatives à la vulnérabilité des différents secteurs.
- ⑩ le financement : une contrainte majeure dans l'application des projets d'adaptation.
- ⑩ l'évaluation économique des mesures pour leur réalisation qui ne sont pas disponibles.

Mercid'aider à éviter ceci

⑩ Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI

- ⑤ et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
- ⑩ dans le cadre du programme ACCIMATE de la COI

⑩ Réalisation

⑩ **BILAN ETUDE VULNERABILITE COMORES**

⑩ **VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE**

⑩ Intervenants :

- ⑩ Nom du PFN : Mme Djamadar Koulthoum
- ⑩ Nom du consultant national: Hachime Abdérémane
- ⑩ Nom du Consultant appui : Veronique Pascale

PROFIL PAYS Comores

- Superficie: **1862 km²**
- Côtes (CIA Factbook) : **340 km**
- Altitude max: **2500 m**
- T°C : Hausse des maximums et minimums
- Précipitations : Tendance à la diminution
- Population: **0,7 M**
- PIB/hab: **633\$** (2007)
- Population vivant < 5 m du niveau de la mer: **14%**
- Population vivant < 100 km des cotes: **100%**
- IDH et rang (sur 182): 0,547 (139)

Bilan déroulement de la mission

- Durée: Novembre 2010 – Février 2011
- Nombre de contacts pris: **30**
- Disponibilité des documents et données: Faible
- Particularité: Création d'un comité informel pour l'étude

Sources: COI, Asconit, wikipedia, CIA Factbook

Source: google image

■ Vision nationale

- Le changement climatique figure parmi les 6 grands axes définis dans le document Comores sur stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (Dscrp)

■ Les grands engagements pris

- Principales démarches en cours sur l'adaptation au niveau national
- Plan d'action National pour l'adaptation (Pana, 2006)
- Un grand projet issu du PANA dans le cadre de la gestion de l'eau est en cours
- Elaboration de la Communication Nationale Initiale en 2003
- Elaboration de la Seconde Communication en cours
- Plan stratégique nationale sur la Biodiversité, le Changement Climatique et la Gestion des Risques (2010)

■ Gouvernance

- Il existe un comité nationale sur le Changement Climatique, créée depuis 2007 mais non fonctionnel, une évaluation faite par le Pnue a demandé son activation pour suivre le processus d'élaboration de la Seconde Communication Nationale. L'Elaboration du Plan stratégique (Biodiversité, CC et GRC) devra permettre de mettre en place des synergies autour de ces trois problématiques.
- Actuellement c'est le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Energie, de l'Environnement et de l'Artisanat qui a la charge de piloter le CC
- Le ministère mène actuellement avec l'appui du Programme régionale pour la Gestion des ressources marines et côtières (Progeco), un processus de création d'une commission Nationale pour le Développement Durable. Il est prévu d'intégrer toutes les thématiques liées à l'environnement au niveau de cette structure. Des commissions insulaires pour le développement durable

■ Bilan pour les principaux secteurs

- La problématique des **changements climatiques**, se traduit par la vulnérabilité de plusieurs secteurs :
- **Les manifestations au niveau de l'agriculture et des forêts**, se traduisent, notamment, par la destruction des sols par dessiccation, érosion et salinisation
- **La vulnérabilité du pays sur le plan économique se traduit par** : l'altération des attraits touristiques (faune et flore) et des écosystèmes ; la destruction des infrastructures côtières ;
- **La vulnérabilité du secteur de la Pêche** se manifeste à travers l'augmentation de la température océanique avec blanchissement des coraux et développement des intoxications alimentaires ; l'augmentation des pertes après captures du à l'augmentation de la température moyenne ambiante.

Bilan pour les principaux secteurs (Suite)

- **La vulnérabilité par rapport au secteur de l'eau** se traduit par la réduction tendancielle de la pluviométrie; l'Intrusion des eaux salées dans les nappes d'eau douce ; le tarissement des sources d'eau de surface ; et l'altération de la qualité de l'eau.
- **La vulnérabilité par rapport à la santé de la population** se manifeste par : l'émergence de nouvelles maladies (Dengue, épidémies, chikougounya) ; l'augmentation de la fréquence et de l'amplification des maladies à transmission vectorielle ; et l'augmentation des maladies cardiovasculaires, respiratoires, hydriques, oculaires, cancers de la peau

libellé du secteur	Appréciation de la vulnérabilité
Sécurité et souveraineté	FORTE
Identité culturelle et éducation	MOYENNE
Santé publique	FORTE
Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYENNE
Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	FAIBLE MOYENNE
Préservation de l'environnement et des milieux	FORTE
Pêche	MOYENNE
Planification spatiale, aménagements et infrastructures,	FORTE
Energie, production et consommation	MOYENNE
Transports	MOYENNE à FORTE
Industrie, commerces et services	FORTE
Tourisme	FORTE

■ Atelier national

20 janvier 2011 Salle de conférence de l'Université

■ Synthèse des recommandations produites par l'atelier

- **Enjeux Défis pour le pays**
- *Mobilisation des ressources financières*
- *Bonne Gouvernance*
- *Renforcement des capacités*

- **Priorités**
- **Gestion des zones côtières (villages, infrastructures routières)**
- **Accès à l'eau (santé publique, agriculture)**
- **Connaissances scientifiques et suivi des aléas**
- **Gestion des déchets (santé publique, environnement)**
- **Gestion de la déforestation (sols, ressources en eau, agriculture)**

- **Manques**
- *Mise en œuvre et suivi des politiques nationales*
- *Absence de données statistiques fiables*
- *Engagement des autorités politiques limité (dans le passage à l'acte)*
- *Logistique insuffisante*
- *Gestion des ressources humaines*

- **Recommandations pour les enjeux à prendre en compte au niveau régional**
- *Sensibilisation et conscientisation des décideurs politiques*
- *Coopération régionale renforcée*
- *Plaidoyer actif pour la recherche des financements*

SEMINAIRE : STRATEGIE D'ADAPTATION A L'EHELLE REGIONALE DE LA COI
COMORES: Résultats de l'atelier national

jeudi 3 mars 2011
session1

E2008 SEMINAIRE REGIONAL 3-5 MARS
MORONI

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme ACClimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

BILAN ETUDE VULNERABILITE MADAGASCAR

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenants :

Suppléant : Côme Andriantsalama

Consultante nationale : Patricia Ramarojaona

Consultant appui : Gilles Moynot

PROFIL PAYS Madagascar

- Superficie: **590.000km²**
- Côtes(CIA Factbook) : **4828km**
- Altitude max : **1500 m**
- T°C : Hausse des maximums et minimums
- Précipitations : Tendance à la diminution dans certains endroits et augmentaton dans d'autres, renforcement des intensités
- Population: **19,1 M**
- PIB/hab: **180\$** (2010)
- Population vivant < 5 m du niveau de la mer: **2%**
- Population vivant < 100 km des cotes: **50,5%**
- IDH et rang (sur 182): 0,499 (145)

Bilan déroulement de la mission

- Durée: Novembre 2010 – Février 2011
- Nombre de contacts pris: **30**
- Disponibilité des documents: Insuffisante
- Existence de données ou pas: Insuffisante

Sources: COI, Asconit, wikipedia, CIA Factbook

Source: google image

■ **Vision nationale**

Pour faire face au Changement Climatique, Madagascar se veut de disposer de toutes les capacités requises favorables au développement durable du pays.

■ **Les grands engagements pris**

□ Principales démarches en cours sur l'adaptation au niveau national

- PANA : 2006
- Politique CC : 2010
- Plan de mise en œuvre de la Politique : 2010

■ **Gouvernance**

- Pilotage par la Direction Générale de l'Environnement/ Direction du Changement Climatique , en charge également de la coordination des initiatives intersectorielles
- Principales entités collaborant : Direction Générale de la Météorologie ; Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences, Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes naturelles

■ Bilan pour les principaux secteurs

Les secteurs considérés : Selon les priorités nationales :

→ Suivant ce qui est défini dans la 2^e communication nationale de Madagascar sur le changement climatique

→ AGRICULTURE

→ FORETS/BIODIVERSITE

→ ZONES COTIERES

→ PECHES

→ RESSOURCES EN EAU

→ SANTÉ PUBLIQUE

→ Ainsi que d'autres secteurs/ enjeux, jugés pertinents face au contexte actuel.

→ ENERGIE

→ GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES

AGRICULTURE

Impact : élevé

Capacité d'adaptation : moyenne

Avec :

- La perturbation des précipitations et la fréquence des catastrophes naturelles intenses (cyclones, inondations, etc.) ;
- L'irrégularité des saisons pluvieuses, dans certaines régions/ zones, et qui perturbent le calendrier agricole ;

Exacerbées par :

Les pressions anthropiques , une gestion des ressources en eau non optimisée, la forte érosion des versants, et dans certains endroits, la menace acridienne.

Vulnérabilité : forte

FORÊTS/ BIODIVERSITÉ

Impact : variable (élevé à fort) suivant les répartitions géographiques de la biodiversité et des forêts.

Enjeux: changement de distribution de la faune et de la flore, restriction des aires de répartition, assèchement des zones humides.

Vulnérabilité : moyenne à forte (majoritairement forte)

ZONES CÔTIÈRES

Impact: élevé

Capacité d'adaptation : faible à moyenne

Enjeux: à la fois environnementaux et socioéconomiques :

- Erosion des côtes
- Augmentation du niveau de la mer
- Pression anthropique

Vulnérabilité : forte

PÊCHE

Impact : moyen à élevé, avec comme enjeux: le réchauffement de la surface de la mer, les pressions sur les mangroves, les impacts sur les activité de pêche, et en considération des aléas climatiques, des facteurs environnementaux et socioéconomiques.

Capacité d'adaptation : moyenne

Vulnérabilité : moyenne à forte

RESSOURCES EN EAU

Impact : élevé, avec comme enjeux l'instabilité des régimes hydro-pluviométrique, le changement de la qualité biophysique des eaux, le tarissement et la prolongation de la période d'étiage

Capacité d'adaptation : Faible

Le secteur accuse un certain retard dans la prise en compte des problématiques CC qui lui sont liées.

Vulnérabilité : forte.

SANTÉ

Impact: moyen à élevé (selon les cas, les maladies, leur distribution) : arboviroses, IRA

Capacité d'adaptation : moyenne à faible

Vulnérabilité : moyenne à forte, suivant les endroits et leurs capacités d'adaptation, ainsi que le risque de « nouvelles distributions géographiques » de certaines maladies liées au CC.

ENERGIE :

Impact : élevé.

Le climat joue un rôle important dans la fourniture d'énergie, notamment hydroélectrique.

Capacité d'adaptation : faible à moyenne

Vulnérabilité: Forte, face à ces facteurs et à l'actuelle situation qui ne promeut pas encore suffisamment de politique finalisée et appropriée sur l'énergie, climat et adaptation.

Gestion des risques et catastrophes (GRC)

Impact : moyen à élevé

Capacité d'adaptation: moyenne à forte, suivant les zones affectées et les capacités existantes

Haute probabilité d'occurrence des aléas climatiques (cyclones, pluies diluviennes) avec des événements extrêmes (inondations, sécheresses par endroits).

D'une manière générale, aggravation des conditions de vie de la population (pauvreté, santé, nutrition, etc.) et secouant d'une manière récurrente le secteur GRC.

Vulnérabilité : moyenne à forte.

10 SYNTHESE

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	NON TRAITE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	NON TRAITE
Secteur 3	Santé publique	FORTE
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	FORTE
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	FORTE
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (Forêts, Biodiversité, Zones côtières)	MOYEN à FORT
Secteur 7	Pêche	FORTE
Secteur 8	GRC	MOYEN A FORT
Secteur 9	Energie, production et consommation	FORTE
Secteur 10	Transports	MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	NON TRAITE
Secteur 12	Tourisme	NON TRAITE

- **Atelier national** : 20 janvier 2011, avec 23 participants et poursuite des échanges, après l'atelier.

- **Synthèse des recommandations produites par l'atelier**

- **Enjeux/ Défis pour le pays :**

La détermination de la vulnérabilité par secteur ne peut être uniforme, mais peut varier suivant les zones au sein du Pays.

Cette détermination requiert également des données et informations plus approfondies, notamment sur la politique et la socio-économie.

Les secteurs déjà retenus dans la dernière communication nationale ont été confirmés comme les plus pertinents.

- ❑ **Priorités : Les secteurs/ enjeux retenus comme les plus vulnérables : *Agriculture, Forêts/ biodiversité, Zones côtières, Pêches, Ressources en eau, Santé, Energie, GRC.***

- ❑ **Manques :**
 - Informations, aussi bien au niveau national que régional
 - Coordination des actions entre tous les acteurs (Etat, ONG, Chercheurs, etc.)
 - Compréhension commune des enjeux régionaux.

■ **Recommandations pour les enjeux à prendre en compte au niveau régional :**

- ⑩ ***Secteur Santé :** Dans quelle mesure les changements climatiques influent réellement la propagation des vecteurs des maladies (ré)émergentes ?*
- ⑩ ***Secteurs Pêche/ Biodiversité marine et côtière :** Quid du plan d'adaptation régionale, pour lutter contre la pauvreté et pour éviter les insécurités qui seront liées à cette pauvreté ?*
- ⑩ ***Secteur Tourisme :** Transformer les facteurs climatiques en opportunité, tout en traitant les éventuels facteurs de blocage comme dans le secteur santé, en complétant les actions avec ce dernier.*

D'une manière générale, le plan régional pourra également apporter un « plus » pour les pays-membres : traitement des secteurs ou systèmes qui n'ont pas été considérés au niveau national, mais qui sont pertinents pour la Région.

Exemples : transport aérien, les ports, le commerce et le tourisme.

Un défi majeur sera aussi le développement des compétences réciproques, entre les Etats-membres.

⑩ Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI

⑤ et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

⑩ dans le cadre du programme ACCIMATE de la COI

⑩ Réalisation

⑩ Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

BILAN ETUDE VULNERABILITE DES SEYCHELLES

⑩ VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

⑩ Intervenants :

⑩ Représentant du PFN : Begum NAGEON de LESTANG

⑩ Nom du consultant national: Andrew JEAN-LOUIS (appuyé par Michèle MARTIN, Sarah BUNCE, Lyndy BASTIENNE)

⑩ Nom du Consultant appui : Jean Benoit NICET

PROFIL PAYS Seychelles

- Superficie: **453 km²**
 - Côtes (CIA Factbook) : **491 km**
 - Altitude max: **905 m**
 - T°C : Hausse des maximums et minimums
 - Précipitations : Tendance à la diminution
 - Population: **0,87 M**
 - PIB/hab: **10 671\$** (2008)
 - Population vivant < 5m du niveau de la mer: **41,3%**
 - Population vivant < 100 km des cotes: **100%**
 - IDH et rang (sur 182): 0,821 (51)
-
- **Bilan déroulement de la mission**
 - Durée: Novembre 2010 – Février 2011
 - Nombre de contacts pris: **20**
 - Disponibilité des documents: Bonne
 - Particularité: Appui sur NCCC pour le déroulement de l'étude

Sources: COI, Asconit, wikipedia, CIA Factbook

Source: google image

■ Vision nationale

■ Les grands engagements pris

- Seychelles National Climate Change Strategy (plan d'action 2009 - 2014)
- Environmental Management Plan of Seychelles (EMPS) 2011-2020

■ Gouvernance

- Structure stratégique au niveau national: National Climate Change Committee (NCCC), EMPS Steering Committee, Department of Risk and Disaster Management,
- Les ministères en charge de la réflexion sur le changement climatique et la prise de mesures : Climate and Environmental Services Division (DoE), Special Advisor to the President (IPCC FAR), president (GLISPA and Sea Level Rise Foundation)
- Les mécanismes de communication et collaboration au niveau national entre ces structures: NCCC, EMPS Secretariat

■ Bilan pour les principaux secteurs

Agriculture

Sensibilité: Très sensible au changement climatique pour les cultures vivrières et l'élevage

Capacité d'adaptation: Moyenne à forte, les stratégies sont prêtes, manque de financement

Vulnérabilité: Forte

Pêche

Sensibilité: Forte (blanchissement corallien)

Capacité d'adaptation: Faible, peu de mesures en place

Vulnérabilité: Forte

■ Bilan pour les principaux secteurs

Sante public

Sensibilité: Moyenne

Capacité d'adaptation: Moyenne, éducation publiques

Vulnérabilité: Moyenne

Eau

Sensibilité: Forte, faible capacité de stockage

Capacité d'adaptation: Faible, peu de mesures en place

Vulnérabilité: Forte, très liée à la diminution des précipitations

Ecosystème

Sensibilité: Forte pour les forêts de brouillard et le milieu marin

Capacité d'adaptation: Faible, peu de mesures en place

Vulnérabilité: Forte.

■ Bilan pour les principaux secteurs

Planification spatiale

Sensibilité: Moyenne a Forte,

Capacité d'adaptation: Moyenne, des stratégies d'adaptation en place

Vulnérabilité: Forte, surtout au niveau côtier

Tourisme

Sensibilité: Moyenne, mais difficile a évaluer car secteur transversal

Capacité d'adaptation: Moyenne, adaptation de la stratégie touristique

Vulnérabilité: Moyenne

10 Synthèse tableau par pays

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	FAIBLE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	FAIBLE
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	FORT
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	FORT
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	MOYEN A FORT
Secteur 7	Pêche	FORT
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et	MOYEN A FORT
Secteur 9	Energie, production et consommation	MOYEN A FORT
Secteur 10	Transports	MOYEN A FORT
Secteur 11	Industrie, commerces et services	MOYEN A FORT
Secteur 12	Tourisme	MOYEN

■ Atelier national

L'atelier national a eu lieu le 1^{er} février avec 24 participants venant du gouvernement, secteur privé et ONG.

■ Synthèse des recommandations produites par l'atelier

SECTEUR	VULNÉRABILITÉ	IDÉES POUR L'ADAPTATION NATIONALE	IDÉES POUR L'ADAPTATION RÉGIONALE
L'AGRICULTURE	FORTE	Prêts pour les agriculteurs, la recherche sur de nouvelles cultures, des campagnes d'éducation pour les jardins vivriers pour augmenter la consommation locale des cultures résistantes ou d'améliorer des installations de stockage	Schéma d'assurance régionale, micro crédit pour le petit matériel, mise en réseau et collaboration avec les programmes de recherche sur les cultures adaptées au changement climatique
PÊCHE	FORTE	Projets de mariculture, la reconversion des pêcheurs	Expérience de partage de la mariculture, de réseau d'échange, des microcrédits pour les agriculteurs, la recherche sur les effets du changement climatique sur les espèces.
SANTÉ PUBLIQUE	MOYENNE	Les campagnes d'éducation, l'amélioration de la surveillance des maladies, le contrôle des rongeurs et des moustiques, le contrôle des frontières, le programme sur la santé des voyageurs	Le renforcement des capacités, de partager des données et de la technologie Agence de la santé régionale
EAU	FORTE	Campagne de conservation, d'amélioration des systèmes d'épuration, augmentation de la capacité de stockage de l'eau, réutilisation des eaux usées, dessalement et utilisation et autres sources d'eau	Le renforcement des capacités, de partager leurs expériences, partager des données
ÉCOSYSTÈMES *prendre en compte les services des écosystèmes et de l'examen de ce secteur	MOYENNE Forêts de brouillard, et milieu marin doit être HAUTE	Les campagnes d'éducation publique (incendie, les espèces envahissantes), des projets visant à protéger les écosystèmes et la diversité biologique, l'application des politiques / lois doivent être renforcées pour garantir que le développement ne porte pas atteinte à des écosystèmes, améliorer la recherche / DEVT. , renforcer les capacités des spécialistes	L'échange régional d'informations Le renforcement des capacités des collectivités locales Le financement pour maintenir les projets en cours
PLANIFICATION SPATIALE	MOYENNE - FORTE	Des stratégies politiques et des départements existent - ont besoin de soutien pour mettre en œuvre et appliquer les directives et les lois pour DEV'T dans la zone côtière, TCPA, Loi sur les rivières, EPA, etc Réviser les régimes d'assurance, à savoir les agriculteurs	Le renforcement des capacités
TOURISME	MED / FORTE	Changement dans les stratégies de marketing.	La coopération régionale dans le marketing

Merci

Annexe 5 : Synthèse AFOM par pays des enjeux analysés par secteur

COMORES

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	<p>Réglementation existante : art 79 de la loi cadre interdisant le prélèvement de sable de mer.</p> <p>Projet PROGECO de protection des côtes (digues).</p> <p>Projet DCGRNC (PNUD) travaille à la régénération des mangroves pour stabiliser les terres.</p> <p>Initiatives des communautés locales soutenues par la coopération française.</p>	<p>Erosion côtière et élévation du niveau de la mer cumulées. Or les villages et les principales infrastructures (port, routes) sont situés en zone côtière.</p> <p>Frein culturel fort pour ne pas déplacer les villages.</p> <p>Difficulté à faire appliquer la réglementation. 90% des plages des Comores ont disparu en 20 ans.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : faire appliquer la réglementation et mettre en œuvre des actions de lutte contre l'érosion</p> <p>Niveau d'intervention : national à local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, concertation et gouvernance locale pour la réhabilitation/protection des côtes contre l'érosion. Financer et mettre en œuvre des actions locales en accompagnant le renforcement des capacités (compétences et moyens des autorités nationales et locales pour la gestion et la maintenance des ouvrages 	
2. Identité culturelle et éducation	<p>Une structure communautaire traditionnelle très active avec une très forte solidarité dans la régulation sociale locale, et un soutien financier important de la diaspora comorienne</p> <p>Un tissu associatif important et actif et proche de la population</p> <p>Les sujets de sensibilisation sur l'environnement sont intégrés dans les cursus d'éducation primaire</p>	<p>De multiples croyances qui freinent les interventions sur certains espaces (forêt, mangroves..)</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : sensibiliser, informer, éduquer les populations sur les effets du changement climatique et développer les bons comportements de gestion durable.</p> <p>Niveau d'intervention : national à local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. Sensibiliser sur la dimension régionale des réponses à apporter sur certaines problématiques et pour accéder à 	

	des ressources (fonds internationaux)	
3. Santé publique	Préoccupation majeure des organismes internationaux sur les maladies à vecteurs (paludisme...).	Augmentation des gîtes larvaires, extension des zones de contamination (altitude jusqu'ici épargnée) pouvant toucher une cible nouvelle représentant 25% de la population les Comores sont une porte d'entrée dans l'Océan indien des maladies vectorielles pour les hommes et pour le bétail
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Informer et alerter les pays voisins</p> <p>Niveau d'intervention : régional et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situation comparable sur les hauts avec les hauts plateaux de Madagascar. <p>Enjeu régional en lien avec la corne de l'Afrique : dépister et contenir les risques de contamination en provenance de l'Afrique entrant par les Comores (pour les hommes comme pour le bétail) et pouvant se propager sur l'ouest de l'Océan indien. Informer et agir en concertation avec les pays de la COI.</p>	
4. GIRE eau	<p>Les 2 priorités dans le PANA retenues portent sur la GIRE seront mises en œuvre (PNUD PNUE) dans le projet de renforcement des capacités de gestion des ressources en eau pour une adaptation aux changements climatiques 2010-2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - renforcement des capacités des institutions nationales - augmentation de la quantité et amélioration de la qualité de l'eau pour les communautés pilotes - sensibilisation et bonnes pratiques d'adaptation aux CC. 	Déficit accru de ressource disponible (sécheresse, inondation qui provoque des ruptures d'approvisionnement ou rend l'eau insalubre..) qui va accroître la pression déjà forte sur la ressource et qui va s'accroître avec la pression démographique. L'élévation du niveau de la mer va renforcer les pénétrations d'eau salée dans les nappes côtières.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un coût supportable. Gérer la ressource eau dans une approche de GIRE.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
5. Agriculture, sécurité	La SNCRP soutient le développement du secteur privé de	Le riz, aliment de base de la nourriture, est importé, et la

<p>alimentaire, exploitation des forêts</p>	<p>l'agroalimentaire.</p> <p>L'agro foresterie traditionnelle offre une certaine résilience aux changements climatiques. (combinaison de cultures annuelles et cultures pérennes sous couvert arboré).</p>	<p>production locale très insuffisante pour assurer la sécurité alimentaire. Les couts des denrées locales sont plus chers que le riz importé, le prix du poisson a triplé récemment. (avec le cout de l'énergie). Tout aléa climatique risque d'augmenter les pénuries et les couts.</p> <p>Les terres cultivées situées en bord côtiers, seront sujettes aux intrusions d'eau salée (élévation du niveau de la mer). L'érosion des sols et leur dégradation serai aggravée par les épisodes extrêmes (succession de sécheresse, inondation entrainant le lessivage des sols).</p> <p>Insuffisance de production locale pour nourrir la population, et toute pénurie due aux CC va entrainer une très grande précarité des familles les plus fragiles, et générer des comportements de cueillette sur des ressources à fort enjeu environnemental (not espèces emblématiques tortues...).</p> <p>La surface forestière est très réduite et subit une pression humaine très importante.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) 	
<p>6. Préservation de l'environnement</p>	<p>Classé parmi les 20 îles ou archipels caractérisés à l'échelon mondial par un endémisme spécifique et remarquable de leur biodiversité. (mais fragile avec 114 espèces inscrites sur la liste rouge UICN).</p> <p>Potentiel de valorisation touristique</p> <p>Une implication ces ONGS environnementales pour la sensibilisation des populations</p>	<p>Méconnaissance du milieu et de sa résilience, et dégradation généralisée des ressources (mauvaise ou sur- exploitation).</p> <p>Déficit en termes de législation et réglementation,</p> <p>Déficit en termes de dispositif de gestion des espaces naturels remarquables.</p> <p>Forte sensibilité aux effets CC du milieu côtier et marin (not espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions.</p> <p>En cas de stress alimentaire, les populations vont se reporter sur les espèces emblématiques (tortues et œufs).</p>

		La politique de l'environnement n'a pas évolué pour intégrer la prise en compte du CC.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : Niveau d'intervention : régional, national et local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. • Intégration du CC dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres) 	
7. Pêche	Actions mises en œuvre dans le cadre de la CTOI. Règlementations et accords, et suivi dans le cadre des accords de pêche internationaux. (zone exclusive accordée à l'UE).	Les impacts du CC sont encore peu connus. l'augmentation de la température océanique avec blanchissement des coraux et développement des intoxications alimentaires ; l'augmentation des pertes après captures du à l'augmentation de la température moyenne ambiante.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : Niveau d'intervention : régional et international Enjeu pour la stratégie régionale :	
8. Planification spatiale		Les villages et les infrastructures de transport des marchandises et des personnes sont en zone côtière, donc très sensibles et exposés. (41% de la population). Le pays fonctionne sur les importations (90% des besoins) et les infrastructures portuaires sont essentielles bien qu'exposées.

<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : foncier et infrastructures</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer les approches de gestion intégrée des zones côtières • Suivre les initiatives de protection physique des cotes (digues) pour voir l'efficacité dans le temps (et rapport cout efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) 	
<p>9. Energie</p>	<p>La demande actuelle est faible (peu d'industrie de transformation) mais elle va augmenter avec le développement du pays.</p>	<p>La biomasse d'origine locale couvre 2/3 des besoins énergétiques notamment pour les familles (bois énergie). Toute rupture d'approvisionnement (ou surcout) augmente la déforestation et paralyse les activités du pays (y compris l'approvisionnement alimentaire). Tout aléa impactant l'approvisionnement en énergie impacte sa disponibilité et le cout de l'énergie localement.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national :</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité) 	
<p>10. Transports et réseaux de télécommunication</p>		<p>Toutes les activités aux Comores sont tributaires des importations et de la distribution locale (inter ile par avion, navire et intra ile par la route), et sont des facteurs déterminants du processus de développement</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national :</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services		Toutes les activités aux Comores sont tributaires des importations.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale :	
12. Tourisme		Les hébergements touristiques sont situés sur le littoral comme les infrastructures de déplacement Le risque de crise sanitaire (épidémie)
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : développer les activités et infrastructures de tourisme tout en préservant les attraits du pays au niveau patrimoine naturel et culturel. Niveau d'intervention : national et régional Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien Informier alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies..) 	

MADAGASCAR

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	Non traité dans l'analyse	Erosion côtière et élévation du niveau de la mer cumulées.
2. Identité culturelle et éducation	Non traité dans l'analyse	
3. Santé publique	<p>Un « groupe de travail santé-environnement » s'est formé et a pour objectif de mettre en œuvre la « déclaration de Libreville », invitant à (i) la mise en place de l'Alliance Stratégique en Santé et Environnement (ASSE), (ii) l'intégration des liens entre la santé et l'environnement dans les plans nationaux de développement, (iii) le renforcement des capacités de prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et de la préservation de l'intégrité de l'écosystème, (iv) l'établissement et le renforcement des systèmes de surveillance sanitaire et environnemental, et (v) la gestion des connaissances.</p> <p>Le Plan Stratégique National en Santé et Environnement servira de référence de base à ces initiatives.</p> <p>Une grande partie de ces démarches recouvre les mesures d'adaptation au changement climatique, tout en intégrant d'autres facteurs environnementaux.</p>	<p>En référence à la deuxième communication nationale sur le changement climatique, la vulnérabilité du secteur santé publique se manifeste sous des aspects, en lien avec le niveau de développement des services publics :</p> <ul style="list-style-type: none"> - système de prévention encore insuffisant ; - faible niveau de sensibilisation, surtout au niveau des populations rurales sur le système de lutte contre les maladies climato-sensibles ; - faible couverture en infrastructures sanitaires adéquates ; - poids des maladies endémiques et épidémiques (paludisme, choléra, etc.) fortement associés à une situation économique préoccupante ; - inaccessibilité géographique et financière aux services de santé <p>Le lien entre santé et climat se manifesterait le plus souvent lors des événements extrêmes : sécheresses accrues, cyclones intenses et grandes inondations, et qui aggravent les cas de diarrhées, de peste et de grippe.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Informer et alerter les pays voisins en cas de risque de départ épidémique. Sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène en cas d'extrême climatique (sécheresse ou inondation). Mettre en place et développer les services publics sanitaires et sociaux en lien avec la gestion des risques et catastrophes.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser un plan d'urgence • Mettre en place une banque régionale de médicaments • Développer la recherche pour la compréhension des liens CC et santé 	
4. GIRE eau	La ressource en eau, principalement en eaux superficielles, est perçue comme globalement suffisante et disponible alors qu'elle reste très inégale dans sa disponibilité selon les régions. Mesures	De fait, les principaux cours d'eau alimentent « seulement » 57% du pays. Et la croissance démographique prévue va augmenter les besoins en eau et leur concentration vers les zones urbaines

	<p>d'adaptation : la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un concept relativement nouveau à Madagascar. Bien que déjà cité dans le code de l'eau élaboré en 1999, elle n'a été progressivement prise en compte qu'autour de 2005,</p> <p>Création de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement – ANDEA-, et divers décrets définissant ses mission, y compris pour la mise en place du Fonds National des Ressources en Eau.</p>	<p>(population multipliée par 4 pour l'Afrique, dans les prévisions globales à échéance de 2100).</p> <p>Les ressources étant principalement des eaux superficielles, elles dépendent totalement du régime des pluies et donc seront très sensibles à toute perturbation, ponctuelle (variabilité) ou durable du climat.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un cout supportable. Gérer la ressource eau dans une approche de GIRE. Trouver des alternatives (dessalement d'eau de mer) pour les hôtels à grande capacité et pour les industries.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
<p>5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts</p>	<p>Pays à vocation agricole. l'agriculture génère, générant environ 26 % du PIB et employant à peu près 78 % de la population économiquement active (WDI 2009), générant 80% des recettes à l'exportation,</p> <p>En 2010, premier secteur à avoir élaboré sa politique et sa stratégie d'adaptation au changement climatique, et qui continue à développer ses réflexions vers un plan de mise en œuvre, en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie et le Ministère en charge de l'environnement.</p> <p>un grand nombre de données et informations disponibles peuvent être exploitées, combinées aux données météorologiques actuelles et futures pour permettre une compréhension nécessaire à la mise en œuvre de mesures adaptatives.</p> <p>l'agriculture occupe une place prépondérante au sein du pays et bénéficie de l'intérêt des autorités en place et du soutien des bailleurs de fonds du développement (FAO).</p> <p><u>Des initiatives en cours pour les mesures adaptatives</u> : Créé en 2000, le GSDM est une association qui regroupe les principaux organismes impliqués dans l'agro-écologie à Madagascar, tout en s'ouvrant aux personnes physiques intéressées. L'une des principales stratégies du GSDM est de promouvoir les recherches, formations et la diffusion des techniques agro-écologiques. L'adaptation des systèmes de cultures et leur association dans les systèmes de production par les paysans fait partie intégrante du mécanisme adopté.</p>	<p>Les facteurs climatiques ne sont pas directement mis en cause, mais pourraient devenir des facteurs aggravant, au vu de la baisse de fertilité observée dans certains endroits.</p> <p>l'agriculture fait les frais du déséquilibre climatique (riz, culture de rente, culture de subsistance, etc.). Or la culture de riz représente 60% des surfaces cultivées et 87% des exploitations agricoles. De ce fait, ce sont à la fois la sécurité alimentaire et l'économie qui sont menacées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - les parties Est, Centrale, Nord-est et Nord-ouest subiront des cyclones intenses et seront sujettes aux inondations, (notamment pour la riziculture). - dans la partie Sud, la sévérité des sécheresses perturbera également la pratique agricole : Dans cette région, d'une manière cyclique, les cultures pluviales sont affectées par la venue tardive des pluies, leur répartition irrégulière ou la faiblesse des précipitations (<i>J.E Bidou et al. 2006</i>) <p><u>forte sensibilité</u> : i) La variabilité des précipitations et la fréquence des catastrophes naturelles intenses ; (ii) L'irrégularité des saisons pluvieuses, dans certains endroits, qui perturbent le calendrier agricole ; (iii) Les pressions anthropiques ; (iv) La mauvaise gestion des ressources en eau ; (v) La forte érosion des versants, et dans certains endroits, (vi) la menace acridienne</p>

	<p>Mais la tâche reste immense et sous tendue aux capacités de développement et d'organisation du pays</p>	
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique et de développement économique du pays (première ressource économique et export)</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) marché potentiel de proximité vers les autres îles de l'Océan indien (habitudes de consommations communes.) • Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage 	
<p>6. Préservation de l'environnement biodiversité</p>	<p>Un réseau d'aires protégées terrestres et marines totalisant près de 1,5 millions d'hectare, Madagascar s'est engagé à tripler cette superficie et est en voie de dépasser la proportion symbolique de 10% du territoire en zone protégée/gérée recommandée par l'UICN</p> <p>Le programme environnemental mis en œuvre depuis 1990 a apporté des résultats significatifs sur presque tout le territoire de la Grande Ile, en particulier dans le Sud même s'il reste insuffisant dans l'Est.</p> <p>L'immensité du territoire et les altitudes permettront d'établir des zones refuges pour les espèces, voire des migrations du Sud vers le nord et les hautes terres centrales.</p> <p>le réseau RAMP a identifié les domaines spécifiques de la région qui sont moins vulnérables au stress climatique océanique.</p> <p>Un ministère de l'environnement qui porte les enjeux du CC et incite les autres secteurs à le prendre en compte.</p>	<p>Le système « forêts/biodiversité » présente une forte sensibilité, par rapport au changement climatique ;</p> <p><u>Très fort taux d'endémicité</u> : supérieur à 90% pour l'ensemble des plantes, mammifères, reptiles et amphibiens, Les modèles de changement climatique prévoient pour 2080 une perte de 11 à 27% des habitats si des migrations sont possibles, et 17 à 50% sinon. La disparition des couvertures forestières, estimée à 100.000 à 200.000 ha/an est liée principalement aux pressions anthropiques.</p> <p><u>Forte sensibilité aux effets CC du milieu côtier et marin</u> (not espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions Les zones de mangroves sont également fragilisées (perte estimée de 10 à 15% en 2100).</p> <p>Menace des espèces envahissantes sur les espèces endémiques.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : conservation des corridors fluviaux et l'intervention des blocs isolés de la forêt sont donc essentielles pour maintenir la résilience face aux changements climatiques à venir. Préservation des mangroves pour le maintien du linéaire côtier et des zones de nurserie et nourrissage des espèces marines. Protection et préservation des milieux marins en tenant compte en ciblant les zones résilientes aux CC</p> <p>Niveau d'intervention : régional, national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, 	

	oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien.	
	<ul style="list-style-type: none"> Préserver les mangroves comme zone de nurserie et nourrissage pour ensemercer les autres îles de l'Océan indien 	
7. Pêche et zones côtières	<p>L'écosystème marin et côtier de Madagascar abrite 75% des macrofaunes marines de l'Ouest de l'Océan Indien, dont des mollusques, des crustacés et des poissons.</p> <p>Les récifs coralliens constituent des habitats de ressource de pêche. Autour de l'île de Nosy Be, par exemple, les 110 espèces de corail contiennent 154 espèces de poissons.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du point de vue politique et de gouvernance, la stratégie pour le développement durable du secteur existe ; la Commission Pêche-Environnement⁸ constituée des personnes-ressources du ministère et de tous les intervenants impliqués dans la pêche, est active ; le Centre de Surveillance de Pêche est également actif. - Du point de vue environnemental, il y a les connaissances globales sur les risques et menaces potentiels concernant les aggravations des blanchissements des coraux, si de l'autre côté, les pressions humaines s'accroissent. Ces connaissances permettraient le développement des mesures de précautions. - Au niveau régional, il existe des instances comme la Commission Thonière de l'Océan Indien qui permettent le suivi des activités industrielles. <p>Des projets ciblent les communautés pêcheurs. : La BAD appuie les pêcheurs du Sud à travers le renforcement de capacité, et le PNUD/GEF, soutient le développement de la filière pêche dans le Sud-ouest et dans le Nord-ouest, avec l'approche « gestion durable » (pêches au large, veillant à la protection des récifs, développement économique de la filière).</p>	<p>La capture annuelle crevettière est estimée à 1.700 tonnes par an et le stock de crabes <i>Scylla serrata</i>, évalué aux alentours de 7.500 tonnes et constitue une ressource essentielle pour les communautés du littoral.</p> <p>le réchauffement de la surface de la mer et l'acidification cause l'intensification du blanchissement des récifs coralliens notamment sur la côte sud ouest.</p> <p>Forte sensibilité des zones côtières : Les zones côtières présentent des enjeux importants pour l'environnement et pour le développement de Madagascar. Le littoral malgache représente plus de 51% du territoire et abrite près de 65% de la population totale. Il comprend les milieux naturels parmi les plus riches et diversifiés du pays.</p> <p>Outre les pressions exercées par les activités humaines, les zones côtières sont également les cibles directes des cyclones ; et la côte Est, en observation des activités cycloniques particulièrement importantes dans l'océan indien occidental, serait encore plus exposée.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Assurer l'approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée</p> <p>Mieux connaître les potentialités halieutiques dans les zones de mangroves pour les préserver et les exploiter</p> <p>Soutenir le développement de la pêche avec des actions diversifiées (aquaculture,...)</p> <p>Niveau d'intervention : international, régional et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons Préserver les zones côtières (habitats et espèces) Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée 	

⁸ La commission pêche-environnement a été créée au cours du Programme Environnemental. Elle sert de veille, de plateforme d'échanges communs et permet entre autres, de réduire les risques d'incohérence d'intervention entre les partenaires sur le terrain.

	<ul style="list-style-type: none"> Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
<p>8. Planification spatiale, gestion des risques et des catastrophes</p>	<p>La gestion des risques et catastrophes (GRC) est sous la responsabilité du Bureau National des Risques et Catastrophes (BNGRC), qui est en charge de la préparation, de l'élaboration des plans de contingence et des interventions de secours (Réponse), face aux divers aléas, dont climatiques</p> <p>depuis 2010, avec l'appui de la Banque Mondiale, la CPGU se prépare, à travers l'élaboration d'un document, à faire bénéficier le pays des fonds du GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) pour l'intégration (mainstreaming) de la gestion du climat et de la réduction des catastrophes dans le développement de l'économie à Madagascar, dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de Hyōgo.</p>	<p>Madagascar est le pays le plus exposé aux chocs climatiques dans l'Océan Indien : cyclones, inondations, sécheresse. Les cyclones à eux-seuls, représentent une menace permanente pour les populations vivant sur les côtes, dans les vallées exposées, et dans les villes en dehors des Hauts Plateaux. Madagascar figure parmi les 10 premiers pays exposés aux cyclones dans le monde.</p> <p>La réflexion sur l'aménagement du territoire est liée aux enjeux de développement.</p> <p>La prise en compte des effets du changement climatique se fait au travers des risques et catastrophes.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : foncier et infrastructures intégrer la prise en compte des effets du changement climatique dans la gestion foncière (notamment pour les zones côtières) et l'aménagement du territoire (à venir dans le cadre des politiques de développement).</p> <p>Niveau d'intervention : national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Renforcer les capacités des décideurs sur la gestion des zones côtières (ne pas concentrer les infrastructures sur le littoral). Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les actions de bonnes pratiques 	
<p>9. Energie</p>	<p>quasi-unique source énergétique actuelle (hydraulique) et en considération de la lenteur des démarches pour exploiter d'autres potentialités Madagascar se place parmi les pays riches en potentiel d'énergie solaire.</p> <p>Fort potentiel hydraulique à développer.</p> <p>La politique de l'énergie (2004), et le partenariat développé par le Gouvernement avec les diverses organisations pour la production d'énergie propre ainsi que les potentialités (biomasse, biocarburant, sites de productions hydroélectriques, potentiel d'énergie solaire) envisagées actuellement, une capacité d'adaptation de niveau « moyen » peut être décelée.</p>	<p>-dépendance aux combustibles fossiles</p> <p>- la production de charbon et les besoins en bois de chauffe et de cuisson font encore partie des traditions et pratiques à tous les niveaux, surtout au niveau des ménages. Le bois énergie est utilisé quotidiennement par plus de 90% des habitants et représente plus de 75% de la consommation d'énergie primaire du pays, et est considéré comme la cause d'environ 100.000 ha de déforestation (Source : Ministère de l'Environnement et des Forêts).</p> <p>La production d'énergie électrique est essentiellement d'origine hydraulique, mais seulement environ 3% sont exploitées, avec un taux de couverture national d'env 21%.</p> <p>Le développement des énergies propres est bloqué par l'insuffisance présumée de ces potentiels, l'importance des investissements initiaux, les aléas climatiques sur les installations et infrastructures de ces sources d'énergie.</p>

Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR</p> <p>Développer la production hydroélectrique</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité) • Partage d'expérience, investissement en commun pour les EMR (énergies des mers) 	
10. Transports et réseaux de télécommunication	<p>Les projets routiers figurent parmi les priorités des autorités mais les moyens demeurent toujours insuffisants. Toutefois, les futures constructions et/ou réhabilitations tiendront compte des nouveaux facteurs (dont climatiques) qui n'étaient pas ceux d'il y a 50 ans.</p> <p>Dans les nombreuses agglomérations, une certaine habitude d'adaptation s'est installée en utilisant des moyens certes, archaïques et peu confortables et surtout pas rapides (charrettes, véhicules à deux roues, pousse-pousse) mais qui rendent des services « au quotidien ».</p> <p>Le facteur changement climatique a peu d'incidence sur la situation</p>	<p>Les infrastructures linéaires sont souvent à la merci des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones), s'ajoutant à une détérioration avancée et un manque d'entretien et de maintenance.</p> <p>Les autres modes de déplacement (not fluvial) sont peu développés.</p> <p>44% des routes nationales sont jugées en mauvais état, contre seulement 31% en bon état. Le réseau routier mesure 49 638 km, dont un peu plus de 5.300 km sont goudronnés, et le reste, en terre. Les infrastructures routières sont souvent à la merci des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones), s'ajoutant à une détérioration avancée et un manque d'entretien et de maintenance.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières. Développer d'autres modes de transport et de déplacement (not les transports collectifs pour les longues distances, voies fluviales et train ?)</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services	Non traité dans l'analyse	
12. Tourisme	Non traité dans l'analyse (voir la partie biodiversité)	

MAURICE

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	<p>Accord entre Maurice et Seychelles pour l'extension de la ZEE mauricienne sur le plateau continental : demande en cours auprès des Nations Unies pour une extension cumulée de près de 700 000 km²</p> <p>Projet PROGECO de protection des côtes (digues). Initiatives D'ONG locales pour la restauration / protection des côtes</p>	<p>Erosion côtière et élévation du niveau de la mer cumulées.</p> <p>Entraînent un risque avéré de perte de territoires marins avec l'immersion de certaines îles périphériques</p> <p>Au cours des deux dernières décennies, l'érosion des plages est devenue importante dans le Nord-Ouest, le Sud-ouest et le Sud de l'île Maurice où des pertes non négligeables d'espace et des dommages sur les infrastructures ont été observés. Agalega et St Brandon qui sont situées à peine au dessus du niveau de la mer (maximum d'environ 2m) et sont partiellement submergées pendant les cyclones.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : mettre en œuvre des actions de lutte contre l'érosion, connaître, prévoir et suivre la montée du niveau de la mer sur les îles, et ses effets.</p> <p>Niveau d'intervention : régional, bilatéral (accord avec Seychelles, accord avec la France) et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'augmentation du niveau de la mer avec une modélisation des impacts sur les ZEE 	
2. Identité culturelle et éducation	<p>Un tissu associatif important et actif et proche de la population. Une société multiculturelle habituée aux pratiques culturelles variées et qui peut donc facilement s'adapter.</p> <p>Le taux d'alphabétisation de la population âgée de 15 à 24 ans est de 94.5%. Maurice fait partie de ces Etats possédant un programme d'éducation sur les risques naturels dans son cursus scolaire (BRI 2007). Le CC n'aura pas d'incidence sur l'accès à l'éducation et sur les cultures</p>	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : sensibiliser, informer, éduquer les populations sur les effets du changement climatique et développer les bons comportements de gestion durable.</p> <p>Niveau d'intervention : national à local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. • Sensibiliser sur la dimension régionale des réponses à apporter sur certaines problématiques et pour accéder à des ressources (fonds internationaux) 	
3. Santé publique	<p>Autorités locales actives pour la régulation de la propagation des maladies vectorielles et la mise en place d'actions préventives</p> <p>Existence de communications nationales de prévention / éducation</p> <p>Existence de projets et programmes pour l'assainissement à Maurice</p>	<p>L'augmentation des périodes chaudes entraîne une diminution de l'approvisionnement en eau potable</p> <p>La forte fréquentation touristique entre les îles est un facteur de transfert de maladies</p>

	(Plaine Wilhems Sewerage, Grand Baie)	<p>Plusieurs facteurs corrélés, (température, les précipitations et l'humidité) augmentent la propagation de maladies telles que le chikungunya ou la dengue. L'activité des moustiques s'intensifie avec l'augmentation des températures et l'intensité de précipitations qui provoquent des accumulations d'eau et multiplient les gîtes larvaires disponibles.</p> <p>Le déplacement des voyageurs entre les îles est un deuxième facteur qui rendait cette réémergence probable</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Suivre les fréquentations touristiques pour éviter les contaminations entre les îles. Informer et alerter les pays voisins.</p> <p>Niveau d'intervention : régional et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivre et anticiper au niveau régional les risques épidémiques en lien avec les déplacement des personnes sur la région (intra région COI et venant de l'extérieur notamment de l'Afrique) • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser des plans d'urgences sanitaires en cas de risque épidémique à l'échelle régionale. • Mettre en place une banque régionale de médicaments • Développer la recherche sur les liens CC et santé • Sensibiliser les populations sur la suppression des gîtes larvaires (eau stagnantes) dans leur entourage (ramassage des ordures et macro déchets qui sont des gîtes larvaires, moustiquaires..) et partager les expériences. 	
4. GIRE eau	<p>La GIRE est une préoccupation nationale qui se traduit opérationnellement par l'élaboration d'une Etude de Schéma Directeur pour la gestion de la ressource. De plus, d'autres mesures existent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction de nouveaux barrages (Bagatelle et Anguilles) - Identification et réduction des pertes du système de distribution - Dessalement de l'eau de mer pour les hôtels (à grande capacité) et industries 	<p>Une étude faite sur 23 points (WRU) montre la détérioration de la qualité des eaux. Le changement des rythmes de précipitation réduit les capacités de captage et de stockage de la ressource.</p> <p>Le système actuel ne satisfait pas la demande des usagers.</p> <p>Demande accrue en lien avec l'augmentation attendue de la fréquentation touristique (objectif de 1 M de touristes/an)</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un cout supportable. Gérer la ressource en eau dans une approche de GIRE. Trouver des alternatives (dessalement d'eau de mer) pour les hôtels à grande capacité et pour les industries.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en 	

cas d'aléa climatique (santé publique).		
5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts	<p>43% de la superficie de l'île est sous culture agricole, Mise en œuvre d'un plan d'action pour une stratégie durable de la diversification-alimentaire (2008 – 2015) afin d'améliorer l'autosuffisance alimentaire.</p> <p>Le fond de sécurité alimentaire favorise le développement de l'agriculture locale et le partenariat entre les îles.</p> <p>La Politique Forestière Nationale (2006) définit les principales activités de lutte contre le CC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les arbres abattus doivent être remplacés - Contrôle strict des maladies - Surveillance des incendies - Réglementation strict des réserves protégées <p>25 % du territoire de l'île est recouvert par la forêt.</p> <p>La culture de la canne à sucre a une véritable capacité d'adaptation aux calamités agro-climatiques :</p> <p>possibilité de créer un grand nombre de variétés adaptées qui nécessitent moins d'eau que celles en culture actuellement et offrent une plus grande résistance aux catastrophes naturelles à savoir les cyclones, la sécheresse et les inondations.</p>	<p>Aucune observation systématique n'a été mise en place pour surveiller les impacts du changement climatique et la variabilité du climat dans le secteur non sucrier et le secteur agricole. Cependant, suivant les données recueillies au fil des années, on peut conclure que la production végétale et animale est durement touchée par la hausse de la température et la diminution des précipitations. La diminution du prix de vente de la canne à sucre a réduit la production nationale. Cette diminution a un impact direct sur le PIB, puisque l'agriculture est passée de 6.9% (2001) à 4.4% (2008).</p> <p>L'île dépend des importations : 70% des besoins alimentaires viennent de l'étranger.</p> <p>Les terres cultivées, situées en bord côtiers, seront sujettes aux intrusions d'eau salée (élévation du niveau de la mer). L'érosion des sols et leur dégradation serait aggravée par les épisodes extrêmes (succession de sécheresse, inondation entraînant le lessivage des sols).</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser et diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) • Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage 	
6. Préservation de l'environnement	<p>Projet pilote de culture des coraux sur des bassins à terre et en milieu marin pour assurer la restauration des récifs</p> <p>Une politique nationale environnementale (1999 et 2007) souligne l'importance de la prise en compte du CC. Avec notamment la Stratégie Nationale de la Biodiversité 2006-2015, Maurice île durable (2008) et le Plan de Développement Durable et Intégré de Rodrigues (2009).</p> <p>Afin de rendre les espèces emblématiques les plus</p>	<p>La zone côtière est l'un des atouts naturels qui fournit des biens et des services dont dépend le développement socio-économique de l'île Maurice.</p> <p>L'attrait touristique pour les récifs coralliens génère une pression anthropique forte. Les effets du changement climatique sont exacerbés par les fortes pressions anthropiques actuelles (pêche, apport des bassins versants, tourisme notamment), excepté sur les récifs éloignés.</p>

	<p>résilientes/résistantes, des mesures d'adaptation suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culture des coraux: Un projet pilote (financé par le AAP et l'Institut Océanographique de Maurice) a été réalisé sur des bassins à terre et dans le milieu marin ; - la gestion intégrée du bassin versant pour limiter les apports de polluants; - Mise en place d'un réseau d'Aires Marines protégées (7216 ha). - Réglementation de la pêche; - Réglementation pour les constructions en haut de plage ; - Plantation de mangroves et restauration des hauts de plage. <p>La GIZC est une priorité de la politique nationale environnementale</p> <p>Concernant les îles récifales éloignées, Jusqu'à présent Maurice a été moins exposée que le reste de l'Océan Indien aux phénomènes de blanchissement, dus entre autres aux courants marins et aux eaux plus froides</p> <p>Reboisement de forêt 10000ha sur les 47000ha forestiers) et lutte contre les incendies. Nettoyage des espèces envahissantes</p> <p>Les ONGs locales actives en matière de prévention des risques des CC.</p>	<p>Fortes sensibilités aux effets CC du milieu côtier et marin (notamment espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : Renforcer les liens entre tourisme vert et préservation des milieux</p> <p>Niveau d'intervention : régional, national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement et de la gestion durable des ressources dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons...). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. • Intégration du CC dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres) 	
<p>7. Pêche</p>	<p>Ce secteur représente environ 1,3% du PIB.</p> <p>Les données sur les captures de poissons sont recueillies et permettent d'évaluer les stocks de poissons. ces données disponibles peuvent être utiles pour corréler la question du changement climatique avec les impacts sur le secteur de la pêche, et ainsi aider à prévoir les effets futurs possibles et à dégager une politique d'adaptation et d'atténuation.</p> <p>Actions mises en œuvre dans le cadre de la CTOI : Réglementation et projets en cours sur la pêche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recensement de la biodiversité autour des DCP. De plus, les pêcheurs sont formés pour pêcher les poissons autour des DCP 	<p>Les impacts du CC sont encore peu connus.</p> <p>l'augmentation de la température océanique avec blanchissement des coraux et développement des intoxications alimentaires ; l'augmentation des pertes après captures du à l'augmentation de la température moyenne ambiante.</p> <p>La surexploitation des ressources halieutiques à l'intérieur du lagon menace les espèces.</p>

	<p>en haute mer. Cette pratique diminue la pression de la pêche sur les zones récifales et permet de diversifier la ressource halieutique ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquaculture: Parmi les huit zones d'aquacultures identifiées autour de l'île Maurice, une a été attribuée à la communauté des pêcheurs. Un projet pilote de cages flottantes dans la région de Bambous Virieux est mis en place ; • La création d'Aires Marines Protégées (AMP) ; • Réglementation des usages et de la pêche. <p>Projets à venir ou en réflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> • La protection totale de certaines espèces ; <p>Plan de développement des pêches (1998) intègre un suivi des effets du changement climatique</p> <p>Exploitation de DCP et formation des pêcheurs pour la pêche autour de ces dispositifs</p> <p>Multiplication des projets d'aquaculture</p>	
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Assurer l'approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée</p> <p>Niveau d'intervention : international, régional et nationale</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons • Protection des récifs coralliens qui assurent habitats et nourriture pour les pélagiques. • Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée • Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
<p>8. Planification spatiale</p>	<p>Les documents de planification exigent une revue de la qualité des infrastructures face au CC et à leur évolution.</p> <p>Cartographie des zones inondables pour limiter les constructions à risques.</p> <p>Des travaux de protection du littoral ont été réalisés sur une étendue de 7000 m le long des plages publiques autour de l'île Maurice estimés à 150 millions Rs pendant les deux dernières décennies. Le coût d'entretien engagé sur certaines des plages s'élève à environ cinq millions de roupies mauriciennes par an.</p>	<p>La croissance démographique et le développement du secteur touristique génèrent de fortes pressions sur les terres agricoles et sur le littoral. Les infrastructures de dessertes ne sont pas adaptées au CC, provoquant des ruptures du trafic.</p> <p>La plupart des hôtels de la côte sont situés à une altitude entre 1 et 5 m au dessus du niveau de la mer.</p> <p>Une partie de l'infrastructure du port, qui est à 2,6 m au dessus du niveau de la mer est inondée lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.</p> <p>Les dommages causés au réseau d'électricité sont importants causant souvent des pannes. La plupart des activités économiques sont affectées par le passage des cyclones.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : foncier et infrastructures</p>	

régionale	<p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer les approches de gestion intégrée des zones côtières • Suivre les initiatives de protection physique des cotes (digues) pour voir l'efficacité dans le temps (et rapport cout efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) • Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les bonnes pratiques 	
9. Energie	<p>En 2009 la Long Term Energy Strategy a été adoptée avec pour objectif de satisfaire 35% de la demande énergétique grâce aux ENR d'ici 2025.</p>	<p>Maurice dépend à 80% de l'énergie fossile qui est importé, la production d'ENR y est donc limitée. La demande en energie va plus que doubler d'ici 2040. Les bâtiments construits dans les années 60 en béton armé sont, bien qu'ils résistent aux tempêtes, thermiquement très mal isolés.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR, notamment la bagasse pour la cogénération.</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité), notamment développement des EMR à l'échelle régionale. 	
10. Transports et réseaux de télécommunication	<p>Pour améliorer la qualité des services des transports publics et diminuer la congestion, 18 mesures ont été identifiées lors du Mauritius Transport Consensus Forum en 2006.</p>	<p>Les infrastructures de desserte, le plus souvent situées sur les côtes, ne sont pas adaptées au CC, provoquant des ruptures du trafic.</p> <p>Le réseau routier n'est pas adapté à la multiplication des voitures provoquant une forte congestion.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services		<p>Les infrastructures sont vulnérables et peu résistantes aux aléas climatiques.</p> <p>Le manque d'eau limite la production.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Favoriser les économies et le recyclage de l'eau.</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p>	

12. Tourisme	<p>La Hôtel Development Strategy impose une prise en compte de l'environnement pour le développement des hôtels.</p> <p>Le Tourism Development Plan a pour objectif de classer l'île Maurice comme une destination écologique d'ici 2020.</p>	<p>Les hébergements touristiques sont situés sur le littoral comme les infrastructures de déplacement.</p> <p>Le risque de crise sanitaire (épidémie).</p> <p>L'attrait pour le tourisme aquatique constitue une menace pour les écosystèmes s'il n'est pas réglementé.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Orienter l'offre touristique vers un tourisme plus respectueux de l'environnement</p> <p>Niveau d'intervention : national et régional</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien/ environnement et CC • Informer alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC • Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) • Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies.) 	

SEYCHELLES

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	<p>Compte de la dispersion des îles sur la périmètre terrestre et marin des Seychelles, l'élévation du niveau de la mer, même si elle peut générer des pertes de surface émergée, n'entraînera pas de modification de la zone d'activité de pêche (zone d'exclusion économique).</p> <p>Pas de lien démontré entre les effets du changement climatique et l'augmentation de la pression de la piraterie sur la zone.</p>	<p>L'altitude moyenne du plateau côtier des îles varie de 1,8m à 10m donc fortement sensible à l'élévation du niveau de la mer, en termes de pertes de surface émergées la configuration des Seychelles réparties sur 115 îles augmente le linéaire cotier soumis à l'élévation du niveau de la mer, au regard de la surface total du territoire sychellois.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : mettre en place un suivi (météologie) du niveau de la mer sur les îles et suivre les impacts selon les îles granitiques ou coralliennes.</p> <p>Niveau d'intervention : national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> partager des savoir faire techniques, des analyses, outils de modélisation et exploitation des données sur le suivi du niveau de la mer, outil de modélisation des zones cotières qui seront immergées ou érodées. 	
2. Identité culturelle et éducation	<p>Collaboration entre ONGs locales, université, Imédias et le Ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre de campagne de sensibilisation (ateliers, brochures, affiches...)</p> <p>Les sujets de sensibilisation sur l'environnement sont intégrés dans les cursus d'éducation Une véritable culture de l'environnement existe du fait des enjeux économiques pour le territoire (tourisme et pêche)</p>	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : renforcer la sensibilisation et l'information sur les effets du CC. Assurer l'implication au niveau local des acteurs, collectivités, parties prenantes, ONGs..</p> <p>Niveau d'intervention : national à local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> développer à l'échelle régionale (mise en commun de ressource et synergie) des outils et méthodologie pour intégrer la prise en compte des effets du changement climatique dans les actions de sensibilisation/information pour préparer les comportements d'adaptation. Partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. Une demande de financement à l'échelle régionale pour un programme « océan indien, spécificités des états insulaires ouest océan indien » aura plus d'écoute auprès des bailleurs de fonds. 	

3. Santé publique	<p>Autorités locales actives pour la régulation de la propagation des maladies vectorielles et la mise en place d'actions préventives.</p> <p>Une antenne du SEGA est prévue pour 2011 aux Seychelles. (Réseau SEGA : Surveillance Epidémiologique et Gestion des Alertes de l'Océan Indien)</p> <p>Indicateurs de santé en adéquation avec les objectifs du millénaire.</p> <p>Existence de communications nationales de prévention/ éducation : politique nationale « Biosécuritaire »</p>	<p>Un système de santé qui ne peut pas répondre à une augmentation des maladies connexes</p> <p>Peu de contrôles aux frontières</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : mettre en place des actions de réduction des populations de moustiques, améliorer le contrôle sanitaire des entrants sur le territoire pour faciliter le dépistage des contaminations (arboviroses) suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Suivre les fréquentations touristiques pour éviter les contaminations entre les îles. Informer et alerter les pays voisins.</p> <p>Niveau d'intervention : régional et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser un plan d'urgence • Développer le partage d'information et les alertes entre les pays, en cas de contamination (not arboviroses, identifier les sources, origines des contaminations, à l'échelle nationale, régionale COI, et dans les échanges avec les pays voisins not Afrique orientale) • Mettre en place une banque régionale de médicaments pour intervenir en amont de tout risque épidémique à l'échelle d'un pays ou de la région COI. • Développer la recherche sur les liens CC et santé (notamment arboviroses). Devenir un centre d'excellence des maladies à vecteur pour la santé publique. 	
4. GIRE eau	<p>Le plan de Développement de l'approvisionnement en eau est en cours d'élaboration (BAD)</p> <p>Adaptation : La récupération des eaux de pluie (réservoirs domestiques) devient une pratique de plus en plus courante.</p> <p>Mise en place d'un projet pilote de drainage sur la Digue Island impliquant la coopération entre services publics / communautés locales et ONGs.</p>	<p>Ressource en eau souterraine limitée due à la nature granitique du sol.</p> <p>Economie touristique très consommatrice d'eau.</p> <p>Disponibilité de la ressource très saisonnière et faible capacité de stockage. Les effets du CC ont un caractère aggravant pour la gestion intégrée des ressources en eau.</p> <p>Réglementation mal appliquée</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : intégrer les effets du changement climatique dans les plans de gestion des ressources en eau. Développer les solutions adaptatives identifiées pour récolter et stocker l'eau, renforcer la mise en application de la législation sur les rejets pour préserver la qualité de la ressource. Identifier les ressources non conventionnelles, alternatives. Mettre en place un plan de gestion pour les îles périphériques (le plan de gestion actuel concerne les îles internes)</p>	

	<p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
<p>5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts</p>	<p>6000 ha de terres cultivables (600 ha sont à ce jour exploitées). La production agricole assure 80% de la demande locale en fruits et légumes, et 60% pour la viande.</p> <p>Stratégie de Sécurité Alimentaire adoptée en 2008 qui favorise les jardins vivriers.</p> <p>Initiatives gouvernementales et d'ONGs pour l'amélioration des systèmes d'irrigation</p> <p>Un régime d'assurance est en cours d'élaboration.</p> <p>Le Programme de gestion durable des terres (PNUD/GEF) assure le développement des plans de gestion forestière</p>	<p>Forte sensibilité aux éléas climatiques.(maraichage et fruits subissent sécheresse inondations, salinisations des sols...)</p> <p>Les Seychelles sont dépendantes de l'importation riz.</p> <p>70 % des terres arables sont situées sur le plateau côtier.et subissent les inondations et une salinisation.</p> <p>A ce jour, peu de solution de stockage existent pour valoriser la production et la distribution locale.</p> <p>Multiplication du recours aux pesticides pour l'agriculture.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations en valorisant les productions locales et assurer l'accès aux investissements pour de nouvelles infrastructures</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage Stratégie commune sur l'approvisionnement et le stockages des denrées alimentaires essentielles (céréales...) pour réguler les risques de rupture d'approvisionnement, de flambée des cours des mat premières agricoles...à l'échelle de la région (et not Mada peut être le grenier à céréales de la COI) 	
<p>6. Préservation de l'environnement</p>	<p>47% du territoire est classé en réserve et les Seychelles sont reconnues comme un « hotspot de la biodiversité ». (Plan de la Gestion Environnementale des Seychelles 2011 – 2020).</p> <p>Les Parcs Nationaux et le Global Vision International assurent un suivi des coraux.</p> <p>Plusieurs projets de (re)plantations sont en cours.</p> <p>Les ONGs locales sont actives en matière de prévention des risques</p>	<p>L'activité touristique constitue une pression anthropique forte notamment pour les récifs coralliens</p> <p>Les écosystèmes ont une forte sensibilité aux effets CC du milieu côtier et marin (not espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions.</p>

	des CC et de restauration des milieux dégradés. Le ministère de l'Environnement a une division en charge de l'information, l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement.	Pour la forêt, il n'existe pas de mesure coordonnée de plantation après exploitation laissant place aux espèces invasives.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Enjeu national : Réguler les enjeux économiques liés au développement du tourisme et la pression (dans le temps et les espaces) sur les milieux et ressources dans une vision durable, en intégrant les effets aggravants du Changement climatique. Renforcer l'intégration de l'environnement dans les autres politiques sectorielles et l'aménagement du territoire. <p>Niveau d'intervention : régional, national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) Connaître, Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. Prise en compte du Changement climatique dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres sous AMP) 	
7. Pêche	<p>Actions mises en œuvre dans le cadre de la CTOI (quotas de pêche par exemple)</p> <p>Le plan de développement de la pêche, actuellement en cours d'élaboration, fait référence aux effets du CC et à la recherche sur les impacts des CC sur l'activité.</p> <p>La mariculture se développe (crevettes et coquillages)</p>	<p>Les impacts du CC sont encore peu connus mais la dégradation (blanchissement des récifs coralliens) va impacter tous la faune liée à cet éco systèmes</p> <p>La pêche est le deuxième pilier de l'économie après le tourisme et génère une pression importante sur les milieux et les espèces.</p> <p>La vulnérabilité de la pêche artisanale et de la pêche semi industrielle est très forte et il n'y a pas de mesures d'adaptation en place. Les ressources de la mer sont une part très importante de l'alimentation quotidienne.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : Assurer l'approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée</p> <p>Niveau d'intervention : international, régional et nationale</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
8. Planification spatiale	<p>Dans le cadre du programme « Sustainability for Seychelles », des actions de sensibilisation sont mises en œuvre concernant l'exposition des habitations au CC.</p> <p>L'aspect gestion des risques naturels est pris en compte et mis en oeuvre par chaque district qui possède un plan d'évacuation et une brigade de volontaires pour intervenir en cas de catastrophe.</p>	<p>90 % de la population est concentré sur une étroite bande de littoral (2km de largeur vers l'intérieur des terres)</p> <p>L'infrastructure côtière ne respecte pas les normes anticycloniques (les Seychelles sont considérées en dehors de la zone cyclonique)</p> <p>Toutes les infrastructures sont en zones cotières.</p>

	Le Town and Country Planning Act (TCPA) réglemente la planification territoriale, en cours de révision, et intègre le CC.	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : foncier et infrastructures</p> <p>Les politiques sectorielles et les départements de référence sont en place, et les efforts doivent porter sur le renforcement de la gestion des zones côtières (planification, réglementations et mises en œuvre)</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer et partager les approches de gestion intégrée des zones côtières • Suivre les initiatives de protection physique des côtes (digues) pour voir l'efficacité dans le temps (et rapport coût efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) • Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les actions de bonnes pratiques 	
9. Energie	<p>Il existe des normes nationales pour les constructions : fenêtres à double vitrage, matériaux d'isolation.</p> <p>Mise en œuvre de la Nationale Energy Policy pour développer les ENR</p> <p>Projet de parc éolien à Port-Victoria, coopération avec MASDAR pour la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques</p> <p>Campagnes de sensibilisation pour les économies d'énergie</p>	<p>Multiplication des coupures d'électricité dues à la vétusté du réseau et à la multiplication des événements climatiques extrêmes.</p> <p>Dépendance aux énergies fossiles importées</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR</p> <p>Niveau d'intervention : national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité) • Stratégie d'investissement ou d'accueil des investissements pour les EMR (création de sites de démonstrateurs et études impacts environnementales) espace observatoire pour les EMR en milieu tropical / 	
10. Transports et réseaux de télécommunication		<p>Les infrastructures de dessertes, le plus souvent situées sur les côtes, ne sont pas adaptées au CC, provoquant des ruptures du trafic.. la dispersion des îles multiples augmente les besoins de transport et déplacement.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières et développer les transports en commun</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	

11. Industrie, commerces et services		
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE Enjeu national : Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale :	
12. Tourisme	1 ^{er} pilier de l'économie nationale (56.3% du PIB en 2008) Les acteurs du tourisme souhaitent diversifier l'offre vers des activités autres que celles liées aux plages et aux récifs coralliens	Les hébergements touristiques sont situés sur le littoral comme les infrastructures de déplacement. L'attrait pour le tourisme aquatique constitue une menace pour les écosystèmes s'il n'est pas réglementé.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : Orienter l'offre touristique vers un tourisme plus respectueux de l'environnement Niveau d'intervention : national et régional Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien • Informer alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC • Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) • Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies.) 	

REUNION

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	Le risque pour la Réunion est limité : son relief marqué protège la majeure partie de l'île de tout risque de submersion. Les impacts de la modification de la ligne de côte suite à une submersion des terres et un recul du littoral, seront très limités sur la définition de la ZEE. L'augmentation du niveau de la mer amplifiera surtout le risque de submersion temporaire pour lequel la vulnérabilité précise du littoral sera connue grâce aux données géographiques produites par le projet en cours « litto3D ».	Les îles Eparses ne font pas partie du territoire géré dans le cadre de la COI, mais présentent un enjeu de souveraineté territoriale qui pourrait s'intensifier avec l'élévation du niveau de la mer : La disparition à terme de certaines des îles (Bassas de India), déjà largement immergé à marée haute aurait forcément des conséquences sur la ZEE associée de 123 000 km ² (pour la pêche). Hors pêche, ce sont les ressources sous marines, minières (nodules polymétalliques par exemple) et pétrolière, qui pourraient représenter un autre enjeu pour la délimitation des eaux territoriales (canal du Mozambique)
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE Enjeu national : connaitre et suivre les impacts de la montée de la mer sur les ZEE Niveau d'intervention : régional à local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'augmentation du niveau de la mer avec une modélisation des impacts sur les ZEE 	
2. Identité culturelle et éducation	Une très bonne culture dur risque cyclonique parmi les populations.	Le principal point faible reste la prise en compte des aléas inondations et mouvement de terrains. La croissance démographique et la pression foncière poussent les populations les plus démunies à s'installer dans les zones à risque (ravines) L'absence de culture du risque de submersion marine dont les effets pourraient s'amplifier à long terme. Les conséquences seraient d'autant plus importantes que le littoral, sans réelle concertation, a été densément construit.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE Enjeu national : sensibiliser, informer, éduquer les populations sur les effets du changement climatique et développer les bons comportements de gestion durable. Niveau d'intervention : national à local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser sur l'ensemble des risques liés au changement climatique et favoriser la culture des mesures et comportement d'adaptation • Partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. 	
3. Santé publique	La Réunion présente un état sanitaire bien meilleur que la plupart des autres îles de la région. Elle semble bien protégée vis-à-vis du paludisme. Les structures de surveillance sanitaire sont en place : Cire océan	La Réunion reste donc très sensible aux virus importés par les voyageurs (épidémie du chikungunya en 2006 avec l'introduction depuis le Kenya via les Comores puis dans toutes les îles du sud-ouest de l'océan Indien). Les échanges avec les îles de l'OI, l'Afrique continentale, ou d'Asie, sont suffisamment importants

	Indien (Cire OI), relais local de l'Institut de veille sanitaire (InVS) pour la région Réunion et Mayotte, et l'Agence de santé (ARS OI). Suite à l'épidémie de chikungunya, un centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes (CRVOI) a été créé avec une portée régionale.	pour que toute épidémie d'arbovirose atteigne la Réunion qui reste très vulnérable aux autres arboviroses, dont les effets peuvent être encore très dommageables.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Suivre les fréquentations touristiques pour éviter les contaminations entre les îles. Informer et alerter les pays voisins.</p> <p>Niveau d'intervention : régional et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser un plan d'urgence • Mettre en place une banque régionale de médicaments • Développer la recherche sur les liens CC et santé 	
4. GIRE eau	<p>Les ressources en eau de la Réunion sont abondantes mais inégalement réparties : 11% à 15% des ressources mobilisables sont prélevées sur une année, majoritairement dans les eaux superficielles</p> <p>Les problèmes d'intrusions salines touchent principalement l'Ouest de la Réunion Une étude approfondie du phénomène est en cours de réalisation pour l'ONEMA.</p>	<p>Le changement climatique va renforcer le clivage entre Est excédentaire et recevant une plus forte pluviométrie, et l'ouest déficitaire et dont la sécheresse va s'accroître.</p> <p>la consommation par habitant qui est largement supérieure à la moyenne nationale (250l/j/hab pour 150 en métropole).</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un cout supportable. Gérer la ressource eau dans une approche de GIRE (réduire la pression de la demande, par une meilleure gestion, moins de perte de réseaux ou de sur consommation, le développement de l'assainissement et un équilibrage entre zone Est et Ouest).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcer les connaissances des milieux et des dynamiques hydrologiques - Promouvoir la récupération des eaux pluviales - Utiliser la tarification pour promouvoir les économies d'eau à la Réunion. <p>Niveau d'intervention : à l'échelle de l'île et localement</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles renforçant la résilience des populations et les économies d'eau (et récupération des eaux de pluies) • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts	La culture de canne à sucre s'adapte aux effets du CC mais reste en compétition autres stratégies sur le foncier agricole (agro carburants ou sécurité alimentaire).	<p>La vulnérabilité reste très limitée aujourd'hui, mais avec une très forte dépendance des importations.</p> <p>Selon les effets du changement climatique global sur les productions agro alimentaires, la stratégie de sécurité</p>

<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>alimentaire de l'île peut devenir très vulnérable.</p> <p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) • Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage 	
<p>6. Préservation de l'environnement</p>	<p><u>Milieu marin et côtier</u> : La résistance et la résilience d'un récif dépendent de son état de santé, et la Réunion est moins touchée par le blanchissement du corail et les maladies du fait des courants froids qui atténuent les effets du CC (élévation de la température de surface de la mer)</p> <p>Les impacts anthropiques commencent à être étudiés.</p> <p><u>Milieu terrestre</u> :</p> <p>l'île de la Réunion abrite une diversité très importante, y compris pour des espèces endémiques.</p> <p>Les hauts représentent des refuges climatiques pour les plantes et la faune sensible mais qui peut se faire au détriment des plantes d'altitude.</p> <p>La Réunion a placé sous statut de parc national la plupart des milieux naturels d'altitude. La préservation des habitats et des espèces passent par la mise en place d'aires protégées et de corridors écologiques (actuellement, pas de réseau interconnecté favorisant le mouvement des espèces sensibles.)</p>	<p>Manque de connaissance sur les effets du CC sur les milieux marins et notamment les espèces emblématiques et espèces pélagiques.</p> <p>Fragilité des milieux accrue par les pressions anthropiques</p> <p>Forte vulnérabilité pour les îles Eparses et terres australes notamment pour les espèces marines (oiseaux, tortues ; baleines, manchots...) emblématiques et peu d'adaptation possible.</p> <p><u>Milieu terrestre</u> :</p> <p>l'île de la Réunion abrite une diversité très importante, y compris pour des espèces endémiques, mais sur un territoire de plus en plus limité (moins de 30% des milieux naturels de la Réunion, majoritairement situés dans les hauts).</p> <p>Menace des espèces envahissantes.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : Renforcer les liens entre tourisme vert et préservation des milieux, développer les interconnexions et corridors écologiques favorisant la résilience des espèces.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion une sentinelle du changement climatique - Adapter les actions de lutte contre les espèces envahissantes <p>Niveau d'intervention : régional, national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) 	

	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons...). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. et prendre en compte les autres territoires (terres australes et îles Eparses dans la connaissance et le suivi des espèces emblématiques notamment) Intégration du CC dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres) 	
7. Pêche	La pêche hauturière est uniquement professionnelle (en 2008 423 marins pour 283 navires) et presque exclusivement côtière. Près de 90% des prises en tonnage concernent seulement 4 espèces, l'espadon et trois espèces de thon.	Des études dans le Pacifique indiquent que les routes de migrations d'espèces comme le thon bonite devraient être modifiées, mais que les impacts devraient aussi toucher le niveau de recrutement ainsi que l'ensemble de la chaîne alimentaire dont ces espèces pélagiques dépendent. Ces impacts climatiques potentiels se conjuguent aux effets de la surpêche de nombreuses espèces. Mais la connaissance est insuffisante à ce jour
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Assurer l'approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée</p> <ul style="list-style-type: none"> Développer un suivi scientifique de l'impact du changement climatique sur la pêche et l'aquaculture Limiter la pression qui existe déjà sur les ressources halieutiques <p>Niveau d'intervention : international, régional et nationale</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons à l'échelle ouest OI Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
8. Planification spatiale	<p>SAR, SCOT, et PLU sont en place pour organiser le statut et la fonction des territoires jusqu'au niveau communal (forte décentralisation)</p> <p>Les PPR définissent les priorités de gestion des risques inondations et glissement de terrain.</p> <p>Amélioration de la connaissance :</p> <ul style="list-style-type: none"> le BRGM travaille actuellement sur l'étude préliminaire de l'impact du changement climatique sur les risques naturels de La Réunion l'IGN et le SHOM sont en cours de réalisation d'une nouvelle cartographie du littoral de la Réunion (projet Littor 3D)/ risque de submersion des côtes (technique LIDAR). La connaissance du relief sous marin à proximité des côtes et l'intégration pour la partie terrestre des zones bâties (imperméables et sensibles) devrait permettre d'avoir une vision précise du risque sur l'île. 	<p>A la Réunion, il n'existe pas de document de prévention du risque côtier (houle extrême) mais la réglementation française est en évolution (suite à Xanthia sur la côte atlantique).</p> <p>Le risque d'inondation est particulièrement important combiné avec des effets anthropiques (imperméabilisation des sols). L'Est de la Réunion est la région la plus exposée à l'aléa inondation en particulier la commune de St André, avec 95% de sa population soumise à cet aléa.</p> <p>Risque incendie : Un plan de prévention est en place incluant la mise en œuvre de corridors d'interventions favorisant la protection des espèces endémiques. Mais la capacité d'adaptation à proprement parler reste très limitée face à des départs de feux</p>
Bilan et recommandation	Vulnérabilité : MOYENNE	

<p>dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Enjeu national : foncier et infrastructures côtières, zones de ravines</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porter une attention particulière sur risques littoraux et la pluviométrie - Densifier les pôles urbains sur le littoral et mise en réseau par des systèmes de transports performants ; hausse globale des températures, révision progressive des référentiels techniques, normes de constructions (Case à DD, RTA DOM, etc...) - Préférer l'usage de matériaux locaux adaptés au climat (recherche) <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer les approches de gestion intégrée des zones côtières • Développer et partager les outils et techniques de connaissances et compréhension des risques (modélisation/LI DAR...) entre les îles membres de la COI. • Suivre les initiatives de protection physique des côtes (digues) pour voir l'efficacité dans le temps (et rapport coût efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) • Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les actions de bonnes pratiques 	
<p>9. Energie</p>	<p>Concernant les énergies fossiles, la Réunion est totalement dépendante des importations disposent de stocks importants assurant ton autonomie (moyenne de 3,5 mois pour les hydrocarbures, y compris pour les carburateurs). La vulnérabilité, vis-à-vis du changement climatique est très réduite. A condition que la politique de l'île vers l'autonomie énergétique se confirme dans les décennies à venir, et s'accompagne d'une maîtrise de la demande, cette vulnérabilité devrait rester faible</p> <p>Réunion affiche l'objectif d'atteindre au moins pour des périodes données, l'autonomie énergétique d'ici 2030, avec en priorité le développement de l'hydroélectricité.</p>	<p>Le réseau de transport d'électricité reste localement vulnérable car aérien/ Chaque cyclone violent entraîne des coupures d'électricité pour une part, parfois très importantes, de la population.</p> <p>L'accroissement constaté de la demande en énergie pourrait être aggravé (notamment sur les périodes de pic du matin) avec l'augmentation de la température (recours accru aux climatiseurs).</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR</p> <p>Investir sur la rénovation/adaptation des bâtiments pour réduire les consommations énergétiques</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles 	
<p>10. Transports et de réseaux télécommunication</p>	<p>Les nouvelles infrastructures routières intègrent le CC (Une surcôte de 1m pour la route du littoral, des infrastructures portuaires du Port)</p> <p>La présence de deux aéroports réduit considérablement la vulnérabilité de l'île.</p> <p>95% du fret est importé par voie maritime. Tant qu'une perturbation ne dure pas, la vulnérabilité reste très faible grâce aux</p>	<p>Les routes sont probablement l'un des points faibles de la vulnérabilité de l'île. Celles-ci sont exposées aux événements extrêmes comme les cyclones avec la submersion des radiers ou la destruction de ponts lors de crues torrentielles mais aussi aux problèmes de mouvements de terrain et autres éboulements. Le fret est distribué à 100% par la route.</p>

	capacités de stockage. L'incidence du coût de transport (cout énergétique) risque de peser sur les consommateurs.	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluer l'efficacité des ouvrages de protection artificiels car l'île est particulièrement concernée par la protection du littoral et des infrastructures de transports <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services	<p>La production industrielle locale reste marginale par rapport à ce qui est importé. La vulnérabilité actuelle dépend donc principalement des stocks. Là aussi c'est la mise en œuvre d'une politique d'autonomie qui déterminera la vulnérabilité de l'île.</p> <p>Les compagnies d'assurances doivent disposer d'un fonds de secours pour leur permettre d'intervenir dans l'urgence et d'augmenter leur capacité à faire face en cas d'événements extrêmes. La Mission Risques Naturels a aussi été créée, regroupant l'ensemble de la profession</p>	<p>Le secteur de la gestion des déchets est un secteur sensible. Lors d'événements extrêmes comme les cyclones, la quantité de déchets à traiter sur une période très courte peut être colossale (50% du volume annuel moyen suite au passage de DINA). La capacité d'absorption des déchets est déjà limitée sans prendre en compte la croissance démographique. Les centres d'enfouissement technique comme les stations d'épuration peuvent aussi se retrouver dans des situations où la pluviométrie est trop importante et provoque des débordements où des fuites d'eaux usées et de lixiviats ne pouvant être traités.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE</p> <p>Enjeu national : Favoriser les économies locales et régionales,</p> <p>Niveau d'intervention : national puis local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réflexion, initiatives et bonnes pratiques partagées sur la gestion des déchets (en lien avec santé publique...) - Initiative et bonnes pratiques sur la mise en place des mesures d'assurances et leur organisation fonctionnelle en cas de risque avéré pour indemniser rapidement les personnes. 	
12. Tourisme	<p>Le tourisme, activité importante de la vie économique actuelle et future de la Réunion reste principalement du tourisme affinitaire qui n'est pas sensible aux risques (cyclones, épidémies..).</p> <p>Mise en place du parc national, de réserves marines (AMP) et de sentiers sous marins pour préserver les sites à enjeu environnemental/afflux de touristes. Charte de conduite avec les cétacés...</p> <p>Initiative de stratégie complémentaire avec Maurice</p>	<p>le tourisme d'agrément est vulnérable aux risques (santé publique mais et état du littoral), Les deux risquant d'être impactés fortement par le changement climatique avec un risque réel d'épidémie transmise par les moustiques et une dégradation accrue du récif. Encore une fois, le changement climatique sera un facteur aggravant venant se cumuler à une situation déjà existante.</p>

Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Orienter l'offre touristique vers un tourisme plus respectueux de l'environnement</p> <p>Niveau d'intervention : national et régional</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien • Informer alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC • Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) • Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies.)
---	--

Annexe 6 : tableau de synthèse du cadre de mise en œuvre des stratégies d'adaptation dans les pays de la COI

Madagascar	Comores	Seychelles	Maurice	Réunion
Ministère de tutelle et structure dédiée au changement climatique				
- Ministère de l'Environnement et des Forêts, Direction du Changement Climatique.	- Direction Générale de l'Environnement (DGE) : point focal de la Convention (CCNUCC) et principal organe de gestion de l'environnement dans le pays.	National Climate Change Committee (NCCC), dont le secrétariat est basé dans le Département de l'Environnement, à la Section des Services du climat et environnementaux. Le NCCC se compose des représentants des gouvernements de divers secteurs ainsi que des représentants des ONGs	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, unité dédiée aux changements climatiques	Ministère de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement (MEEDTL)
Axe prioritaires de la politique et autres ministères et structures étatiques impliquées				
Priorité : Développement et dimension environnementale Mise en place de « Cellules Environnementales », chargées de l'intégration et du suivi de la dimension environnementale dans les projets et programmes de développement	Priorité : développement (structuration des services publics et aménagement nationaux, développement local) Un comité national servant de comité de pilotage de la communication nationale est établi depuis 2007 mais n'a jamais pu être fonctionnel.	Priorité : gestion des risques et catastrophes La division gestion des risques et des catastrophes (DRDM) est responsable de la mise au point du plan d'évacuation national et des plans d'intervention d'urgence ainsi que de la coordination des campagnes nationales de sensibilisation pour promouvoir la réduction des risques à tous les niveaux de la société.	Priorité : développement économique Afin de juger et de limiter des « comportements irresponsables du grand public » le Tribunal d'appel Environnemental a été créé en 1990	Priorité : indépendance énergétique et mise en œuvre du Grenelle de l'environnement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère de l'agriculture et de la pêche, ministère des affaires étrangères et européennes. Les Agences comme l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), l'ANR (Agence Nationale de la Recherche, et l'ONF (Office National des forêts) jouent un rôle dans la mise en œuvre de la politique « climat »

Madagascar	Comores	Seychelles	Maurice	Réunion
Bailleurs de fonds				
<p>En attente</p> <p>Dans la situation actuelle les bailleurs présents ont suspendu leur appui et ont créé un dispositif de consultation informelle : le Cercle de Concertation des PTF en Environnement avec un Groupe de Travail pour le changement climatique depuis 2009. en collaborant étroitement avec la DCC : partage d'information et de connaissance sur le changement climatique ; finalisation de la politique nationale CC ; préparation des rencontres (COP).</p>	<p>Presque tous les programmes environnementaux développés aux Comores sont appuyés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)</p>	<p>GEF / FEM : apporte un appui financier à plusieurs ONGs</p> <p>PNUD : soutien financier pour l'organisation d'ateliers sur le changement climatique</p>	<p>SADC (Southern african development community)</p> <p>BAD (Banque africaine de développement)</p> <p>JICA (coopération japonaise)</p> <p>AFD</p>	
ONGs présentes et actives / adaptation au changement climatique				
<p>Alliance Voahary Gasy (AVG), plateforme des organisations de la société civile en environnement. La promotion de l'adaptation au changement climatique au bénéfice des communautés de base fait partie de ces priorités</p>	<p>Aucune.</p> <p>A ce jour une seule ONG française « Hydraulique sans Frontières » travaille dans l'île de la Grande-Comores sur la gestion de l'eau dans la région de Oichili sur initiative des associations de la diaspora et ce avec l'aval du gouvernement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sustainability For Seychelles (S4S) - Save Our Seas : ONG internationale orientée sur la préservation des océans et le changement climatique - Croix Rouge Seychelles: sensibilisation sur la réduction des risques et le changement climatique - Terrestrial Restoration Action Society Seychelles (TRASS) : ONG impliquée dans la mise en œuvre des projets de restauration des habitats dégradés, en particulier dans des zones endommagées par le feu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les amis de la terre / Maudesco ont mené une campagne de communication / prévention des risques et vulnérabilités en lien avec le changement climatique en 2008 	

Madagascar	Comores	Seychelles	Maurice	Réunion
Formulation d'une Stratégie nationale prenant en compte le changement climatique, et place de l'adaptation				
<p>2003 : 1^{ere} communication nationale sous la coordination du PFNC</p> <p>2010 : 2^{ème} communication nationale</p> <p>2010 : Stratégie Nationale du Mécanisme de Développement Propre à Madagascar</p> <p>2011 : La politique nationale de lutte contre le changement climatique a été finalisée et la stratégie, mise à jour.</p> <p>Le PANA identifie 15 projets prioritaires. Pas de projet financé par la CCNUCC.</p>	<p>2001 : 1^{ère} communication nationale. 2^{ème} communication en cours.</p> <p>1993 : Politique Nationale de l'Environnement et Plan d'Action Environnemental</p> <p>2003 : le PANA identifie 13 projet prioritaires et 2 sont financés</p> <p>2009 : Stratégie nationale de santé et environnement des (SNSE) qui prend en compte les aspects liés au changement climatique.</p>	<p>2009 : Stratégie Nationale sur le changement climatique.</p> <p>2011-2020 : Plan National de la Gestion Environnemental des Seychelles</p>	<p>2008 : Stratégie « Maurice ile Durable »</p> <p>2009 : Plan de Développement Durable et Intégré de Rodrigues, visant à développer la démarche participative sur les questions environnementales</p> <p>2008-2013 Programme national de la production et consommation des énergies durables et plan d'actions</p> <p>2006- 2015 : Stratégie Nationale de la biodiversité et plans d'actions</p> <p>1999-2007 : Stratégie Nationale Environnementale</p>	<p>2000 : premier Plan Climat actualisé ensuite tous les deux ans.</p> <p>2006 : L'ONERC a élaboré une Stratégie Nationale d'Adaptation,</p> <p>2011 : Un plan national d'adaptation est en cours d'élaboration.et devrait être adopté</p> <p>2011-2012 : Le plan national d'adaptation au changement climatique doit être décliné au niveau local dans les Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE), les Plans Climat Territoriaux (PCT). Le principal document d'orientation est le Schéma d'Aménagement Régional (SAR)</p>
Prise en compte du changement climatique dans les politiques sectorielles				
<p>Stratégie nationale agricole sur le changement climatique</p> <p>Document national de politique hydraulique (en cours)</p> <p>Plan national d'actions environnementales (1990-2009)</p> <p>Plan d'action national de lutte contre la désertification</p> <p>Plan national d'aménagement de territoire (2006)</p> <p>Plan Stratégique National en Santé et Environnement</p> <p>Stratégie d'adaptation du secteur transport (prévue)</p>	<p>Plan de préparation et de réponse aux urgences, sous la responsabilité du COSEP (Centre des Operations de Secours et de la Protection Civile), pour la gestion du risque.</p> <p>Une politique agricole a été adoptée en 1994 et évaluée en 2001</p> <p>un Avant-projet de loi forestière est actuellement à l'étude</p> <p>Le Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) avait priorisé treize projets pour les thèmes suivants :Seuls</p>	<p>Le Département de la Gestion des risques et des catastrophes a développé une politique de gestion des catastrophes et une stratégie d'éducation et de sensibilisation</p> <p>Le Stratégie du Développement Agricole 2007-2011</p> <p>Le plan de développement de la pêche actuellement en cours d'élaboration fait référence aux effets du changement climatique sur la pêche, au renforcement des capacités de recherche</p>	<p>Plan Directeur pour le développement des ressources en eau, en cours</p> <p>Plan d'action pour une agriculture durable, fonds de sécurité alimentaire pour faire face, notamment aux effets néfastes du changement climatique</p> <p>Politique nationale de l'environnement souligne l'importance du changement climatique à Maurice</p> <p>Plan de</p>	<p>L'Office de l'Eau Réunion est responsable de la gestion et du suivi de la ressource en eau selon un plan d'intervention quinquennal qui découle du SDAGE</p> <p>Plans de Prévention des Risques (PPR) des communes pour les risques inondations et mouvements de terrain. Ils sont intégrés dans les documents d'urbanisme (PLU)</p> <p>Un Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRi) a été lancé sur des bassins versants à enjeu</p>

Madagascar	Comores	Seychelles	Maurice	Réunion
<p>Le ministère de l'agriculture se focalise surtout sur les stratégies d'adaptation, tandis que les autres secteurs sont en cours de réflexion dans cette démarche, comme le secteur transport et les infrastructures routières, les infrastructures d'habitation, et les ressources en eau</p>	<p>les deux thèmes relatifs à l'eau ont été retenus par les autorités et on fait l'objet d'une demande de financement au fonds des pays les moins avancés au sein de la convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Le projet a été approuvé et doit être mis en œuvre incessamment.</p>	<p>Politique et stratégie de développement des cultures arables 2007-2011 promeuvent l'adaptation au changement climatique et des mesures d'atténuation</p> <p>les considérations relatives aux changements climatiques sont intégrées dans les autres secteurs de l'environnement, par exemple le transport des déchets, l'eau, l'énergie, la gestion des zones côtières, le tourisme, etc. Le gouvernement envisage un projet visant à intégrer les préoccupations des changements climatiques dans le Town and Country Planning Act (une autre révision qui se fait actuellement par le biais d'un projet du FEM à intégrer la biodiversité dans les questions ce même plan).</p>	<p>développement des pêches (1998) : intègre un suivi du changement climatique et de la montée du niveau des mers</p> <p>Culture des coraux pour assurer la restauration des récifs dans les zones touchées. Exploitation des DCP (recensement de la biodiversité autour des DCP) et formation des pêcheurs pour pêcher les poissons autour de ces dispositifs. Aquaculture: projet pilote pour les cages flottantes dans la région de Bambous Virieux a été identifié. La création d'Aires Marines Protégées(AMP) et la gestion intégrée du bassin versant pour limiter les apports de polluants, et d'autre part, d'éventuelle opérations de restauration (plantation mangroves, bouturage de coraux, restauration des hauts de plage).</p>	<p>Plan Régional des Energies Renouvelables et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie et programmation STARTER (Stratégie d'Autosuffisance énergétique</p> <p>Projets :</p> <p>Réserve marine de la Réunion pour conserver des habitats représentatifs de l'éco-région marine de l'océan Indien</p> <p>Nouvelle route du littoral, devrait permettre de sécuriser la circulation et d'éviter les perturbations actuellement rencontrées lors des forts épisodes pluvieux,</p> <p>Projet d'irrigation du littoral Ouest a pour objectif de pallier partiellement le déficit de la ressource en eau sur les versants Ouest de l'île</p> <p>projet de revégétalisation de 10 hectares de forêts littorales pour lutter contre l'érosion et favoriser la réhabilitation des tortues</p> <p>projet GERRI (Grenelle de l'Environnement à la Réunion Réussir l'Innovation pour attendre l'indépendance énergétique d'ici 2030</p>

Madagascar	Comores	Seychelles	Maurice	Réunion
Cadre réglementaire				
<p>Loi sur la politique de la gestion des risques et catastrophes naturelles (2003). Décrets sur la création du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes et sur la création de la Cellule de Prévention et la Gestion des Urgences (2006)</p> <p>Décret sur la réglementation de la Gestion Intégrée des Zones Côtières et Marines (2010)</p>	<p>Les textes d'application de la Loi-cadre Environnement ne sont pas tous élaborés. Certaines dispositions de la loi doivent être modifiées pour intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques.</p>	<p>Loi sur la coordination et la gestion spatiale des zones urbaines et côtières : Town and Country Planning Act</p> <p>Lois sur la gestion des ressources naturelles : Rivers Act; Environmental Protection Act</p> <p>Normes nationales sur les constructions : fenêtres à double vitrage, matériaux d'isolation, gouttières, et matériaux de bricolage à efficience énergétique</p>	<p>Loi sur la Pêche et les ressources (2007)</p> <p>Environmental Protection Act (2002)</p>	<p>Une Réglementation Thermique et Acoustique particulière s'applique aux DOM (RTA-DOM). Elle vise à réaliser des constructions mieux adaptées au climat et moins consommatrices en énergies (chauffage, climatisation). L'ARER Agence Régionale de l'Energie Réunion) appuie les communes dans la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation.</p>
Recherche, diffusion d'information				
<p>production du document de la Direction Générale de la Météorologie en 2008</p> <p>La recherche sur le CC et l'adaptation font partie des priorités de nombres d'institutions nationales (CNRE, Ecole supérieure des sciences agronomique, laboratoire des radios isotopes etc) mais résultats non valorisés, peu de mémoire institutionnelle</p> <p>Absence de données socio-économiques</p> <p>DCC et service d'adaptation encore très « jeune » et peu connu</p>	<p>Dans le cadre de La stratégie nationale et le plan d'action sur la biodiversité 2000 : conduite de recherche sur les espèces végétales menacées</p> <p>La Direction Nationale des Ressources Halieutiques poursuit, une politique d'encadrement des universitaires dans le cadre de projets de recherche dans le secteur de la pêche</p>	<p>Le Ministère de l'Environnement a une division chargée de l'information: l'éducation publique et la sensibilisation communautaire (PECO). Cette division travaille en étroite collaboration avec les médias, les ONGs et d'autres Ministères</p>	<p>Service national de la météorologie :</p> <p>Sous la responsabilité du Ministre de l'Environnement, un réseau national pour le développement durable a été mis en place.</p>	<p>L'ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) a pour mission la collecte et la diffusion d'information sur le réchauffement climatique.</p> <p>Météo France, antenne Réunion.</p> <p>Le BRGM gère une base de données sur les mouvements de terrains. Il travaille aussi sur un programme d'identification et de caractérisation des formations latéritiques à la Réunion, destiné à comprendre les mécanismes de ces couches géologiques particulières et leur adaptabilité à d'éventuelles constructions</p>

Madagascar	Comores	Seychelles	Maurice	Réunion
Production de données météo sur le climat et mécanisme de surveillance (climat/santé)				
<p>Les mécanismes de collecte et de gestion d'information météorologique ne sont pas au point, si bien que peu de données sont disponibles et à jour (seulement une dizaine de stations météorologique est opérationnelle, sur les 27 existantes)</p> <p>Projet pilote de l'OMM a été mis en œuvre en 2008 : utilisation des informations météorologiques et climatiques à l'appui des services de santé à Madagascar »</p> <p>La direction générale de la météo manque de moyens (station, matériels, équipement vétustes, relève des ressources humaines à assurer)</p> <p>Besoin de travaux de modélisation sur les projections climatiques</p> <p>Etude sur le transfert de technologies et estimation des besoins prioritaires dans le cadre des CC (2007)</p>	<p>Le Service national de météorologie est logé à l'Agence de l'Aviation civile. L'accent est mis surtout sur les données pour l'aéronautique. Les Comores ne disposent pas d'un réseau de stations de mesures.</p> <p>Un marégraphe vient d'être installé au port de Moroni, grâce à l'appui de l'Unesco</p>	<p>Les données climatiques pour les Seychelles sont recueillies par la Division des Services Météorologiques du Ministère de l'Environnement et en collaboration avec différents programmes et organismes internationaux.</p> <p>Contraintes de financement pour mettre en œuvre des programmes de surveillance météo, ainsi que la disponibilité de personnel qualifié pour gérer l'équipement et effectuer des recherches.</p>	<p>Le réseau de stations météorologiques automatiques a été augmenté de 16 stations en 2005 à 21 stations en 2009. Deux nouveaux marégraphe ont été installés - une à Blue Bay (en Janvier 2009) et l'autre sur l'île Agalega (en Décembre 2008).</p> <p>La température de la surface de la mer est surveillée dans le sud-ouest du bassin de l'Océan Indien.</p>	<p>Le Centre des cyclones tropicaux de la Réunion surveille en permanence l'activité cyclonique de la région. Pour faire face au risque cyclonique, un plan de secours spécialisé CYCLONE a été mis en place par la Préfecture</p> <p>La CIRE Océan Indien assure la veille sanitaire au niveau régional (Réunion et Mayotte). L'InVS a mis en place un Système de surveillance de la dengue et du chikungunya.</p>

Annexe 7 : Exemples d'initiatives régionales

7.7 Liste des projets régionaux

Logo	Type	Organisme porteur	Date	Noms	Personne ressource	Objectifs	Pays concernés	à retenir	Secteur MV
	Observatoire	GOOS / CLIVAR	2004 -	IndOos Indian Ocean Observing System	Dr. M. Ravichandran Scientist "E" Head, Modelling and Ocean Observations Group (MOG) ravi@incois.gov.in	IndOOS is a basin-scale, integrated, observing system for climate research and forecasting in the Indian Ocean. It is guided by the Indian Ocean Panel (IOP), established in 2004 by the International GOOS Programme and CLIVAR component of the World Climate Research Programme (WRCP).	INDIA	rôle d'observatoire scientifique du climat	
	Observatoire / Projet	CLIVAR / Indoos	2003 - 2008?	Long-Term Ocean Climate Observations LOCO	H. Ridderinkhof rid@nioz.nl	The observations will be used mainly to quantify the variability of the meridional mass and heat transport, to relate this variability to Indian Ocean (or El Nino) climate modes and to study the relation between this variability and the 'downstream' formation of Agulhas Rings	COI	rôle d'observatoire scientifique du climat	
	Observatoire / Projet	CLIVAR / Indoos	-2006	Madex	G Quartly gdq@noc.soton.ac.uk	MadEx aims to investigate the current to the south of Madagascar, which may contain contributions from the East Madagascar Current (EMC), eddies and a supposed 'retroreflection'.	Madagascar	rôle d'observatoire scientifique du climat	
	Observatoire / Projet	CLIVAR / Indoos	1998 - 2008?	Oiso	N. Metzl metzl@ccr.jussieu.fr	Aims to identify and quantify the seasonal and interannual variations of oceans CO2 sources and sinks and the variations of anthropogenic CO2 in the southwest Indian Ocean.	OI	rôle d'observatoire scientifique du climat	
	ONG	n/a	1997 -	Western Indian Ocean Marine Science Association	Dr Julius Francis WIOMSA, P.O. Box 3298, Zanzibar, TANZANIA E-mail: julius@wiomsa.org	The organization's inter-disciplinary membership consists of marine scientists, coastal practitioners, and institutions involved in the advancement of marine science research and development. The Association: (1) provides a forum for communication and exchange of information amongst its members that promotes and fosters inter-institutional linkages within and beyond the region; (2) supports marine research by offering research grants; (3) implements programs to build the capacity of marine scientists and coastal management practitioners; and (4) works to promote policy dialogue on key topics by organizing meetings and seminars on the findings and policy implications of science. In addition to the on-going capacity building program in ICM and MPA, WIOMSA has organized/hosted a number of regional workshops and meetings that provided the linkage between science and management.	COI Zanzibar South Africa Tanzania Mozambique Kenya	1. <i>Adapting to climate variability: Coping with short term climate variability through seasonal prediction and building social resilience:</i> The goal of this project is to develop this framework for building social adaptation to climate change, on time scales relevant to communities (weeks to seasons), based on predictions of the risk of climate impacts on this time scale. The goal of this proposal is to build adaptive capacity to climate change by understanding peoples' vulnerability to threats and improving prediction of climate risks and disasters. The project will focus on coastal communities in Kenya and Tanzania, with particular emphasis on small-scale fishers and their broader community. 2. <i>The Preparedness of Coastal Government and Governance for Climate Change</i> The project intends to provide specific information on several of the topics/issues identified in the call for proposals. These include identifying barriers to climate change adaptation at different levels of governance, understanding roles played by government with regard to climate change in the coastal areas, and analyzing governments'	
	Programme	IOC / UNESCO	1950 -	UNESCO/IOC and the Capacity Development Programme in the WIO region	Stefano mazzilli s.mazzilli@unesco.org	1, Coastal Degradation (Sediment, Erosion, Management, and Tourism) 2, Fisheries (Over-fishing, Habitat destruction, and Regulation) 3, Pollution (Oil, Metal & organics, Industrial & human) Accordingly, these thematic areas have been the focus of all technical	OI	The main needs in terms of enhancing science in the region were identified as: • Improved networking / information exchange between institutes • Enhanced scientific quality of research and management • Regional mobilisation for a common stand against environmental degradation • more direct links between science, socio-economics and poverty.	4,6,7,12
	Programme	IOC / UNESCO	1951 -	COAST-MAP-IO part of the Capacity Development Programme in the WIO region	THOMAS GROSS t.gross@unesco.org	COAST-MAP-IO addresses the need for countries to acquire and utilise coastal bathymetry to develop various products mitigating against ocean-based extreme events. It further proposes maximising benefits from coastal bathymetry by transferring skills to create products for zonation decisions and equitable use of coastal spaces, and is therefore an important factor in meeting IOC Principles of Capacity-building as well as UNEP Key Principles Guiding Coastal Reconstruction. The interventions proposed here are targeted to the needs of individual countries, with the possibility of growing into regional or sub-regional efforts if countries so determine.	COI sauf Réunion Kenya Mozambique Tanzania	Du 3 au 5 Nov 2010 un workshop s'est tenu à Nairobi, une composante a été dédiée à l'adaptation au CC dans les zones cotieres et insulaire, en vue de la création d'un réseau Régional en lien avec des actions de l'UNDP.	
	Programme	IUCN	n/a	IUCN Eastern and Southern Africa Regional Office	earo@iucn.org	• MPAs: planning, establishment and management, strict biodiversity reserves as well as collaborative management, international commitments/MEAs; CB; development of management tools, products and approaches • Fisheries: artisanal fisheries management, enhancement and diversification; mariculture; mechanized/industrial fisheries policy advice • Alien Invasive Species: assessment, management, CB • Climate change: knowledge products, resilience and adaptation assessment and planning (ecological as well as socioeconomic) • Litter and waste management • Governance support, local to regional	Afrique	Le site web est en construction il n'y a donc pas beaucoup d'infos disponibles	4,6,7

	Programme	EU / COI	2006 - 2012	regional programme for the sustainable management of the coastal zones of the countries of the Indian Ocean = ProGeCo	IDDR1 Julien Rochette ?	ProGeCo vise à promouvoir une utilisation rationnelle et durable des ressources marines et côtières dans les pays du Sud Ouest de l'Océan Indien. Le programme entend aider particulièrement les communautés locales à prendre en charge leur propre destinée par le renforcement de leurs capacités et le financement de projets viables sous forme de subventions.	COI Kenya Somalia Tanzania	1. Renforcement des capacités des institutions de formations régionales pour qu'elles puissent offrir des cours appropriés aux planificateurs, aux directeurs et aux techniciens travaillant dans la zone côtière; 2. Fournir un soutien financier aux particuliers qui souhaitent participer à des sessions de formation en dehors de celles proposées par ProGeCo; et, 3. Activités de formation dispensées par ProGeCo.	6,7.
	Programme	UNEP	2007 -	Nairobi Convention Clearinghouse and Information Sharing System	Mwangi Theuri theuri.mwangi@unep.org	The Nairobi Convention Clearinghouse is destined to be a sustainable 'data shop', providing accurate and relevant data and information for improved management and protection of the coastal and marine environment in the in the Western Indian Ocean region.	COI sauf Réunion Kenya Mozambique South Africa Somalia Tanzania	Création d'un site web et forum de partage de métadonnées, la COI n'est pas un partenaire régional du programme, le site ne semble plus être mis à jour	2,8
	Programme	IOC / UNESCO /FUST	2008-2012	The Ocean Data and Information Network for Africa	Mika Odido m.odido@unesco.org	1. Expanding and strengthening the network of marine scientists and institutions in the region to foster the sharing of data and information. 2. Developing high quality products and tools to support decision making, management and conservation of the marine and coastal environment [forecasts, predictions, models, atlases, scenarios] 3. Promoting the use of data, as well as products and services developed by the project [standards based catalogues of data and metadata, and integrated web based portals]	COI sauf Réunion Kenya Mozambique South Africa Tanzania	ODINAFRICA-IV will be product and user driven, and will aim to assist decision makers by coordinating the data management and product development using a multi sectoral approach.	2,8.
	Programme	IOC / UNESCO / ICSU / WMO		CLIMATE VARIABILITY AND PREDICTABILITY CLIVAR		CLIVAR is the World Climate Research Programme (WCRP) project that addresses Climate Variability and Predictability, with a particular focus on the role of ocean-atmosphere interactions in climate. It works closely with its companion WCRP projects on issues such as the role of the land surface, snow and ice and the role of stratospheric processes in climate. The two CLIVAR panels of most relevance to the WIO are VACS (Variability in the African Climate System) which includes the neighbouring oceans, and IOP (Indian Ocean Panel)	World	Programme mondial qui a des études et projets sur le territoire COI voir ci-dessous, rôle d'observatoire scientifique du climat	
	Programme de mise en réseau	CBD	2006 -	Global Island Partnership (GLISPA)	Kate Brown kate.brown@iuCn.org	Led by significant leadership of the Seychelles and focused on the islands of the Western Indian Ocean and the islands and coastal areas of countries of East Africa, the Western Indian Ocean Challenge is emerging through 2009/10 as an initiative focussed on climate change adaptation and the promotion of resilient ecosystems, sustainable livelihoods and human security.	Antenne Seychelle et Madagascar	Partage d'expérience entre plusieurs Etats insulaires, pour l'OI l'antenne est basée aux Seychelles,	
	Programme de mise en réseau	CBD	2008-	Western Indian Ocean Partnership (WIOP)	Kate Brown kate.brown@iuCn.org	The Western Indian Ocean Partnership (WIOP) is proposed as an initiative that aims to promote national and regional commitments and actions at the highest levels to safeguard the resilience of the region's ecosystems so these can continue to provide benefits for sustainable livelihoods, address climate change impacts needs – particularly adaptation-, and secure human security in the region.	COI	WIOP partners can work together to align and leverage multiple agendas and ongoing and future initiatives in the region. Within this context, the WIOP should avoid duplicating efforts and build and rely on existing international and regional institutions, platforms, framework, and projects to galvanize the regions and international community support.	
	Programme de mise en réseau	FFEM	1999 -	Small Island Developing States Network (SIDSNET)	sidsnet@sdnhq.undp.org	The implementation of internationally agreed development goals in SIDS, in particular the Mauritius Strategy of Implementation (MSI), the Barbados Programme of Action (BPOA), and the Millennium Development Goals (MDGs) has been assisted by the Small Island Developing States Network (SIDSNet). Established in 1997 as a direct follow-up to the 1994 Barbados Programme of Action (BPOA), the primary goal of SIDSnet is to support the sustainable development of SIDS through enhanced information and communication technology (ICT).	World	Site web en cours de MAJ,	
	Projet	GEF/UNEP	2005 - 2009	Addressing land-based activities in the western Indian Ocean WIO-LaB	Mwangi Theuri theuri.mwangi@unep.org	1. Réduire la pression exercée sur l'écosystème en améliorant la qualité de l'eau et des sédiments 2. Renforcer la base juridique régionale afin d'empêcher la prolifération des sources de pollution résultant d'activités terrestres 3. Développer les capacités régionales pour un développement durable et moins polluant	COI sauf Réunion Kenya Mozambique South Africa Tanzania	Rédaction d'un Plan Stratégique Régional de durabilité à long terme en matière d'environnement marin et côtier dans la région de l'OIO	5,6
	Projet	COI	2007-2010	Réseau des Aires Marines Protégées des pays de la COI	François Wernerus (BUREAU D'ETUDE CORSECOLOGIE) 56 rue du Fond, 20214 Calenzana (Corse).	"Contribuer au maintien de la biodiversité et des ressources marines et côtières de l'éco-région de l'océan indien occidental, au travers d'un réseau régional cohérent d'aires marines protégées gérées efficacement."	COI	Soutenir le développement du réseau régional des AMP et inscrire les sites prioritaires aux conventions et programmes internationaux. Mobiliser les institutions et la société civile en faveur des AMP et faire émerger une dynamique régionale de conservation de la biodiversité et des ressources marines.	6,7
	Projet	COI	2008 -	WIO Cetacean Conservation and Research	Brice Montfrais [brice.montfrais@coi-loc.org]	To protect cetaceans and the dugong, improve the scientific knowledge and promote sustainable ecotourism through actions of conservation, research and education through an efficient network of all stakeholders in the IOC region, in the Indian Ocean Whale Sanctuary and specifically in the IOC countries.	COI	1. Creation of a regional network and institutional guidance 2. Research and capacity building 3. Education, awareness and training 4. Eco-tourism 5. Cetacean-fisheries interactions (depredation, hunting and by-catch) 6. Research and conservation on dugongs in Madagascar, Comoros and Seychelles	4,12

	Projet	GEF/UNEP	2008 - 2013	Agulhas and Somali Current Large Marine Ecosystems ASCLME	Lucy Scott [lucy.scott@asclme.org]	1, acquérir suffisamment de données de base pour assister la gestion des GEM des courants Agulhas et de Somalie par une approche écosystémique. 2, produire une analyse transfrontalière du diagnostic (ATD), un programme d'action stratégique (PAS) pour les deux GEM des courants Agulhas et de Somalie.	COI sauf Réunion Kenya Mozambique South Africa Somalia Tanzania	Production de deux programmes stratégiques d'action communs à tous les pays participants,	5,6,7,8,10,12
	Projet	GEF/WB	2008 - 2013	South West Indian Ocean Fisheries Project	South West Indian Ocean Fisheries Project (SWIOFP), Mombasa, Kenya Tel: +254-208023924, Fax: +254 - 41 2001133, rmu@swiofp.net	Objectives of the project are to identify and study exploitable offshore fish stocks within the SWIO and to understand the relationship between environmental and anthropogenic impacts, develop the region's institutional and human capacity in fisheries and marine science through training and career building, and implement a regional fisheries management programme and associated harmonized legislation in collaboration with the FAO- South West Indian Ocean Fisheries Commission.	COI Kenya Mozambique South Africa Tanzania	<ul style="list-style-type: none"> • Component 4 (Seychelles): Assessment and sustainable utilization of pelagic fish • Component 5 (Mauritius): Mainstreaming biodiversity in national and regional fisheries management • Component 6 (All partners): Strengthening regional and national fisheries management. 	6,7
	Projet	COI	2008-2011	le Projet Adaptation au Changement Climatique	Brice Montfrais [brice.montfrais@coi-loc.org]	1, Comprendre ce qui se passe en termes météorologique et climatologique et en déduire – si possible – des tendances sur 50-100 ans. 2, Informer et former c.-à-d. développer une politique volontariste et proactive en termes d'IEC (Information, Éducation, Communication). 3, Adapter ou plus précisément ébaucher une stratégie régionale pour l'adaptation au changement climatique qui tienne compte des vulnérabilités et risques.	COI	1, l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action régional en matière d'adaptation, ainsi que la capitalisation des actions de la COI dans ce domaine ; 2, la création des conditions d'une pérennisation des acquis nationaux et régionaux et d'une mise en réseau, à l'échelle régionale, des acteurs du climat.	
	Projet	COI	2010-2011	Etude des vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et ébauche d'un Plan Régional d'Adaptation	Veronique PASCAL veronique.pascal@asconit.com	Projet s'intégrant dans le volet 3 du projet ACCLIMATE - Phase 1 : Lancement et tronc commun de formation (Novembre – Décembre 2010) - Phase 2 : Inventaire national et ateliers nationaux (Décembre – Janvier 2011) - Phase 3 : Stratégie régionale : formulation d'une politique générale et validation en atelier régional et poursuite de la réflexion dans le cadre de l'atelier international du WIOMSA le 21-23 mars sur « Regional Conference on Climate Change Adaptation in the Coastal Areas of Western Indian Ocean » (Février – Mars 2011)	COI		